

Université Sorbonne Paris Nord

Mémoire de recherche

Département de Géographie,

Master 2, Territoires Environnements Sociétés

Les lieux de jeux d'argent : une porte d'entrée pour l'analyse de la ville ?

**Etude de cas sur la commune d'Aubervilliers
(93)**

Présenté par

Nicolas BRUN

N° d'étudiant : 12015050

Sous la direction de

Mme Marie REDON & M Boris LEBEAU

Soutenu le 10/06/2022

Université Sorbonne Paris Nord

Mémoire de recherche

Département de Géographie,

Master 2, Territoire Environnement Sociétés

Les lieux de jeux d'argent : une porte d'entrée pour l'analyse de la ville ?

**Etude de cas sur la commune d'Aubervilliers
(93)**

Présenté par

Nicolas BRUN

N° d'étudiant : 12015050

Sous la direction de

Mme Marie REDON & M Boris LEBEAU

Soutenue le 10/06/2022

« La géographie n'est pas chose immuable ; elle se fait, se refait tous les jours : à chaque instant, elle se modifie par l'action de l'homme. » Élisée Reclus, 1905,
L'Homme et le Terre. Livre IV : Histoire contemporaine, Librairie Universelle.

Sommaire

REMERCIEMENTS.....	VI
SOMMAIRE	VIII
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES.....	X
INTRODUCTION.....	12
PARTIE 1. METHODOLOGIE ET TERRAIN DE LA RECHERCHE	24
CHAPITRE I. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE.....	26
CHAPITRE II. PRESENTATION GENERALE DU TERRAIN D’ETUDE : AUBERVILLIERS UNE COMMUNE AU TERRITOIRE MARQUE PAR SON HISTOIRE.....	40
PARTIE 2. LIEUX DE JEUX A AUBERVILLIERS.....	78
CHAPITRE III. LIEUX DE JEUX ET OFFRES DE JEUX A AUBERVILLIERS.....	80
CHAPITRE IV. DESCRIPTION DES LIEUX ET ESPACES DE JEUX A AUBERVILLIERS	100
PARTIE 3. LES LIEUX DE JEUX REVELATEURS DE PRATIQUES URBAINES ET DE PROCESSUS URBAIN(S) A AUBERVILLIERS	126
CHAPITRE V. LES LIEUX DE JEUX, DES LIEUX AUX CŒURS DE LA VIE DE « QUARTIER » ... DES HOMMES ?	128
CHAPITRE VI. LES LIEUX DE JEUX D’ARGENT COMME REVELATEURS DE PROCESSUS URBAIN : LE CAS DE LA GENTRIFICATION.....	142
CONCLUSION.....	154
BIBLIOGRAPHIE	160
ANNEXES.....	172
TABLE DES ANNEXES	173
TABLES DES ILLUSTRATIONS	198
TABLE DES MATIERES	210

Liste des abréviations et acronymes

- ANJ : Autorité nationale des jeux
- Apur : Atelier parisien d'urbanisme
- ARJEL : Autorité de régulation des jeux en ligne
- Bodacc : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
- CSP : Catégorie socioprofessionnelle
- CSP+ : Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés
- EPT : Etablissement public territorial
- FDJ : Française des jeux
- Inpes : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
- Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
- Iris : Îlot regroupés pour l'information statistique
- JAH : Jeux d'argent et de hasard
- MGP : Métropole du Grand Paris
- (N)TIC : (Nouvelles) technologies de l'information et de la communication
- Odj : Observatoire des jeux
- OFDT : Observatoire français des drogues et des tendances addictives
- PBJ : Produit brut du jeu
- Pdv : Point de vente
- PMU : Pari Mutuel Urbain
- SIG : Système d'information géographique
- SSD : Seine-Saint-Denis

Introduction

Ce travail de recherche s'inscrit dans la continuité de la recherche commencée lors de mon année de Master 1¹, qui portait sur l'intégration des pratiques et espaces de jeux d'argent au monde urbain, à travers l'étude de cas du VII^e arrondissement de Paris. L'étude s'est donc principalement portée sur les points de ventes de la Française des jeux (FDJ) et du Paris Mutuel Urbain (PMU) présent dans l'arrondissement et sur leur intégration dans les pratiques spatiales des usagers de la capitale, ainsi que dans le paysage de la ville de Paris. Une partie de cette étude s'est également intéressée à la publicité sur les jeux d'argent et à son omniprésence dans l'espace public, autant dans les transports en communs (couloirs et quais de métro/RER), que dans la rue (arrêt de bus, bus, vitrine des boutiques, panneaux publicitaires).

Image 1 : Publicités de différents opérateurs de jeux d'argent (Winamax, Unibet, FDJ).

¹ BRUN N. (2021, septembre 23). « Les jeux d'argent et de hasard : une pratique intégrée au monde urbain ? Étude de cas sur le VII^e arrondissement parisien. » (Mémoire M1). Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse, France. Consulté à l'adresse https://www.researchgate.net/publication/358566163_Les_jeux_d%27argent_et_de_hasard_une_pratique_integree_au_monde_urbain_Etude_de_cas_sur_le_VIIe_arrondissement_parisien?channel=doi&linkId=620837e8afa8884cabdefd19&showFulltext=true

En travaillant à la fois sur les lieux de jeux, à travers les points de ventes (Pdv) de jeux d'argent et de hasard (JAH) et sur leur représentation dans l'espace public avec la publicité, le précédent travail de recherche a permis de montrer que les pratiques liés aux jeux d'argent (paris sportif, paris hippique, Loto, *etc.*) sont aujourd'hui bien intégrées à l'espace urbain. La démocratisation, voir « banalisation » (Jahn, 2014), favorisé par des campagnes publicitaires de plus en plus nombreuses et agressives² (voir : Image 1, p. 14), couplé à une accessibilité toujours plus forte aux jeux d'argent, à travers le développement des technologies de l'informations et de communications (TIC) et l'ouverture du marché des jeux en ligne en 2010. Ce dernier marché est ainsi venu s'adjoindre aux marchés historiques dominés par les monopoles de la FDJ, du PMU et des casinos, accessible à travers les traditionnels points de ventes du PMU et de la FDJ (bars-PMU, tabacs, *etc.*) et les casinos. La démocratisation de cette pratique ludique interroge donc sur les nouveaux enjeux qu'elle engendre, enjeu autant social (Järvinen-Tassopoulos, 2010) que spatial.

Au cours de ce travail au cœur d'un des arrondissements les plus huppés de la capitale, j'ai pu comme d'autre avant moi constater que les JAH attirent une importante clientèle d'origine étrangère (Mangel, 2006 ; Marsaud, 2004 ; Martignoni-Hutin & Henriot, 1993) et ainsi m'interroger sur le lien entre les populations immigrés et les jeux d'argent. Ce précédent travail m'a aussi amené à me questionner sur le rôle et l'impact des lieux de jeux d'argent, tels que les Pdv de la FDJ et du PMU sur les dynamiques urbaines qui les entourent. Comme le montre de récents travaux en géographie (Berroir et al., 2015 ; Fleury & Fol, 2018 ; Fleury & Mayadoux, 2019 ; Gholami Saba & Fleury, 2020), le tissu commercial d'un quartier ou d'une localité et son évolution dans le temps donnent à voir les dynamiques urbaines en cours au cœur de ces quartiers en lien avec les politiques urbaines mises en place par les pouvoirs publics à différentes échelles. Dans le cadre de ce nouveau travail de recherche, ces différents éléments m'ont poussé à me tourner vers un terrain d'étude aux caractéristiques socio-économiques différentes du VII^e, disposant d'une population d'origines étrangères plus importantes et plus populaire, mais qui a également été ou est encore le théâtre de changement urbain important. C'est pourquoi, après avoir

² JAMBOU N. (2021, juillet 2). Un parlementaire interpelle le gouvernement et l'ANJ sur les « dérives » des campagnes publicitaires de paris sportifs. *L'Équipe*. Consulté à l'adresse <https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Un-parlementaire-interpelle-le-gouvernement-et-l-anj-sur-les-derives-des-campagnes-publicitaires-de-paris-sportifs/1267419>

OULKHOUIR L. (2021, juin 30). Paris sportifs : Aurélien Taché, « on a des opérateurs qui ne respectent pas la loi ». *Bondy Blog*. Consulté à l'adresse <https://www.bondyblog.fr/societe/paris-sportifs-aurelien-tache-on-a-des-operateurs-qui-ne-respectent-pas-la-loi/>

PALIERSE C. (2021, juillet 20). Paris sportifs : vers un recadrage de la publicité. *Les Echos*. Consulté à l'adresse <https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/paris-sportifs-vers-un-recadrage-de-la-publicite-1333526>

envisagé plusieurs autres terrains d'enquêtes³, c'est finalement la commune d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis qui a été retenue pour réaliser ce travail de recherche (voir : Carte 1, p. 16). En effet, comme nous le verrons plus en détail dans la suite de ce travail (voir : Chapitre II, p. 40), cette commune a connu et connaît encore d'importants changements urbains principalement lié tout d'abord à un double processus commun aux communes du nord de la capitale d'industrialisation, puis de désindustrialisation. La commune d'Aubervilliers est également habitée par une population modeste (voir très pauvre) comparativement au reste de l'Île-de-France et de la Seine-Saint-Denis. La population d'Aubervilliers est également composée d'une part importante d'immigré⁴ venu principalement du Maghreb, d'Aise (Chine, Bangladesh, ...) et d'Afrique de l'Ouest (Mali, Sénégal, Côte-d'Ivoire). Selon la municipalité de la commune, ce sont ainsi plus d'une centaine de nationalités qui sont présentes à Aubervilliers en 2013 (Pavasovic et *al.*, 2017, p. 1).

Carte 1 : Aubervilliers une commune aux portes de Paris, intégrée à l'EPT⁵ Plaine Commune.

³ Dans un premier temps, les communes de Garges (95) et Stains (93) ont été envisagées, ainsi que le XIX^e arrondissement de Paris.

⁴ 51,6 % de la population d'Aubervilliers est immigré en 2013 selon l'Observatoire de la société locale (Pavasovic et *al.*, 2017, p. 1).

⁵ Voir : Liste des abréviations et acronymes, p X.

De plus, le travail effectué au cours de cette année universitaire 2021-2022, a été marqué par la fin des dernières grandes mesures de restrictions de déplacements et d'accès à certains services⁶ en France métropolitaine mises en place dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Ces restrictions qui ont débuté en mars 2020 ont accentué la restructuration du marché des jeux d'argent en France, commencé en 2010, avec l'ouverture à la concurrence du marché en ligne des JAH. Le marché du jeu en ligne a ainsi profité des fermetures et restrictions d'accès qui ont touché les Pdv de la FDJ et du PMU, les hippodromes, mais aussi et surtout les casinos et les cercles de jeux. Le secteur des jeux en lignes connaît donc une croissance ininterrompue depuis son autorisation en 2010, porté par la croissance des mises sur les paris sportifs. Ces dernières sont ainsi passées de 400 millions d'euros en 2010 à 5,4 milliards d'euros en 2020. La crise du Covid n'a donc pas ralenti cette croissance, bien au contraire, puisqu'entre 2020 et 2021, les mises sur des paris sportifs ont progressé de 46 %, pour atteindre 7,9 milliards d'euros. Ainsi malgré une légère baisse du produit brut du jeu (PBJ) en 2020 liée à l'épidémie de Covid⁷, en 2021 le marché du jeu en France a repris sa marche en avant et a presque rattrapé son niveau d'avant crise, avec un PBJ de 10,70 milliards d'euros. Cette croissance est principalement portée par les bonnes performances de la FDJ⁸ et du marché des jeux en lignes, qui représentent respectivement 55 % et 20 % du PBJ en 2021, comme nous pouvons le voir sur la Figure 1 ci-dessous (p. 18).

⁶ Du 09/08/2021 au 13/03/2022, le pass vaccinal est entre autres obligatoire pour accéder aux restaurants et débits de boissons.

⁷ PBJ 2020 est 10 milliards €, contre 11,10 milliards € en 2019.

⁸ Croissance du PBJ de 17,5 % entre 2020 et 2021 (ANJ, 2022; Groupe FDJ, 2022).

Marché des jeux d'argent et de hasard en France en 2021

Figure 1 : Marché des jeux d'argent et de hasard en France en 2021 (ANJ, 2022; Groupe FDJ, 2022).

Ainsi, aujourd'hui en France, la pratique des jeux d'argent est si ce n'est devenue banale (voir : Image 2, p. 19), tout au moins devenue largement accessible à tout un chacun, même aux individus normalement exclus comme les mineurs⁹. Cette pratique du jeu facilitée par l'assouplissement des législations encadrant les JAH¹⁰, permet ainsi à la FDJ de se prévaloir de quelques 25 millions de clients et donc de joueurs dans son rapport d'activité annuelle pour l'année 2021¹¹, tandis que selon les chiffres du dernier baromètre de santé Publique France, « 47,2 % des Français âgés de 18 à 75 ans déclarent avoir joué au moins une fois à un jeu d'argent et de hasard au cours de l'année » 2019 (Costes et al., 2020, p. 2). C'est pourquoi les jeux d'argent ne peuvent

⁹ Environ 1/3 des 15-17 ans (Tovar & Costes, 2022).

¹⁰ Autorisation des machines à sous dans les casinos, possibilité d'ouvrir des casinos dans de grandes agglomérations, autorisation des jeux d'argent en ligne...

¹¹ FDJ. (s. d.). « Rapport d'activité intégré 2021 - FDJ » (p. 25). Française des jeux. Consulté à l'adresse https://www.groupefdj.com/uploads/files/others/626be10c5c516_FDJ_Rapport%20d%20activit%C3%A9%20int%C3%A9gr%C3%A9%202021.pdf

pas simplement s'étudier au prisme de l'addiction ou du jeu problématique¹², mais au contraire que ceux-ci doivent s'étudier en tant que pratique et « fait social à part entière » qui se doit d'être étudié dans sa globalité et sa complexité (Brun, 2021, p. 29).

Image 2 : Photographie d'un chevalet au Burger King du centre commerciale Millénaire d'Aubervilliers. « Symbole » de la banalisation des jeux d'argent ? (Nicolas Brun, le 07/04/2022).

¹² Le jeu dit « problématique » concernait en 2019 environ 6 % des joueurs (4,4 % à risque modéré et 1,6 % de joueurs excessifs) selon le *Baromètre de santé Publique France 2019* (Costes et al., 2020, p. 5).

Ainsi, les objectifs de ce travail de recherche mené sur la commune d'Aubervilliers sont multiples, mais tendent tous vers un même but :

Comment la pratique des jeux d'argent peut être révélatrice de processus urbain à l'œuvre à Aubervilliers ?

Pour répondre à cette problématique, plusieurs interrogations nous serviront de fils conducteurs tout au long de ce travail de recherche :

- ❖ Où joue-t-on ? Quelle répartition spatiale des lieux de jeux ?
- ❖ Dans quels types de lieux joue-t-on ? A quels jeux joue-t-on dans ces lieux ?
- ❖ Qui fréquente ces les lieux de jeux ? Qui joue ?
- ❖ Comment s'organise spatialement les lieux de jeux ?
- ❖ Comment le lieu de jeu à Aubervilliers s'inscrit au cœur de la vie de quartier des hommes ?

Ce travail de recherche est composé de trois parties comprenant chacune deux chapitres. La première partie sera ainsi dédiée à la méthodologie et aux techniques d'enquêtes, ainsi qu'au terrain de recherche. Le chapitre premier de ce mémoire sera consacré aux différentes méthodes et outils utilisés, afin d'acquérir et traiter les données utiles à la réalisation de ce mémoire. Nous y expliciterons notamment dans une première sous-partie le choix du périmètre de l'étude et l'incorporation (ou non) de certains Pdv dans celui-ci (Chapitre I.1, p. 26). Nous y détaillerons également, dans une autre sous-partie la méthode du *web scraping* (Chapitre I.4, p. 36). Dans le second chapitre de cette partie, nous dresserons un portrait de la commune d'Aubervilliers en nous attardant sur par le passé industriel qui marque encore aujourd'hui la ville, ces habitants et son imaginaire, avant de nous attarder sur l'économie actuelle de la commune et ses habitants.

La deuxième partie de cette recherche, sera quant à elle consacrée à révéler et décrire la présence du jeu et l'offre associée à Aubervilliers. Pour cela, nous ferons tout d'abord le point sur les lieux de jeux (Chapitre III.2, p. 88) et l'offre de jeux disponible (Chapitre III.1, p. 81) à Aubervilliers, ainsi que sur leur répartition sur le territoire de la commune (Chapitre III.3, p. 95). Dans le chapitre suivant, nous nous attacherons à décrire les lieux et espaces de jeux, à travers une description à la fois spatiale et temporelle des points de ventes de jeux d'argent et de hasard (Chapitre IV.2, p. 111). Dans ce chapitre, nous montrerons également que la pratique des jeux d'argent est intégrée à l'espace urbain à travers « l'omniprésence » du jeu dans la ville en prenant l'exemple de la publicité (Chapitre IV.1.i., p. 101), et que les lieux des jeux à travers l'étude de leur façade se révèlent être des témoins de leur environnement (Chapitre IV.1.ii, p. 105). Enfin,

toujours dans ce quatrième chapitre, nous brosserons le portrait des gérant(e)s de points de ventes de jeux d'argent et de hasard à Aubervilliers (Chapitre IV.2.i,p. 120) et interrogerons les liens familiaux et de communautés qui semblent exister dans cette corporation (Chapitre IV.2.ii, p. 122).

Dans la troisième et dernière partie de ce travail, nous tenterons de montrer comment les lieux de jeux peuvent être des révélateurs de pratiques et de processus urbains à Aubervilliers. Pour cela nous montrerons dans le chapitre cinq que les lieux de jeux sont avant tout des lieux d'hommes (Chapitre V.1, p. 130) et qu'ils font parties intégrante de la vie du « quartier » (Chapitre V.2, p. 133), mais aussi que l'espace de jeux ne s'arrête pas aux murs des points de ventes mais s'étend également au-dehors de ceux-ci, augmentant d'autant le territoire des hommes dans un contexte de « lutte des genres » à Aubervilliers (Chapitre V.3, p. 137). Enfin, dans le sixième et dernier chapitre de ce mémoire, nous reviendrons sur deux points que nous avons traités précédemment dans ce travail, en les questionnant à l'aune du processus urbain de *gentrification* (Chapitre VI, p. 142).

Partie 1. Méthodologie et terrain de la recherche

Chapitre I. Méthodologie de la recherche

1. Délimitation du périmètre de l'étude

Contrairement au travail de master 1, la délimitation du périmètre d'étude et le nombre de points de ventes à enquêter pour cette nouvelle étude de terrain a été plus complexe à mettre en place. En effet, après avoir fait un premier repérage des Pdv présents sur la commune d'Aubervilliers et dans les communes limitrophes sur les sites du PMU, de la FDJ et Francebet.com¹³ et dressé une première cartographie des Pdv, différents éléments de réflexions sont apparus. Tout d'abord, afin de ne pas s'arrêter aux frontières administratives, il m'est apparu important de prendre en compte plusieurs Pdv qui se situent dans des communes limitrophes à Aubervilliers (Pantin, Saint-Denis), du fait de leur très forte proximité avec la commune d'Aubervilliers. En effet pour la plupart de ces Pdv, il suffit de traverser la rue pour changer de commune. Comme cela est notamment le cas le long de l'Avenue Jean Jaurès, qui sépare les communes de Pantin et d'Aubervilliers, où cinq Pdv se trouvent du côté de Pantin (voir : Carte 2, p. 27).

Il a tout d'abord semblé logique de les intégrer aux périmètres de l'étude étant donné leur proximité spatiale. Il « suffit » de traverser la rue pour atteindre les Pdv situés à Pantin. Mais la réalité géographique qui s'est montrée à moi lors du travail de terrain a remis en cause cette proximité spatiale. L'avenue Jean Jaurès est en effet dans sa partie sud, entre les Quatre Chemins et Paris, une avenue très large, coupée en son milieu par un ouvrage souterrain qui permet d'éviter le carrefour des Quatre-Chemins (voir : Image 3, p. 28). La présence de cette infrastructure rend donc dans les faits compliqués et très dangereux de passer d'une commune à l'autre en-dehors des passages prévus. L'avenue Jean Jaurès apparaît donc plus comme un obstacle difficile à franchir entre Aubervilliers et Pantin que comme une interface d'échange. Malgré cet obstacle important, le choix a été fait de conserver dans le périmètre de ce travail de recherche les Pdv localisés à Pantin qui se trouvent le long de l'avenue Jean Jaurès afin de pouvoir les intégrer à certaines

¹³ Site internet qui propose des informations sur les paris en ligne et les paris hippiques, ainsi qu'un listing des Pdv PMU par commune (relativement à jours).

analyses. Pour les deux Pdv situés à l'ouest d'Aubervilliers, sur la commune de Saint-Denis, ils ont également été présélectionnés pour leur proximité spatiale avec la commune d'Aubervilliers. Le Pdv se trouvant le plus au sud se trouve en effet à proximité immédiate de la place du Front Populaire et donc du Campus Condorcet qui accueille de plus en plus d'étudiants et de personnels¹⁴. Enfin, le second Pdv se situant à Saint-Denis a dans un premier temps été gardé, afin d'analyser les mobilités qu'il peut générer pour les habitants d'Aubervilliers vivant dans l'ouest du quartier du Landy (entre le canal Saint-Denis et la ville de Saint-Denis). En effet, il s'agit du Pdv le plus proche et le plus facilement accessible pour eux, comme nous pouvons le voir sur la ci-dessous (p. 27). Mais à cause de la localisation du Pdv à l'intérieur d'un Casino Shop¹⁵, de l'éloignement du Pdv par rapports aux autres et du grand nombre de Pdv étudiés, le choix a été finalement fait d'exclure ce Pdv du périmètre de l'étude.

Carte 2 : Localisation des points de ventes de JAH (actifs et non-actifs) à Aubervilliers en 2022 (sources : enquête de terrain (2022), pmu.fr, fdj.fr, France-bet.com).

¹⁴ Campus devant accueillir à terme plus de 15 000 personnes (étudiants, enseignants-chercheurs, chercheurs, etc.).

¹⁵ Cela rend encore plus difficile l'évaluation de la mobilité des usagers en lien avec l'offre de JAH.

Le deuxième point de réflexion a également été amené par la pratique du terrain, puisque celui-ci a permis de réaliser qu'une partie des Pdv marqués comme actif sur les différents sites internet utilisés afin de les recenser, ne l'étaient plus. Sur les 47 Pdv repéré à l'aide de ces trois sites internet, 11 n'ont plus d'activité de jeux d'argent au moment de l'enquête (en rouge sur la Carte 2, p. 27).

Finalement ce sont donc 35 Pdv actifs¹⁶ et 11 Pdv non-actifs¹⁷, localisés pour la plupart à l'intérieur de la commune d'Aubervilliers (39 Pdv, dont 10 non-actifs), tandis que les sept autres Pdv sont situés à Pantin (5, dont 1 non-actif), La Courneuve (1) et Saint-Denis (1).

Image 3 : Photographie aérienne de l'avenue Jean Jaurès et du carrefour des Quatre Chemins à Aubervilliers (source : capture d'écran du site géoportail.gouv.fr, le 17/08/2022).

¹⁶ Pdv ayant une activité de JAH au moment de l'enquête.

¹⁷ Pdv n'ayant pas d'activité de JAH au moment de l'enquête, soit parce qu'il est fermé, soit parce qu'il a stoppé cette activité.

2. Travail bibliographique et de recherche de données

Pour répondre aux différentes questions de recherches ainsi qu'à la problématique énoncée précédemment, le travail bibliographique ainsi que celui de recherche de données, menés au cours de ce projet devait remplir plusieurs objectifs distincts mais complémentaires :

- ❖ Réaliser un diagnostic territorial d'Aubervilliers, dans le but de mieux connaître la commune, son histoire et son évolution territoriale ;
- ❖ Approfondir ma culture géographique sur les thèmes de la « géographie de la rue », mais aussi sur le rôle des commerces dans les évolutions des dynamiques et des politiques urbaines, et de manière plus générale sur les politiques urbaines dans les quartiers populaires ;
- ❖ Actualiser et enrichir mes connaissances sur les JAH, notamment sur l'évolution du marché des jeux en France (quels impacts du Covid ?) et dans le monde (quels nouveaux marchés, développement de nouvelles offres de jeux, *etc.*). Ainsi que sur le traitement du thème des jeux d'argent (*gambling studies*) dans les sciences humaines et sociales, en s'ouvrant à des revues anglophones¹⁸ ;
- ❖ Récolter des données sur les points de ventes de JAH à Aubervilliers (dirigeants, chiffre d'affaires, ancienneté du commerce, type d'activité, *etc.*).

Enfin, une partie du travail bibliographique a consisté à consulter des ouvrages méthodologiques afin d'éclairer et d'aiguiller le travail de recherche (terrain, entretiens, *etc.*).

Afin de remplir ces différents objectifs, de multiples sources et ressources ont été mobilisées. Pour réaliser le diagnostic territorial de la commune d'Aubervilliers, je me suis servi du manuel de Browaeys et Chatelain (2011), *Étudier une commune: paysages, territoires, populations, sociétés*, qui a servi de « guide » dans pour réaliser ce travail. Je me suis également aidé des nombreuses données récoltées par l'Insee (populations, âges, sexes, revenus, catégories socioprofessionnelles, emplois/chômages, *etc.*) et outils mis à disposition par l'IGN¹⁹ (*Remontez le temps* !²⁰), ainsi que de certains travaux de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur), de l'Institut

¹⁸ Journal of Gambling Studies; Critical gambling studies; International gambling studies.

¹⁹ L'Institut national de l'information géographique et forestière.

²⁰ Outil qui permet de visualiser et comparer un même territoire à des époques différentes à partir de cartes anciennes (Cassini, d'état-major, ...) et des photos aériennes plus récentes (<https://remonterletemps.ign.fr/>).

Paris Région²¹. Certaines études produites par l’Observatoire de la société locale²², le service municipal de la commune d’Aubervilliers en charge de réaliser des études sociodémographiques, ont également été mobilisé. De plus, un autre service municipal a été mis à contribution, il s’agit des archives municipales. Les ressources disponibles aussi bien sur place qu’en lignes mises à disposition par les archives de la ville d’Aubervilliers, ont en effet été d’une grande aide pour mieux comprendre et appréhender l’histoire de la commune et les différentes étapes de son urbanisation. Au total, trois matinées se sont avérées nécessaires pour consulter les sept documents présélectionnés dans le catalogue bibliographique constitué par le service des archives de la commune²³. Parmi les sept documents consultés sur place, deux sont des études réalisées par la ville d’Aubervilliers (service d’urbanisme) en partenariat avec des cabinets d’études²⁴. Tandis que les cinq autres documents sont des mémoires universitaires²⁵, qui traitent autant de l’aménagement et l’évolution urbaine d’Aubervilliers, que de son architecture ou de ses paysages urbains. Le site internet²⁶ des archives municipales d’Aubervilliers offre également un libre accès à une importante collection iconographique (cartes postales, cartes, plans, *etc.*), qui permet de mieux visualiser les changements de paysage au cours du temps sur le territoire de la commune d’Aubervilliers.

Pour approfondir mes connaissances et m’ouvrir à de nouvelles façons d’interroger en géographie les espaces urbains comme la rue, les cafés et autres petits commerces, ainsi que sur les politiques urbaines dans les quartiers populaires, je me suis principalement tourné vers les portails de revues spécialisés en sciences humaines et sociales comme Cairn et OpenEdition. Tandis que les ouvrages méthodologiques ont été consultés et/ou empruntés dans deux bibliothèques universitaires, la bibliothèque Edgar-Morin de l’Université Sorbonne Paris Nord (USPN) et la bibliothèque Sainte-Barbe de l’université Sorbonne Nouvelle. C’est également grâce aux accès offerts par ces deux bibliothèques universitaires qu’il m’a été possible d’accéder à deux revues anglophone spécialisé dans les *gambling studies*, le *Journal of Gambling Studies* et l’*International gambling studies*. Ces lectures, associées à celles d’autres revues comme les revues *Sciences du jeu* ou *Critical gambling studies* et aux travaux réalisés entre mars 2011 et juillet 2020

²¹ Anciennement IAU Île-de-France.

²² Lien vers la page de l’Observatoire de la société locale : <https://aubervilliers.fr/Les-donnees-locales>

²³ Lien menant au catalogue Urbanisme – Bibliographie constitué par les archives municipales d’Aubervilliers : https://archives.aubervilliers.fr/IMG/pdf/sacd_2016_urbanisme_bibliotheque_web_cle42e15a.pdf

²⁴ Cote des deux études : AUB/40 et AUB/418.

²⁵ Cote : AUB/5, AUB/15, AUB/25, AUB/393 et AUB/542

²⁶ Accessible à partir du lien suivant : <https://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=sommaire>

par Odj²⁷ puis par l'OFDT²⁸, ainsi qu'aux différents rapports de l'ANJ²⁹ et de l'étude annuelle réalisé par l'institut d'étude Xerfi sur le marché français des jeux de hasard et d'argent (Merle & Desruelles, 2021), m'ont permis d'approfondir mes connaissances sur le marché des jeux d'argent en France et ses évolutions récentes et de nourrir mes réflexions sur le thème des jeux d'argent en sciences sociales et plus particulièrement en géographie.

Enfin, afin de récolter des informations sur les points de ventes de JAH à Aubervilliers, deux sites internet ont été principalement utilisé, le site du Bodacc³⁰ et le site *pappers.fr*. Ce dernier, permet d'avoir accès gratuitement à un grand nombre d'information sur les entreprises comme le montre la capture d'écran ci-dessous (p. 32).

²⁷ Observatoire des jeux : <https://www.ofdt.fr/odj/index.htm>

²⁸ Observatoire français des drogues et des tendances addictives : <https://www.ofdt.fr/>

²⁹ Autorité nationale des jeux : <https://anj.fr/>

³⁰ Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : <https://www.bodacc.fr/pages/home/>

Mise à jour RCS : le 11/08/2022 Mise à jour INSEE : le 11/08/2022

AUBER BAR

788 968 857

Adresse : 87 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS

Activité : Débits de boissons

Effectif : Entre 3 et 5 salariés (donnée 2019)

Création : 10/11/2012

Dirigeant : [Hezine WU](#)

- Actionnaires
- Droits de vote

VOIR LES STATUTS

- Chiffre d'affaires
- Salaires

VOIR LES COMPTES

🔔 Suivre cette entreprise

Informations Juridiques de AUBER BAR

SIREN : 788 968 857

SIRET (siège) : 788 968 857 00011

Forme juridique : SARL, société à responsabilité limitée

TVA intracommunautaire : FR7788968857

Numéro RCS : 788 968 857 R.C.S. Bobigny

Capital social : 8 000,00 €

Date de clôture d'exercice comptable : 31/12/2022

Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de BOBIGNY, le 26/10/2012)

TÉLÉCHARGER L'AVIS DE SITUATION SIRENE

TÉLÉCHARGER L'EXTRAIT INPI

TÉLÉCHARGER L'EXTRAIT PAPPERS

Activité de la société AUBER BAR

Activité principale déclarée :
Bar, Pmu, française des jeux, petite restauration.

Code NAF ou APE :
56.30Z (Débits de boissons)

Domaine d'activité :
Restauration

Comment contacter AUBER BAR ?

Téléphone : Non disponible

Email : Non disponible

Site internet : Non disponible

Adresse complète : 87-95
87 AV VICTOR HUGO
93300 AUBERVILLIERS

Finances de AUBER BAR

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	85,5K	188K	188K	175K
Marge brute (€)	88,6K	127K	120K	124K
EBITDA - EBE (€)	41,2K	29,7K	37,2K	44,9K
Résultat d'exploitation (€)	41K	29,3K	38,6K	44,5K
Résultat net (€)	39,1K	24,9K	29,5K	27,8K
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-54,3	0	7,2	39,1
Taux de marge brute (%)	104	82,8	85,3	87,7
Taux de croissance du résultat net (%)	49,1	14,0	14,0	14,4

Ratios Chiffre d'affaires Résultat net Effectif

Dirigeants et représentants de AUBER BAR

Dirigeant : [Hezine WU](#)
43 ans - 04/1981

Ocupé ce poste depuis le 26/10/2012

Établissements de l'entreprise AUBER BAR

SIRET : 788 968 857 00011
Créé le : 10/11/2012
87-95 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
Même activité que l'entreprise
Siège
En activité

Convention collective de AUBER BAR

Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)

IDCC 1979

Information issue de la DSN, fournie par le ministère du Travail.

Annonces BODACC de AUBER BAR

DÉPÔT DES COMPTES
RCS de Bobigny **04/11/2021**

Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Adresse : 87-95 Avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers

Bodacc C n°20210215, annonce n°15003

DÉPÔT DES COMPTES
RCS de Bobigny **12/02/2021**

Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Adresse : 87-95 Avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers

Documents juridiques de AUBER BAR

- Acte modificatif - Cession de parts 29/10/2018
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Cession de parts - Statuts mis à jour 29/10/2018
- Statuts constitutifs - Constitution 26/10/2012

RECHERCHER DANS LES DOCUMENTS

Comptes annuels de AUBER BAR

Comptes sociaux 2020	02/11/2021
Comptes sociaux 2019	09/02/2021
Comptes sociaux 2018	12/12/2019
Comptes sociaux 2017	27/12/2018
Comptes sociaux 2016	16/11/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de AUBER BAR

Bénéficiaire direct : [HEZINE WU](#) **depuis le :** 24/05/2018
43 ans - 04/1981 **50 %** des parts

Image 4 : Capture d'écran de la fiche du commerce Auber Bar sur le site pappers.fr (11/08/2022).

3. L'enquête de terrain

L'enquête de terrain, d'une durée d'environ cinq mois³¹, c'est divisé en trois approches différentes, mais complémentaires : l'observation, la distribution de questionnaire et des entretiens. La première et principale méthode d'enquête utilisée a été l'observation. Deux méthodes d'observations majoritairement mobilisées lors de ce travail de recherche sont « l'observation dissimulée » et « l'observation ouverte », toutes deux définies par Ambroise Zagre (2013, p. 99). La première méthode vise à observer une situation, sans dévoiler son statut d'enquêteur aux personnes observées, tandis qu'à l'inverse, la seconde méthode consiste à révéler son statut d'enquêteur aux individus concernés par le travail de recherche (Zagre, 2013, p. 99). Ainsi, l'observation dissimulée permet dans un premier temps d'appréhender au mieux la vie des Pdv, les allers et venues, les moments d'affluences, *etc.* L'observation dissimulée s'est faite aussi bien depuis l'intérieur des Pdv, que depuis leurs abords immédiats, afin de pouvoir observer l'utilisation des espaces publics urbains (trottoirs, parcs, places) par les usagers des Pdv. L'observation ouverte a été employée dans un second temps, dans le but d'ouvrir un dialogue avec la clientèle des Pdv, mais également de leurs gérants et employés. Cela dans le but de distribuer des questionnaires et de mener des entretiens semi-directifs avec les enquêtés et de pouvoir enquêter plus librement dans les Pdv. En effet, dans la plupart des Pdv présents à l'intérieur du terrain de recherche, les patrons ont imposé une obligation de consommer régulièrement (en général toutes les 30 ou 45 minutes) pour pouvoir rester à l'intérieur de l'établissement. Les phases d'observations se sont déroulées de façon à se répartir sur l'ensemble des jours de la semaine et sur toutes les plages horaires, du matin 7h à la fin d'après-midi et au début de soirée (20h-21h), heure à laquelle la plupart des Pdv ferment. Afin d'optimiser les temps d'observations, une grille d'observation a été mise en place en se basant sur celles réalisées lors du travail de master 1. La grille mise en place a pour but de noter les allers et venues des usagers des Pdv. Elle a donc été pensée pour permettre de noter rapidement et efficacement le lieu et l'heure de l'observation, ainsi que le sexe, l'ethnie et l'âge supposé des usagers. Mais également leur style vestimentaire et donc le type d'emplois présumé des clients des Pdv. Enfin, un espace est laissé pour noter si l'utilisateur a joué à un JAH et pour d'autres remarques (par exemple s'il s'agit d'un groupe, *etc.*).

³¹ Entre le 07/01/2022 et le 04/06/2022.

Comme évoqué dans le paragraphe précédent, une partie du travail de terrain a consisté à distribuer des questionnaires et à réaliser des entretiens semis-directifs avec les usagers des Pdv. Deux types de questionnaires ont ainsi été préparés, le premier à l'attention des gérants de Pdv et le second destiné aux clients de ces Pdv. Le questionnaire distribué aux gérants de Pdv d'Aubervilliers est largement inspiré de celui élaboré pour le travail de recherche réalisé dans le VII^e arrondissement. Cependant, quelques questions ont été modifiées afin de mieux coller aux spécificités du terrain actuel³². Afin d'obtenir le meilleur taux de réponse possible, je me suis servi de l'expérience acquise lors du précédent travail de recherche, en proposant tout d'abord aux gérants des Pdv de répondre au questionnaire soit en leur laissant plusieurs jours pour le compléter, soit en réalisant un entretien semi-directif qui reprend les questions du questionnaire. Au total, le questionnaire a été proposé à 32 des 35 Pdv de jeux d'argent actifs dans le périmètre de l'étude. Au total, sur les 32 Pdv à qui le questionnaire a été proposé, 27 ont accepté dans un premier temps d'y répondre, mais seulement dix Pdv ont effectivement complété le questionnaire. Parmi les dix questionnaires complétés, quatre l'ont été lors d'un entretien semi-directif avec les gérants, tandis que les six autres ont été remplis par les gérants seuls (voir :Tableau 1, p. 35). Lors des entretiens réalisés avec les gérants des Pdv dans le cadre du questionnaire, l'entretien fait avec le gérant du *Concorde* s'est distinguée par la richesse de l'échange, le dialogue étant allé bien plus loin que les simples réponses aux questions. En cela, cet entretien se rapproche de celui réalisé avec le gérant de la *Mandoline*, qui a été fait en plus du questionnaire. Ces deux entretiens ont duré entre 20 et 30 minutes chacun et ont été très riches d'enseignements.

Le travail d'observation et d'arpentage du terrain m'a aussi permis de compléter et d'actualiser certaines informations concernant les Pdv (localisation, Pdv toujours en activité, changement d'activité, *etc.*). La pratique du terrain m'aura donc donné la possibilité de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des Pdv de jeux d'argent présent à Aubervilliers et d'en connaître leur localisation précise. Grâce aux différentes données récoltées au cours des phases d'observations, ainsi que grâce aux questionnaires retournés et aux entretiens réalisés, une série de cartes ont pu être réalisées dans le but de mieux mesurer et visualiser des phénomènes spatiaux liés à ce travail de recherche.

³² Voir : annexe 1, p. 157.

Nom (Enseigne)	Commune	Typologie	Type de commerce	FDJ	PMU	Terrain	Entretien (avec le gérant)	Questionnaire
Auber Bar	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Refus
Café de la Paix	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Refus
Café du Marché	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Refus
La Mandoline	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Hôtel-Bar-PMU	Oui	Oui	Vu	Oui	Distribué - Récupéré
Madison	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Récupéré
Le Beau Relais	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Refus
Le Celtique	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Récupéré
Le Concorde	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Oui	Distribué - Récupéré
Le Pont de Stains	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Refus
Le Rallye	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Refus
Le Real	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Refus
Le Totem	Aubervilliers	Tabac/Sans débit de boisson	Tabac-Pressé	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Refus
Le Triomphe	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Refus
Librairie New Parifère / Ganlanc Presse	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Librairie-Pressé-Epicerie	Oui	Oui	Vu	Oui	Distribué - Récupéré
Tabac de la Mairie	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Refus
A l'Hotel de Ville (Café de l'Hotel de Ville)	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Hôtel-Restaurant	Oui	Non	Vu	Non	Distribué - Refus
Le Clos Saint-Auber	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Non	Vu	Non	Distribué - Refus
Kiosque Millénaire	Aubervilliers	Tabac/Sans débit de boisson	Presse	Oui	Non	Vu	Oui	Distribué - Récupéré
Pachira Aquatica	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Restaurant	Oui	Oui	"vu"	Non	Non proposé
La Galaxie Millionnaire	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Récupéré
Au Chien qui Fume	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Restaurant	Oui	Non	Vu	Non	Distribué - Récupéré
Le Maibu	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Refus
Le Balto	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar-Café	Oui	Non	Vu	Non	Refus
Le Muscat	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar-Restaurant	Oui	Non	Vu	Non	Distribué - Non récupéré
La Planète Bleue	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Hôtel-Restaurant	Oui	Non	Vu	Non	Distribué - Récupéré
Le Cinq	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar	Oui	Non	Vu	Non	Distribué - Non récupéré
Le Jean Bart	Aubervilliers	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Non	Vu	Non	Distribué - Refus
Talk International	Aubervilliers	Tabac/Sans débit de boisson	Tabac-Pressé	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Refus
Anis (Brasserie N.B.)	Aubervilliers	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar-Café	Non	Oui	Vu	Non	Distribué - Non récupéré
Lebara Allo Amigo	Pantin	Pas Tabac/Sans débit de boisson	Téléphonie-Electronique	Oui	Non	Vu	Oui	Distribué - Récupéré
Le Renaissance / Le Moderne	Pantin	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar-Café	Oui	Non	Vu	Non	Non proposé
Royal Quatre Chemin / Tabac des 4 Chemins	Pantin	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Non	Vu	Non	Distribué - Refus
Le Paris Lille	Pantin	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Non proposé
Casino Shop	Saint-Denis	Pas Tabac/Débit de boisson	Alimentaire	Oui	Non	Vu	Non	Non proposé
Severine	Saint-Denis	Tabac/Débit de boisson	Bar-Café	Oui	Oui	Vu	Non	Distribué - Non récupéré
L'Imprévu	La Courneuve	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Vu	Non	Refus

Tableau 1 : Récapitulatif des entretiens et questionnaires réalisés auprès des Pdv de JAH (source : enquête de terrain 2022).

4. *Web scraping*

Dans cette quatrième partie, nous présenterons dans les grandes lignes un outil informatique qui a été utilisé afin de récolter des données sur le web de manière originale : le « *web scraping* ». Il s'agit d'une technique, qui va permettre de collecter des données numériques de manière « automatisée ou semi-automatisée [...] et à « transformer des informations non structurées présentes dans les pages web en données structurées » (A. Billard et al., 2013) » en les extrayant des pages web à l'aide de programme et/ou logiciel (Desbonnet, 2021, p. 168). Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé le logiciel *Octoparse*, dans sa version gratuite. Il s'agit d'un logiciel de *web scraping* mis en ligne en mars 2016, il existe une version basique (gratuite) et premium (payante) du logiciel, mais l'extraction de données est possible avec la version gratuite³³. Pour récolter les données, il faut créer un programme ou script qui va servir à indiquer au logiciel les étapes à suivre pour arriver à accéder aux données que l'on souhaite collecter sur le web. Une fois que le logiciel a atteint la page web voulu, il va collecter les données spécifiées dans le script et les structurer dans un fichier que l'on pourra exporter dans différents formats (exemple : *.csv*)³⁴ utilisable avec des logiciels courant comme LibreOffice ou Microsoft Excel. En somme, cet outil permet de récupérer automatiquement les données présentes sur une page web, puis toujours de façon automatique, il va structurer les données dans un fichier facilement exploitable à partir duquel nous pourrons analyser et utiliser les données ainsi récoltées. Utiliser cette technique de collecte de données permet donc de ne pas « perdre son temps » à aller soi-même sur chaque page web où des données doivent être collectées, trouver la donnée sur la page web et la copier dans un tableur. Bien sûr, il faut tout de même prendre le temps d'écrire son « script » pour que le logiciel puisse réaliser toutes les étapes lui-même. Cela peut demander un peu de temps, notamment lorsque l'on découvre et débute dans ce domaine, mais il existe aujourd'hui une documentation assez riche et fournie pour aider à prendre en main ce logiciel³⁵. J'ai également pu bénéficier de l'aide de Johan Desbonnet, ATER³⁶ à l'Université Sorbonne Paris Nord durant l'année 2021-2022, et sans qui l'exploitation de données *scrapé* dans ce travail n'aurait pas été possible. Comme le

³³ Mais plus compliqué à mettre en place !

³⁴ *Comma-separated values*.

³⁵ Tutoriel en français mis à disposition par l'entreprise propriétaire du logiciel, des vidéos *YouTube*, etc.

³⁶ Attaché temporaire d'enseignement et de recherche.

script utilisé dans le cadre de ce travail est le résultat de son travail, qu'il a accepté de partager avec moi, je lui en suis extrêmement reconnaissant.

Nous ne détaillerons pas ici toutes les étapes du programme utilisé pour réaliser l'extraction des données que nous souhaitions recueillir dans le cadre de ce travail, mais pour les plus curieux, celui-ci est disponible en annexe 8 (p. 191). En revanche, nous allons maintenant détailler les données qui étaient visées avec l'emploi de ce logiciel, ainsi que l'utilisation qui a été faite de ces données pour ce travail de recherche.

Carte 3 : Localisation des commerces scrapés à l'aide du logiciel Octoparse.

Dans ce travail, les données qui ont été récupérées l'ont toutes été sur le site internet *Google Maps*. Le premier objectif était de collecter à partir de plusieurs url³⁷ la liste de tous les établissements susceptibles d'héberger un point de vente de jeux d'argent et de hasard de la FD et du PMU (bars, tabacs, bars-tabacs, restaurants, *etc.*) à Aubervilliers et dans les communes alentours (Saint-Denis, Pantin, La Courneuve, *etc.*). Cela dans le but d'avoir un premier visuel de l'activité potentielle de JAH dans ce secteur de l'Île-de-France. Les données récoltées par le script pour cette première phase sont : le nom des commerces, le nombre d'avis laissés par les usagers, la note du commerce, la catégorie (tabac, bar-tabac, restaurant, *etc.*), l'adresse, le numéro de téléphone et le site web (quand ils sont référencés), les horaires d'ouvertures et les trois premiers commentaires des usagers. Au total, ces données ont été récupérées pour plus de milles commerces (en comptant les éventuelles doublons), répartis sur le territoire francilien comme nous pouvons le voir sur la Carte 3 ci-dessus (p. 37). Ensuite, le *scraping* a de nouveau été mobilisé pour récupérer l'ensemble des commentaires laissés par les usagers sur une sélection de Pdv de JAH situé à Aubervilliers et qui a été clairement identifiée à l'aide du travail de terrain. Ces commentaires d'usagers seront mobilisés directement dans ce travail afin d'illustrer les propos étayés dans ce mémoire, mais ils auront également servi de manière indirecte en permettant d'orienter des réflexions grâce à leur apport qualitatif. Puisque les commentaires sont des témoignages directs du ressenti et donc du *vécu* des usagers et/ou habitants du quartier où se trouvent le Pdv. Sur la Carte 4 ci-dessous (p. 39), nous pouvons voir un exemple de ce qu'il est possible de faire à partir des données récupérées sur *Google Maps*.

³⁷ *Uniform Resource Locator* (localisateur universel de ressources) = « Adresse qui précise la localisation d'une ressource Internet en indiquant le protocole à adopter, le nom de la machine, le chemin d'accès et le nom du fichier : <http://www.larousse.net> est une URL. » (Larousse, s. d.).

Commentaires récupérés sur Google Maps

Carte 4 : Commentaire scrapés sur Google Maps à l'aide du logiciel Octoparse.

Chapitre II. Présentation générale du terrain d'étude :

Aubervilliers une commune au territoire marqué par son histoire.

Dans ce chapitre, je tenterais de mettre en relation l'organisation actuelle de la commune d'Aubervilliers et ses paysages urbains à son passé, caractérisé par une urbanisation et une industrialisation rapide, entre la fin du 19^{ème} et la fin du 20^{ème} siècle, suivi d'une période de désindustrialisation depuis la fin du 20^{ème} siècle. Afin d'analyser plus spécifiquement les points de ventes de jeux d'argent et de hasard et leur intégration à la ville dans les prochains chapitres de ce mémoire.

Zonage d'Aubervilliers en 2022, d'après l'enquête de terrain.

Carte 5 : Localisation des zones d'activités à Aubervilliers en 2022 (sectorisation réalisée d'après les informations récoltées au cours du travail de terrain).

1. Aubervilliers : une commune de la première couronne parisienne « enclavée »

Située dans la région Île-de-France, la commune d'Aubervilliers fait partie du département de la Seine-Saint-Denis et est limitrophe de Paris (XVIII^e et XIX^e arrondissement) à sa frontière sud. Tandis que d'ouest en est, Aubervilliers est voisine de trois autres communes, Saint-Denis, La Courneuve et Pantin (voir : Carte 6, p. 41). Le territoire communal d'Aubervilliers s'étend ainsi sur près de six cents hectares³⁸ au nord de la capitale française. Contrairement à la plupart des villes de la proche banlieue parisienne, le paysage d'Aubervilliers n'a pas été marqué par la présence de grosses infrastructures (autoroutes, chemins de fer, *etc.*), si ce n'est par le canal Saint-Denis qui coupe la commune en deux dans un axe nord-ouest en partant de Paris, comme nous pouvons le voir sur la Carte 6 (p. 41).

Carte 6 : Le canal Saint-Denis, une frontière au cœur de la ville

³⁸ 577 ha (ou 5,77 km²).

La commune d'Aubervilliers en tant que commune limitrophe à Paris se trouve dans une situation paradoxale, comme beaucoup de commune de la première couronne parisienne. En effet, en tant que commune de la proche banlieue, elle est de fait englobée à part entière dans l'aire d'attraction de Paris. Mais, elle se trouve dans le même temps quelque peu à l'écart des réseaux de transport francilien, cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les transports en communs. Même si la situation devrait s'améliorer dans les prochains mois et années, notamment avec le prolongement de la ligne de métro 12 jusqu'au centre-ville³⁹ (voir : Carte 7, p. 43) et l'arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express, qui comptera deux stations à Aubervilliers⁴⁰. Le prolongement de la ligne de métro 12 permet ainsi d'améliorer sensiblement la desserte de la commune et notamment du centre-ville. En effet, avant cette extension, bien que la commune comptât officiellement déjà trois stations de métro⁴¹, Front Populaire (M12), Quatre Chemins (M7) et Fort d'Aubervilliers (M7), on ne peut pas pour autant dire qu'elles étaient particulièrement bien desservies en transport en commun. Les trois stations se trouvent en effet en bordure, loin du cœur de la commune. La station Front Populaire dessert certes une zone d'emplois importante et est vouée à prendre encore plus d'ampleur avec l'implantation de nombreux emplois tertiaires (Campus Condorcet, siège de Véolia). Mais celle-ci se trouve en plein dans la zone d'activité de la Plaine Saint-Denis à la frontière avec la commune limitrophe du même nom, et est par conséquent située à l'écart du reste de la ville et de ses habitants. Les deux stations de la ligne 7 ne sont guère mieux loties en termes de localisation, puisqu'elles se trouvent également à la frontière avec une autre commune, Pantin. En revanche, ces deux stations desservent des zones d'habitations importantes et sont donc plus utiles aux habitants d'Aubervilliers. Mais de fait, jusqu'à la fin du printemps 2022, aucune station de métro ne desservait le cœur de ville d'Aubervilliers. Aujourd'hui, avec le prolongement de la ligne 12 du métro enfin terminé, le centre-ville d'Aubervilliers est accessible en environ 25 minutes depuis la gare Saint-Lazare, contre environ 50 minutes auparavant, le gain de temps est donc conséquent. Cependant, lors de la majeure partie de ce travail de recherche, l'extension de la ligne n'était pas encore opérationnelle. En conséquence la plupart des observations en rapport avec les mobilités qui pourraient être présentées dans la suite de ce travail ne prendront pas en compte cette extension.

³⁹ L'extension de la ligne 12 est ouverte depuis le 31 mai 2022 et permet la desserte du centre-ville d'Aubervilliers avec un terminus à la Mairie.

⁴⁰ Voir : annexe 2, p. 166.

⁴¹ Depuis l'extension, le total est passé à cinq stations de métro.

Réseaux ferrés de transports en communs (Métro et RER) à Aubervilliers en 2022

Carte 7 : Réseaux ferrés de transports en communs (Métro et RER) à Aubervilliers en 2022.

2. L'urbanisation d'Aubervilliers : de la « petite » bourgade rurale à la ville industrielle

Image 5 : Carte de Cassini, feuille de Paris n°1, zoom sur Aubervilliers (source : [https://remonterletemps.ign.fr/telecharger?x=2.382446&y=48.910936&z=13&layer=GEOGRAPHICALGRIDSYSYEMS.PLANIGNV2&demat=DEMAT.CASSINI\\$GEOPORTAIL:DEMAT:MAPS](https://remonterletemps.ign.fr/telecharger?x=2.382446&y=48.910936&z=13&layer=GEOGRAPHICALGRIDSYSYEMS.PLANIGNV2&demat=DEMAT.CASSINI$GEOPORTAIL:DEMAT:MAPS)).

Aubervilliers n'a été durant la majorité de son histoire qu'un petit village rural, qui s'est développé en périphérie des grandes voies de communications autour de l'église Notre-Dame-des-Vertus, qui se trouve encore aujourd'hui au cœur du centre historique de la commune à deux pas de la Mairie actuelle. L'étude des cartes de Cassini du 18^{ème} siècle (voir : Image 5, p. 44) permet de confirmer la présence d'un village situé entre Saint-Denis (au nord) et Paris (au sud), mais également entre les deux grands axes de circulations sortant de Paris, la Route de Chantilly (qui passe par Saint-Denis) et la Route de Senlis (à l'est). Aubervilliers va connaître une évolution relativement lente jusqu'à la seconde moitié du 19^{ème} siècle. Jusque-là, Aubervilliers n'était qu'une petite bourgade rurale avec une économie tournée quasi-exclusivement vers l'agriculture et dans

laquelle vive au plus un à deux milliers d'âmes (voir : Image 6, p. 45). Ce n'est qu'à partir de la révolution industrielle de la seconde moitié du 19^{ème} siècle, que la physionomie du village va être profondément bouleversée par trois évènements qui vont se succéder.

Le premier élément majeur et marquant qui va changer le paysage d'Aubervilliers, est le creusement du canal Saint-Denis. Décidé par Napoléon I^{er} en 1802, les travaux commenceront en 1805 et dureront 16 ans. Cette infrastructure va jouer un rôle important dans le futur développement industriel de la commune. Le canal sert ainsi de voie de circulation majeur aux portes de Paris. Mais il va également être un poids important pour l'aménagement de son territoire, en isolant durablement du reste du territoire communale tout ce qui se trouve à l'ouest du tracé du canal. Le second évènement qui va transformer Aubervilliers au 19^{ème} siècle, est l'agrandissement de Paris en 1860. Cette modification importante de l'espace parisien va amener Aubervilliers aux portes de Paris. Enfin, Aubervilliers va bénéficier du mouvement de délocalisation des industries se trouvant au cœur de Paris. Celles-ci vont s'installer vers le secteur des nouvelles portes où l'on peut trouver de vastes espaces fonciers à des prix très attractifs. La présence du canal, creusé près de 50 ans plutôt, va également jouer un rôle important dans le choix des entreprises de s'implanter à Aubervilliers, car il s'agit d'un accès rapide et direct à la capitale et à la Seine.

La conjugaison de ses trois évènements va faire d'Aubervilliers une grande ville industrielle de la région parisienne en l'espace de quelques années seulement. Cette transformation radicale s'observe spatialement de plusieurs manières. A travers l'observation de la mutation de l'occupation du sol entre le 19^{ème} siècle et aujourd'hui, par l'analyse de l'évolution démographique de la commune depuis la fin du 18^{ème} siècle.

Image 6 : Croquis représentant les abords du village d'Aubervilliers-Les Vertus dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, datée du 20^{ème} siècle (Croquis, Archive municipale d'Aubervilliers [réf. :6Fi2]).

i. Une urbanisation progressive, mais rapide

L'urbanisation d'Aubervilliers est fortement liée à son industrialisation comme nous pouvons le voir sur les deux cartes ci-dessous (p. 47), réalisées par Claude Héron⁴² sur l'occupation des sols en Seine-Saint-Denis. Ces cartes sont ici une source d'information particulièrement précieuse, puisqu'elles nous permettent de suivre avec une grande précision les différentes étapes de l'urbanisation d'Aubervilliers tout au long du 19^{ème} et 20^{ème} siècle.

On peut voir une forte évolution dans l'occupation du sol entre les deux cartes ci-dessous (p. 47). Sur la carte représentant l'occupation des sols en 1835, nous constatons bien l'absence totale d'emprise industrielle à Aubervilliers (encadrée en noir sur les cartes) et la prégnance des espaces agricoles qui entourent le village bâti autour de l'église Notre-Dame-des-Vertus (voir : Image 6, p. 45).

Dès cette époque l'emprise du bâti du village commence ainsi à s'étendre sur les terres agricoles environnantes. Tandis que sur la carte de l'occupation des sols en 1900, on peut constater que l'emprise des terres agricoles a déjà fortement diminué et ne subsiste plus qu'au nord de la commune et le long de la rive est du canal. Tandis que dans le même temps, l'emprise foncière du secteur industriel s'étend sur presque tout l'espace communale situé à l'ouest du canal. Mais également le long des actuelles avenue Jean Jaurès et avenue de la République, où les industries se mélangent avec les habitations. La « vieille » ville quant à elle continue à s'étendre de façon « anarchique » le long des axes de circulations nouvellement aménagés. C'est aussi à cette époque que le quartier des Quatre Chemins prend véritablement son essor, en profitant de l'apport de l'installation d'industries dans la commune.

⁴² Archéologue et directeur du service départemental d'archéologie de la Seine-Saint-Denis (Fiche Claude Héron | territorial.fr)

Carte 8 : Carte de l'occupation du sol, 1835, par Claude Héron (Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis, 23/11/2005).

Carte 9 : Carte de l'occupation du sol, 1900, par Claude Héron (Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis, 23/11/2005).

Sur une troisième carte ci-dessous (p. 48), représentant l'occupation des sols en 1935, soit 100 ans après la première, on peut constater que la surface agricole a presque totalement disparu et a été remplacée par des emprises industrielles et d'habitations sur toute la partie sud de la ville se trouvant à l'est du canal. Les terres à l'est du canal déjà industrialisées en 1900 le sont restées et ont continué leur progression vers le nord le long du chenal. Tandis que celles situées au nord

de la commune, le long de ce qui est aujourd'hui l'A86 et qui était encore au début du 20^{ème} siècle des terres agricoles sont devenues des espaces fortement industrialisés. Enfin, les lotissements pavillonnaires se sont concentrés au nord-est de la commune, dans le quartier du Montfort (LABORDE et al., 2004, p. 34). L'urbanisation d'Aubervilliers est donc déjà presque achevée dès la première moitié du 20^{ème} siècle, cette urbanisation rapide de la commune a été poussée par l'industrie, qui s'est appropriée une part importante des anciennes terres agricoles, le reste ayant été transformé en habitation. Cependant, l'urbanisation se poursuit ensuite après 1945, mais dans une dynamique différente, puisque l'artificialisation des sols est déjà pratiquement achevée avant la guerre (voir : Carte 10, p. 48). Les étapes qui ont suivies ont ainsi principalement données lieux à des modifications dans l'usage du foncier (passage de fonctions industrielles à résidentiels ou de services).

Carte 10 : Carte de l'occupation du sol, 1935, par Claude Héron (*Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis*, 23/11/2005).

Aujourd'hui, le processus d'artificialisation des sols s'est stabilisé et l'on comptabilise environ 562,49 ha de terres artificialisées en 2017, ce qui représente environ 98 % de la surface de la commune (voir : Carte 11, p. 49). Comme nous pouvons le voir sur la carte ci-dessous (p. 49) les activités sont toujours majoritairement présentes sur toute la partie ouest de la commune, autour du canal Saint-Denis, bien que ces dernières ne soient plus principalement tournées vers l'industrie. Même si l'on retrouve également une surface importante consacrée aux activités économiques à l'est du boulevard Félix Faure, principalement dédiée aux commerces de proximités et aux services. Puisque c'est à l'est de ce boulevard que se localise majoritairement

l'habitat, qu'il soit collectif ou individuel, dans des quartiers qui se sont développés au fur et à mesure que la population d'Aubervilliers a grandi.

OCCUPATION DU SOL SIMPLIFIÉE 2017

Aubervilliers

CARTOGRAPHIE

BILAN 2012 - 2017 (en ha)

Type d'occupation du sol	Surface 2012	Disparition	Apparition	Surface 2017	Bilan
1 Bois ou forêt	6.3	0	0	6.3	0
2 Milieux semi-naturels	1.4	-0.26	0	1.14	-0.26
3 Espaces agricoles	0	0	0	0	0
4 Eau	6.93	0	0	6.93	0
Espace agricoles, forestiers et naturels	14.63	-0.26	0	14.37	-0.26
5 Espaces ouverts artificialisés	55.63	-3.94	14.59	66.29	10.65
Espaces ouverts artificialisés	55.63	-3.94	14.59	66.29	10.65
6 Habitat individuel	26.07	-0.21	0.8	26.66	0.59
7 Habitat collectif	161.15	-1.65	12.51	172.02	10.86
8 Activités	200.97	-24.67	4.96	181.26	-19.72
9 Equipements	66.51	-0.84	1.64	67.31	0.81
10 Transports	36	-2.03	0.89	34.85	-1.15
11 Carrières, décharges, chantiers	16.17	-12.34	10.54	14.37	-1.8
Espaces construits artificialisés	506.86	-14.59	4.19	496.47	-10.4
Total	577.12	-18.78	18.78	577.13	0

CHIFFRES CLÉS

© IAU idF 2019
Source : IAU idF, Mos 2012, 2017

Carte 11 : Occupation du sol simplifiée 2017 (© IAU idF 2019)

ii. Une évolution démographique en miroir des processus d'urbanisation

La transformation rapide d'Aubervilliers en ville industrielle s'observe également d'un point de vue démographique. En effet, nous pouvons distinguer les différentes phases démographiques que va vivre Aubervilliers entre la fin du 18^{ème} et du 20^{ème} siècle sur le graphique ci-dessous (p. 50). Chacune de ces phases reflète de ce fait une période et une dynamique particulière de l'histoire de la commune.

Graphique 1 : Evolution de la population d'Aubervilliers de 1793 à 2018 (sources : cassini.ehess.fr (1793-1932), Insee (1968-2018)).

Dans une première phase, entre la fin du 18^{ème} et le milieu du 19^{ème} siècle, la population d'Aubervilliers augmente de manière relativement modérée, passant de 1 900 habitants en 1793 à 3 204 en 1856 (+ 1 % / an). A cette époque-là, Aubervilliers est encore un petit village rural avec une croissance démographique modeste. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du 19^{ème} siècle que l'accélération démographique s'emballer réellement, coïncidant avec la première révolution industrielle et l'arrivée des premières entreprises industrielles à Aubervilliers.

La croissance démographique d'Aubervilliers explose ainsi entre 1856 et 1931 et augmente de plus de 22 % par an en moyenne, faisant passer la population de la commune de trois milles habitants à près de 56 milles habitants en seulement 75 ans. Cette forte croissance démographique a été principalement soutenue par l'exode rural⁴³ important qu'a connu la France à cette époque, il va permettre d'alimenter les nombreuses usines venues s'implanter à Paris et en périphérie, notamment à Aubervilliers. La forte croissance démographique d'Aubervilliers ne sera interrompue que par la crise économique de 1929 et la seconde Guerre Mondiale. En effet, ces deux événements vont mettre fin à cette seconde phase et ouvrir le début de la troisième phase, qui durera jusqu'à la fin de la guerre. Cette troisième phase, sera une phase de relative stagnation dans un premier temps puis de régression de la population, puisqu'entre 1931 et 1946 Aubervilliers aura perdu un peu moins de trois milles habitants (- 4,85 %).

Cependant l'accroissement démographique reprendra son ascension dès les effets de la guerre dépassés, faisant entrer Aubervilliers dans une 4^{ème} phase démographique qui durera jusqu'à la fin des années 60 et le début des années 70. Cette fois-ci, la croissance démographique sera également tirée par l'afflux important de population immigrée venue participer à la « reconstruction » de la France après la guerre de 39-45. Le pic de population atteint par Aubervilliers durant cette phase d'industrialisation (1856-1968) sera atteint en 1968, avec un peu moins de 74 milles habitants. En un peu plus d'un siècle, la commune d'Aubervilliers aura ainsi vu sa population être multipliée par 23, passant de 3 204 habitants à 73 695.

Les différentes crises économiques qui surgiront dans le dernier quart du 20^{ème} siècle⁴⁴ mettront un coup d'arrêt définitif à la croissance démographique de la commune jusqu'au début du siècle suivant. Faisant entrer Aubervilliers dans une phase de dépopulation, avec une perte de

⁴³ Importante migration de la population rurale vers la ville, attiré par une forte demande de mains d'œuvre de la part du secteur industrielle.

⁴⁴ « lois de décentralisation industrielle des années 1960 » (LABORDE et al., 2004, p. 27) ; chocs pétroliers 1971 et 1973.

près de dix mille habitants entre 1968 et 1999, soit l'équivalent d'une diminution de la population de la commune d'environ 15 %. Cette phase de dépopulation sera concomitante avec la période de désindustrialisation que va connaître Aubervilliers durant ce dernier quart de siècle causé par une succession d'évènement défavorable dans le courant des années 60-70 (LABORDE *et al.*, 2004, p. 27).

Depuis le début du nouveau millénaire, la population d'Aubervilliers recommence à augmenter, avec une croissance annuelle de plus de 2 % / an entre 1999 et 2018, soit une progression d'environ 25 milles habitants, rapprochant de plus en plus la commune d'Aubervilliers de la barre des 90 milles habitants. Aubervilliers compte en effet en 2018, 87 572 habitants, et les prévisions de la municipalité table sur une population tout juste inférieure à 100 000 habitants à l'horizon 2025 (Direction du développement et de l'action sociale & Service Observatoire local, 2021, p. 4). Cette nouvelle croissance démographique est principalement due à l'addition de deux phénomènes, un fort taux de natalité et un solde migratoire largement positif. En effet, sur la période 2013-2018, ces deux facteurs poussent la démographie d'Aubervilliers vers le haut, avec une croissance de la population due au solde naturel de + 1,4 % / an⁴⁵, tandis que le solde migratoire y contribue pour 1,1 % / an sur cette période⁴⁶.

Ces différentes phases démographiques qu'a connu Aubervilliers, se reflètent également dans les paysages de la commune à travers les constructions et transformations du bâti, qui ont par le passé accueillis usines et habitants et qui se voit aujourd'hui transformés. La commune continue d'accueillir des activités économiques et des habitants, même si ceux-ci ont évolué et évolue encore. Ces différentes évolutions sont aujourd'hui perceptibles dans les paysages qu'offrent la commune et sont le reflet de son histoire.

⁴⁵ vs. + 0,9 % / an, pour la MGP et + 0,3 % / an pour la France (Insee).

⁴⁶ vs. - 0,6 % / an pour la MGP et 0,0 % / an pour la France (Insee).

3. Le passé industriel d'Aubervilliers toujours visible dans le paysage de la commune

Comme nous l'avons vu précédemment, la commune d'Aubervilliers n'était encore qu'un petit village rural au 18^{ème} siècle et au début du 19^{ème} (Dignoire, 1990, p. 3), composée d'une église autour de laquelle s'étaient installées les différentes fermes des habitants de l'époque. Comme nous pouvons le voir sur l'Image 6 (p. 45), sur laquelle est représentée le village d'Aubervilliers avec son église au centre, entouré de champs. Ce bourg « originel », est aujourd'hui le « centre-ville » historique de la ville d'Aubervilliers (Dignoire, 1990, p. 3) et on y retrouve encore aujourd'hui l'église Notre-Dame-des-Vertus, ainsi que la mairie depuis 1926.

Le centre-ville d'Aubervilliers aura su garder son aspect « village », avec un bâti majoritairement construit entre le 19^{ème} et le 20^{ème} siècle. (Dignoire, 1990, p. 5). La préservation d'un aspect « village » du centre-ville historique d'Aubervilliers est le résultat du processus d'urbanisation rapide qu'a connu la commune à partir de la seconde moitié du 19^{ème} siècle et qui a un peu laissé de côté cette partie de la ville (Dignoire, 1990, p. 9).

Le processus d'urbanisation et d'industrialisation d'Aubervilliers c'est ainsi particulièrement concentré sur les espaces libres autour du bourg historique, ce dernier étant déjà en grande partie occupé par un bâti et un réseau viaire dense. De plus, l'un des éléments le plus structurant à la fois du paysage, mais aussi de l'organisation même du territoire d'Aubervilliers, a vu le jour à l'écart du centre historique, il s'agit bien entendu du canal Saint-Denis creusé dans la première moitié du 19^{ème} siècle. Le chenal va jouer un rôle prépondérant dans le développement d'Aubervilliers, en étant l'une des raisons qui va pousser les industries à s'installer sur la commune. En effet le canal sera une voie de communication privilégié par les usines pour l'acheminement des matières premières nécessaires à leur fonctionnement, mais aussi afin d'exporter leurs productions. Les entreprises industrielles se sont donc majoritairement installées le long de celui-ci au début de l'ère industrielle d'Aubervilliers, comme le montre les deux illustrations ci-dessous (p. 54). Les paysages offerts par le canal seront donc restés très « industriels » jusqu'à la seconde moitié du 20^{ème} siècle, durant laquelle la commune subira un processus de désindustrialisation.

Image 7 : Aubervilliers, le port (© Département de la Seine-Saint-Denis).

Image 8 : Les canaux parisiens, aspects industriels et commerciaux à Aubervilliers le 13/10/1916 (Charles Lansiaux bhvp/la parisienne de la photographie).

La désindustrialisation d'Aubervilliers va ainsi laisser des traces dans le paysage de la commune, notamment aux abords du canal, qui va être relativement abandonné par les pouvoirs publics ce qui le rendra peut attrayant pour les résidents et va renforcer son image de frontière au cœur de la ville. Les quais offrent en effet un décor assez typique des anciennes friches industrielles laissées à l'abandon, avec beaucoup de bétons, de murs et de grillages (voir : Image 9 et Image 10, p. 55), rendant les lieux peu propices à une appropriation par les habitants (sorties en familles ou entre amis, jogging, *etc.*).

Image 9 : Canal Saint-Denis, Aubervilliers, le 14/09/2006 (© Département de la Seine-Saint-Denis).

Image 10 : Vue du canal Saint-Denis en direction de Paris, depuis le Pont de Stains à Aubervilliers le 07/01/2022 (© BRUN Nicolas).

L'espace laissé dans un état de quasi-abandon depuis la fin du 20^{ème} siècle pourrait retrouver une certaine attractivité, avec la volonté des décideurs politiques locaux (Plaine Commune et Mairie d'Aubervilliers) de réaménager ces espaces, comme en témoigne l'aménagement progressif du canal dans sa partie sud entre le Pont de Stains et Paris (voir : Image 11, p. 56). Cette zone a en effet connu plusieurs projets d'aménagement depuis le début des années 2000, le quartier du Millénaire (à cheval sur Paris et Aubervilliers), qui accueille aujourd'hui un grand centre commercial⁴⁷ du coté Aubervilliers (entouré en rouge) et des locaux du ministère de la Justice depuis septembre 2015⁴⁸ du coté Paris (entouré en vert). Plus récemment, en 2018-2019, les quais situés sur la rive gauche du canal ont également fait l'objet d'une réhabilitation dans le cadre du projet « Quartier canal – Porte d'Aubervilliers »⁴⁹, menée par Plaine Commune pour un coût de six millions d'euros (encadré en bleu).

Image 11 : A droite, photographie aérienne du site du Millénaire, daté du 16/06/2003 (IGN) et à gauche, une photographie aérienne du même site, date de prise de vue inconnu (capture d'écran Google Maps, 09/03/2022)

⁴⁷ Centre commercial le Millénaire, a ouvert en 2011 et compte aujourd'hui plus d'une soixantaine de boutiques et restaurants.

⁴⁸ GROLLEAU V. (2015, mars 30). Le ministère de la Justice prend des bureaux dans le 19^{ème} arrondissement de Paris. *L'Obs*. Consulté à l'adresse <https://www.nouvelobs.com/immobilier-d-entreprise/20150330.OBS6026/le-ministere-de-la-justice-prend-des-bureaux-dans-le-19eme-arrondissement-de-paris.html>

⁴⁹ D'AUBERVILLIERS V. (2018, août 30). Aménagement des berges du canal. Consulté 9 mars 2022, à l'adresse <https://www.aubervilliers.fr/Amenagement-des-berges-du-canal>

L'espace situé autour du canal, n'est pas le seul à avoir subi des transformations importantes au cours du dernier siècle écoulé. D'autres grands projets de réaménagement du territoire ont eu lieu, eux aussi motivés en grande partie par l'industrialisation d'Aubervilliers dans un premier temps, puis par sa désindustrialisation dans un second temps. C'est deux processus contraires, ont amené des espaces à être abandonnés puis à être parfois réaménagés comme nous venons de le voir avec le cas du canal Saint-Denis. Malgré ces tentatives d'aménagement du canal Saint-Denis, celui-ci reste encore aujourd'hui une véritable coupure au cœur de la ville qui reste difficilement franchissable (voir : Carte 6, p. 41).

D'autres espaces laissés en friches vont ainsi trouver à se reconvertir dans les années 90. Cela sera par exemple le cas des anciens entrepôts laissés à l'abandon dans le sud-ouest de la commune. Ils seront progressivement aménagés par une forte communauté chinoise attirée par les prix du foncier attractifs et la proximité de Paris et de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Ils en feront l'un des premiers marchés du textile en gros d'Europe, en l'espace d'une dizaine d'années (Chuang, 2018; Minghuan, 2019). La plupart des réaménagements de friche industrielle se sont logiquement localisées à l'ouest du canal Saint-Denis, puisque c'est là que se trouvait la plupart des grands sites industriels d'Aubervilliers.

4. L'économie et l'emploi à Aubervilliers aujourd'hui

i. Une économie de plus en plus tertiairisée...

Comme nous pouvons nous y attendre, les évolutions et mutations que nous avons relevées précédemment se sont également répercutées sur les activités économiques de la commune. En effet, le secteur industriel a été le principal moteur de l'économie d'Aubervilliers durant près d'un siècle entre 1860 et 1960. La commune a donc subi de plein fouet les différentes crises économiques qui ont émaillé la fin du 20^{ème} siècle⁵⁰, laissant la place à une tertiarisation de l'économie à Aubervilliers. Cette tertiarisation de l'économie s'est faite de façon tardive comparativement aux autres territoires environnant de la métropole parisienne, puisqu'elle n'a réellement commencé que dans la dernière décennie du 20^{ème} siècle, mais elle a été particulièrement rapide. Aujourd'hui, semblablement au reste de la MGP, l'emploi à Aubervilliers est donc majoritairement tourné vers le secteur tertiaire, qui représente ainsi 85 % des emplois (vs. 90,53 %). Tandis que le secteur industriel bien qu'encore assez présent dans le paysage urbain (industries encore actives, friches industrielles, usines réhabilitées et/ou transformées, *etc.*) et l'imaginaire collectif, n'est plus qu'un pourvoyeur d'emplois mineur pour la ville. En effet, ce dernier ne représente plus que 7,2 % des emplois présents sur la commune à la fin de l'année 2018, contre près de 9 % pour l'ensemble de l'EPT Plaine Commune. Même s'ils restent tout de même supérieurs à la moyenne de la Métropole du Grand Paris, qui elle ne dépasse que de peu les 5 % d'emplois industriels (voir :Graphique 2, p. 60).

La désindustrialisation de la commune a ouvert la voie à une spécialisation de la commune dans le commerce du textile de gros. En effet, la désindustrialisation massive qu'a connu Aubervilliers durant la fin du siècle précédent, a laissé un important capital foncier à l'abandon, la plupart des usines et entrepôts fermant leurs portes les unes après les autres. Cependant, ces grands espaces disponibles à petit prix ne sont pas restés sans activité très longtemps et ont été assez vite récupérés au profit de nouvelles activités et accueillent aujourd'hui de nombreux commerces de gros spécialisés dans la vente de textile. Ainsi, le commerce de gros représente aujourd'hui une source non négligeable d'emplois et de retombée financière pour la municipalité d'Aubervilliers, qui s'implique particulièrement dans la vie de cette activité économique (Chuang, 2018). En effet,

⁵⁰ Chocs pétroliers (1973 et 1977), fin des « Trente Glorieuses », *etc.*

le nombre d'emplois créé par le commerce de textile en gros est extrêmement élevé et serait compris entre 6 000 et 8 000⁵¹ en 2016, soit près d'un emploi sur cinq disponible dans la commune. Le développement de cette activité s'est fait autour d'une importante communauté chinoise qui a en partie migrée du XI^{ème} arrondissement de Paris (Popincourt) pour venir s'installer à Aubervilliers et bénéficier des tarifs attractifs du foncier et de la présence d'entrepôt délaissé après le départ des industries (Chuang, 2018; Minghuan, 2019). Aujourd'hui, le *Fashion Center* (avenue Victor Hugo) et le CIFA⁵² (rue de la Haie Coq) (voir :Carte 5, p. 40) sont les symboles de la réussite de l'implantation de cette activité à Aubervilliers, puisque ce dernier accueille à lui seul plus de 300 boutiques sur un espace de 40 000 m² et est aujourd'hui considéré comme le premier pôle d'échange de gros chinois d'Europe (Minghuan, 2019).

L'autre grand domaine d'activité que l'on retrouve à Aubervilliers est le commerce automobile⁵³. On pourrait ici aussi parler d'une spécialisation de la commune dans ce secteur d'activité, tant celui-ci est un pourvoyeur important d'emplois (23,95 %⁵⁴) et d'entreprises⁵⁵ (49 %⁵⁶). Le poids de ce secteur d'activité à Aubervilliers est encore plus frappant lorsqu'on le compare à d'autres espaces. Ainsi, le commerce automobile ne représente que 11,40 % des emplois dans la MGP et 12,50 % dans le département de la Seine-Saint-Denis, tandis que l'EPT Plaine Commune fait un peu mieux en atteignant presque les 15 % d'emplois dans ce secteur. L'écart de onze points minimums entre Aubervilliers et les territoires avec lequel on le compare, montre à quel point le secteur automobile à Aubervilliers est particulièrement bien développé. Une des raisons qui peut expliquer cette concentration d'entreprises liées aux commerces automobiles, est peut-être à chercher auprès de la configuration d'une partie du bâti de la commune. En effet, comme l'a souligné Dignoire dans son travail d'analyse du paysage urbain du centre-ville d'Aubervilliers (1990), un des types de bâti fortement présent dans le centre-ville est propice à l'implantation de garages automobiles grâce à la présence d'une cour intérieure dans laquelle les garagistes peuvent installer leur garage. On peut donc imaginer un effet d'attraction dû aux garages

⁵¹ PERRIER N. (2016, août 18). Les grossistes d'Aubervilliers craignent des répercussions économiques. *leparisien.fr*. Consulté à l'adresse <https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/les-grossistes-d-aubervilliers-craignent-des-repercussions-economiques-18-08-2016-6049185.php>

⁵² Centre importation France-Asie

⁵³ Comprend également tout ce qui est réparation automobile.

⁵⁴ Insee

⁵⁵ Etablissements actifs employeurs

⁵⁶ Insee

automobiles venus s'installer dans ces anciennes fermes et qui ont attiré derrière eux toute sortes d'activités liées à l'entretien automobile (concessionnaires, ventes de pièces détachées, etc.).

Graphique 2 : Répartition des emplois par secteur d'activité dans les territoires d'Aubervilliers, de Plaine Commune, de la Seine-Saint-Denis et de la Métropole du Grand Paris, à la fin de l'année 2018 (source : Insee, Flores).

Enfin, pour finir cette description des activités commerciales présentes sur la commune d'Aubervilliers, il faut noter que celle-ci dispose d'un réseau relativement peu dense de commerce de proximité. Ceux-ci se concentrent principalement le long des deux axes structurant de la commune, l'avenue Jean Jaurès (qui marque la frontière avec Pantin à l'est) et l'avenue de la République qui traverse Aubervilliers d'est en ouest en partant de la station de métro « Quatre Chemins » et en passant par le centre-ville, autre lieu de concentration des commerces de proximités (voir : Carte 5, p. 40).

La localisation des commerces de proximités suit celle de la population qui se concentre principalement autour de ces deux axes routiers et dans le centre-ville (voir : Carte 17, p. 69). Cependant, malgré une localisation plus prononcée des commerces du quotidien à proximité des zones d'habitations, il faut noter que le niveau d'accessibilité globale aux commerces du quotidien est relativement faible voir très faible à Aubervilliers en comparaison avec Paris, commune la mieux lotie de la MGP sur ce point particulier, mais c'est également le cas par rapport à d'autres communes limitrophes de la capitales comme Vincennes, Saint-Mandé, Levallois-Perret (Mohrt & Jankel, 2020).

En plus de ce réseau de commerces de proximité, la commune d'Aubervilliers dispose également sur son territoire d'un grand centre commercial qui a été inauguré au début des années 2010, même si celui-ci se trouve un peu à l'écart des quartiers d'habitations, dans la zone d'activité du Millénaire, au sud-ouest de la commune à la frontière avec le XIXème arrondissement de Paris. Du fait des difficultés d'accessibilité depuis le reste de la commune, due à sa localisation, ce grand centre commercial, celui-ci ne répond que partiellement aux problématiques d'accès à des commerces du quotidien que rencontrent les habitants d'Aubervilliers (voir : Carte 12, p. 62).

Accès par un trajet de 5 minutes à pied aux 3 principaux commerces du quotidien (boulangerie, pharmacie, librairie/marchand de journaux)

<p> Population ayant accès à 3 types de commerces</p> <p> Population ayant accès à 2 types de commerces sur 3</p> <p> Population ayant accès à 1 type de commerce sur 3</p>	<p> Pas d'accès en 5 minutes à pied</p> <p> Route principales</p> <p> Principaux équipements et espaces verts</p>
--	--

Sources : Base permanente des équipements Insee 2017, BDCOM 2017, BDTopo IGN 2019, Données carroyées Insee 2015

Note de lecture : Dans **les zones en bleu**, les habitants ont accès, en 5 minutes à pied, à la fois à une boulangerie, une pharmacie et une librairie/marchand de journaux, soit les 3 principaux commerces du quotidien retenus dans cette note ; dans **les zones en rose foncé**, les habitants ont accès, en 5 minutes qu'à 2 types de commerces sur 3 ; dans **les zones en rose pale**, les habitants ont accès, en 5 minutes qu'à un type de commerce sur 3 ; enfin dans **les zones grises**, les habitants se situent à plus de 5 minutes de l'un ou l'autre de ces types de commerces. Les zones blanches correspondent aux bois, forêts, très grands équipements et ne sont pas habités.

Carte 12 : Une géographie de la ville de proximité par les commerces du quotidien (Mohrt & Jankel, 2020)

ii. *Et tourné vers l'extérieur.*

L'établissement public territorial Plaine Commune, auquel appartient Aubervilliers, dispose d'un marché de l'emploi dynamique et en pleine mutation, comme nous venons de le voir. Cependant les données à disposition semblent montrer que le dynamisme actuel du secteur économique de Plaine Commune, comme celui d'Aubervilliers profite avant tout à une population extérieure à ces territoires, qui capte les emplois les plus rémunérateurs aux dépens des populations résidentes (Pancarte et *al.*, 2017). Ces dernières doivent se contenter des emplois les moins rémunérateurs et souvent localisés en-dehors du territoire de la Plaine Commune (Jacquesson et *al.*, 2016), tandis qu'une autre partie des actifs résidents à Aubervilliers subi un fort taux de chômage (22,1 % en 2018⁵⁷). Un niveau équivalent à celui que l'on retrouve pour l'ensemble du territoire de Plaine Commune (21,4 %⁵⁸), mais bien supérieur à ceux de la Métropole du Grand Paris, qui est de 12,9 %⁵⁹ seulement (voir : Carte 13, p. 64) et de la France de manière plus générale où il s'élève à 13,5 % en 2018⁶⁰, soit presque dix points de moins qu'à Aubervilliers ou à Plaine Commune.

Le taux de chômage élevé de la population à Aubervilliers peut s'expliquer par différents facteurs propres à ce territoire, comme le faible niveau de qualification des habitants (voir : Graphique 4, p. 72), une population immigrée importante (près d'un habitant sur deux) plus touchée par le chômage que les non-immigrés⁶¹, mais également très jeune (plus de 35 % de la population a moins de 25 ans en 2018). Or, les jeunes sont particulièrement affectés par le chômage, aussi bien au niveau local avec 22,3 % des 16-25 ans qui ne sont ni employés ni en étude à Aubervilliers en 2018⁶², qu'au niveau national⁶³.

⁵⁷ Insee, le taux de chômage est calculé en fonction de la population active de 15 à 64 ans.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Le taux de chômage des personnes immigrées s'élève à 15,3 % en 2018 en France, contre seulement 8,3 % pour les non-immigrés (et 7,7 % pour les personnes sans aucun lien avec l'immigration), selon l'Insee.

⁶² Insee

⁶³ Taux de chômage des jeunes (16-24 ans) s'élève à 20,8 % en France en 2018 selon l'Insee.

Carte 13 : Taux de chômage dans les EPCI⁶⁴ de la Métropole du Grand Paris en 2018.

Ces différents éléments couplés à l'implantation dans la commune de nombreux postes à hauts niveaux de qualifications⁶⁵ (recherche, culture et loisirs, gestion, *etc.*) caractéristiques des emplois que l'on retrouve dans les intercommunalités importantes (Jacquesson et *al.*, 2016) va provoquer un mouvement d'appel de salariés qualifiés en provenance de l'extérieur (majoritairement Paris) et à l'opposé, un mouvement en sens inverse de salariés moins qualifiés qui vont aller travailler dans d'autres communes de l'agglomération parisienne (voir : Carte 14 et Carte 15, p. 65).

⁶⁴ Établissement public de coopération intercommunale.

⁶⁵ Comprend les CSP de l'Insee suivantes : Cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires.

Carte 14 : Actifs se rendant à Aubervilliers pour travailler en 2018 (seuls les flux supérieurs à 100 individus sont représentés).

Carte 15 : Actifs sortant d'Aubervilliers pour travailler en 2018 (seuls les flux supérieurs à 100 individus sont représentés).

Le secteur économique d'Aubervilliers tout comme celui de son établissement public territorial d'appartenance, Plaine Commune, a donc connu de profonds changements au cours des dernières années, passant d'une économie industrielle en déclin à la fin du 20^{ème} siècle, à une économie résolument tournée vers le secteur tertiaire, mais qui reste malgré tout encore relativement diversifié au regard de ce que l'on peut retrouver dans la Métropole du Grand Paris. La dynamique a été rapide et se poursuit encore aujourd'hui, avec comme vitrine de cette attractivité retrouvée du nord de Paris, le secteur de la Plaine Saint-Denis, qui accueille de plus en plus d'activité tertiaire et de postes à hauts niveaux de qualifications (centre de recherche de Saint-Gobain, Campus Condorcet, siège de Véolia, *etc.*). Cependant, comme nous venons de le voir cette nouvelle offre d'emplois dirigée vers les cadres et professions intellectuelles supérieures ne correspond pas vraiment aux postes auxquels peuvent prétendre les populations résidentes. Cette augmentation de l'offre de l'emploi ne résout donc pas les problèmes des habitants d'Aubervilliers et de Plaine Commune de manière générale en matière de chômage et d'emplois et donc d'insertion sociale.

5. Une population jeune et défavorisée

Carte 16 : Population communes de l'établissement public territorial Plaine Commune (source : Insee).

L'EPT Plaine Commune compte un peu moins de 450 milles habitants en 2018 selon le dernier recensement effectué par l'Insee. Mais la population est très inégalement répartie sur son territoire. En effet, la commune la plus peuplée compte près de 15 fois plus d'habitants que la moins peuplée (voir : Carte 16, p. 67). Aubervilliers compte 87 572 habitants en 2018 selon l'Insee, ce qui en fait la seconde commune la plus peuplée de Plaine Commune derrière Saint-Denis, mais également une des dix communes les plus peuplées d'Île-de-France.

Avec une densité de 152 habitants par hectare, Aubervilliers fait également partie des communes les plus denses de l'agglomération parisienne. En effet la densité de population est 1,7 fois supérieure à la densité de population moyenne à l'intérieur de la Métropole du Grand Paris. De plus, comme nous pouvons voir sur la Carte 17 (p. 69), la population se répartie plutôt uniformément à l'intérieure de la commune. Puisque, si l'on omet les deux Iris⁶⁶ situées à l'ouest de la commune, sur lesquels se concentre les dernières grandes emprises industrielles d'Aubervilliers, ainsi que l'Iris contenant le fort d'Aubervilliers, la population de la commune se répartie de façon relativement homogène à l'est du canal Saint-Denis. La concentration de la population à l'est du canal s'explique par la faible emprise résidentielle disponible à l'ouest de ce dernier. Tandis que les Iris dans lesquels on trouve les plus fortes densités de populations (notamment au sud-est de la commune) sont ceux dans lesquels ont été construits dans la seconde moitié du 20^{ème} siècle des grands ensembles⁶⁷, afin de répondre à la demande croissante de logement dans la commune.

⁶⁶ Iris : Îlots regroupés pour l'information statistique

⁶⁷ Voir : annexe 3, p. 167.

Densité de population et population par Iris à Aubervilliers en 2018

Carte 17 : Densité de population et population par Iris à Aubervilliers en 2018 (source : Insee)

i. Une population jeune...

Comme cela a déjà été évoqué précédemment, la population d'Aubervilliers est une population jeune, voire très jeune (voir : Graphique 3, p. 70). Ainsi, plus des deux tiers de la population d'Aubervilliers à moins de 45 ans en 2018 selon l'Insee, alors qu'au niveau national les moins de 45 ans ne comptent que pour 54 % de la population, soit une différence importante de 14 points de pourcentages. A l'inverse, les individus de plus de 60 ans sont bien moins nombreux à Aubervilliers comparativement au niveau national (14 % vs 26 %). Ceci peut s'expliquer par la forte présence d'une population immigrée à Aubervilliers qui a tendance à être de manière générale être plus jeune que la population native⁶⁸.

Graphique 3 : Répartition de la population par âge et sexe à Aubervilliers en comparaison avec la France en 2018.

⁶⁸ Selon l'Insee, « 60 % des nouveaux arrivants immigrés ont moins de 30 ans : un quart sont mineurs et un tiers sont âgés de 18 à 29 ans. » (2022).

ii. ... peu insérée dans le marché de l'emploi...

La population d'Aubervilliers a beau être très jeune en comparaison du reste de la France, elle est également beaucoup moins diplômée qu'ailleurs. Cela est particulièrement visible et frappant sur le Graphique 4 (p. 72). On peut en effet y voir que quatre habitants sur dix de 15 ans ou plus ayant finis ses études ne disposent d'aucun diplôme, une proportion plus de deux fois supérieur à celle que l'on retrouve dans l'ensemble de la Métropole du Grand Paris (19 %), mais aussi à celui de l'ensemble de la France (21,9 %). De plus, le nombre de diplômé du supérieur est également très inférieur aux moyennes métropolitaine (48,1 %) et nationale (30,7 %), puisqu'il n'atteint seulement que 22,5 % à Aubervilliers. Cependant, malgré ce faible niveau de diplôme dans la population d'Aubervilliers, il n'y a pas d'écart significatif entre les hommes et les femmes concernant le niveau de diplôme.

La sous-qualification de la population amène logiquement les habitants de la commune à occuper des emplois d'ouvriers ou d'employés, puisqu'ils occupent ce type d'emplois à une fréquence supérieure à celle de la moyenne nationale et à celle de l'agglomération parisienne. La proportion d'ouvriers et d'employés dans la population active d'Aubervilliers est ainsi de 63 %, alors que la moyenne nationale est d'un peu moins de 50 % et celle de la MGP de seulement 36 %, presque deux fois moins qu'à Aubervilliers. Inversement, la proportion d'individus cadres ou équivalent⁶⁹ à Aubervilliers est plus de trois fois inférieure à la moyenne de la MGP (10,4 % vs 33 %) et de cinq points inférieurs à celle de la moyenne nationale.

Le faible niveau de diplôme, additionné à des emplois peu qualifiés et à un taux de chômage important (voir : Carte 13, p. 64), entraînent logiquement la population d'Aubervilliers vers la pauvreté et la précarité.

⁶⁹ Professions intellectuelles supérieures.

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus à Aubervilliers en 2018

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus dans la Métropole du Grand Paris en 2018

Graphique 4 : Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus à Aubervilliers et dans la Métropole du Grand Paris en 2018 (source : Insee).

iii. ... *pauvre et précaire.*

La population de la Seine-Saint-Denis est l'une des plus pauvres de France métropolitaine⁷⁰ et la population d'Aubervilliers ne fait pas figure d'exception dans le 93, bien au contraire. À bien des égards, la population d'Aubervilliers fait partie des plus précaires de la Métropole du Grand Paris. Nous l'avons vu précédemment, la population d'Aubervilliers est jeune, faiblement diplômée et composée par une part non négligeable d'immigrés. Autant de facteurs qui peuvent accentuer le phénomène de précarité de la population au regard des dynamiques nationales, qui privilégie les populations les plus diplômées et les plus âgées, ainsi que les individus non-immigrés. Cela se reflète dans les salaires perçus par les habitants, qui sont en moyenne de neuf euros inférieurs aux salaires moyens perçus dans la Métropole du Grand Paris (11,9 €/heure vs 21 €/heure). Mais aussi dans le revenu médian disponible par unité de consommation qui est seulement de 14 640 € en 2019, quand celui de la MGP est de 23 790 €, soit neuf mille euros de plus. Les habitants d'Aubervilliers subissent ainsi logiquement un taux de pauvreté très élevé, de plus de 40 % (voir : Carte 18, p. 74). Cela signifie que quatre habitants sur dix de la commune vivent sous le seuil de pauvreté. Mais ils vivent également avec un capital disponible très faible, puisque la moitié de la population dispose d'un revenu disponible par unité de consommation inférieur à 75 % du revenu médian national (voir : Carte 19, p. 75).

La précarité des habitants d'Aubervilliers s'observe également dans le recours important aux logements sociaux pour se loger⁷¹, puisque près d'un tiers des ménages y a recours en 2018 selon l'Insee, alors que cela ne concerne qu'un quart des ménages de la MGP. De plus, à Aubervilliers, les trois quarts des ménages ne sont pas propriétaires de leur logement, alors qu'en moyenne dans l'agglomération parisienne, ce chiffre ne dépasse pas les 60 %.

⁷⁰ Avec un taux de pauvreté de 27,9 % en 2019 selon l'Insee (vs 14,6 % au niveau national).

⁷¹ Voir : annexe 3, p. 167.

Taux de pauvreté dans les communes de la Métropole du Grand Paris en 2019

Carte 18 : Taux de pauvreté dans les communes de la Métropole du Grand Paris en 2019.

Carte 19 : Typologie d'Aubervilliers en fonction du revenu disponible des ménages en 2018 (Insee)⁷².

La commune d'Aubervilliers a ainsi connu une urbanisation très rapide, dictée par l'industrialisation du territoire à partir de la seconde moitié du 19^e siècle. Aujourd'hui ce passé industriel est toujours largement visible à Aubervilliers, notamment le long du canal et à l'ouest de celui-ci (voir : Image 7, Image 8, Image 9 et Image 10, p 54-55).

Et même si depuis le début des années 1990, Aubervilliers est entré dans une phase de relative désindustrialisation (comme la plupart de l'espace parisien), dans l'imaginaire collectif, Aubervilliers garde encore pour beaucoup l'image d'une cité ouvrière et miséreuse, que lui a donné le court-métrage *Aubervilliers* réalisé par Eli Lotar et Jacques Prévert dans l'immédiat après-guerre (1946). Par ailleurs, le canal Saint-Denis, symbole de cette industrialisation de la commune, agit encore comme un véritable rappel de ce passé industriel, tout en continuant de jouer son rôle de frontière au cœur de la ville, en étant toujours aujourd'hui une véritable ligne de fracture entre chacune des deux rives du canal et d'Aubervilliers. En cause, le faible nombre d'infrastructure permettant de le traverser à pied ou en véhicules (voitures, bus, ...).

Ainsi, la partie de la commune située à l'est du canal, est beaucoup plus résidentielle que celle située à l'ouest. C'est d'ailleurs à l'est du canal que l'on retrouve la quasi-totalité des programmes de logements sociaux de l'après seconde guerre mondiale, qui ont été construits durant la mise en œuvre de la politique dite des « grands ensembles »⁷³, et eux aussi ont intégré le patrimoine de la commune et marque ce territoire de leur présence en rappelant l'histoire de cette cité avant tout ouvrière. Patrimoine et histoire qu'il faut d'ailleurs montrer et rappeler, comme cela a été le cas à la cité Emile-Dubois, où s'est tenu pendant neuf mois une exposition consacrée à « La vie HLM »⁷⁴. Ce passé, pas si lointain, est toujours bien d'actualité pour les habitants d'Aubervilliers puisque 60 % des logements qui servent de résidences principales ont été achevés entre 1946 et 1990⁷⁵. C'est également à l'est de la commune que nous trouverons la plupart des Pdv de JAH présent sur le territoire d'Aubervilliers, comme nous le verrons dans la prochaine partie de ce mémoire (p. 78).

⁷² Détail des classes de revenus en annexe 4 (p. 169).

⁷³ Voir : annexe 3 (p. 167).

⁷⁴ Exposition du 16 octobre 2021 au 30 juin 2022 (<https://www.laviehlm-expo.com/>).

⁷⁵ Insee – Dossier Complet Aubervilliers.

Partie 2. Lieux de jeux à Aubervilliers

Chapitre III. Lieux de jeux et offres de jeux à Aubervilliers

Carte 20 : Densité de points de ventes pour 10 000 habitants majeurs par Iris et opérateurs de jeu présents par points de ventes à Aubervilliers en 2022 (Sources : points de ventes (france-bet.com, pmu.fr ; fdj.fr, enquête de terrain) ; Insee, Recensements de la population (2018)).

1. Une offre de jeux importante ...

L'offre de jeu d'argent présente sur le territoire d'Aubervilliers se divise comme souvent entre une offre légale, c'est-à-dire autorisée par l'Etat et exercée dans des établissements ou par des opérateurs agréés (FDJ, PMU, Betclac, Unibet, Winamax, ...), et une offre illégale qui peut être plus ou moins institutionnalisée. Cette dernière offre peut aller du simple jeu de rue (bonneteau⁷⁶, partie de carte⁷⁷, etc.) à l'installation de tripot clandestin dans des arrière-boutiques. Comme cela a été mis au jour en janvier 2021 dans un restaurant du CIFA à l'intérieur duquel plusieurs milliers d'euros étaient joués lors de partie de mah-jong⁷⁸. Compte tenu du caractère illégal et informel de cette seconde offre, il a été difficile de mener un travail d'enquête sur cette facette du marché des JAH à Aubervilliers et nous nous sommes concentrés sur l'offre de jeu légale principalement proposée dans les Pdv de la FDJ et du PMU.

La commune d'Aubervilliers compte ainsi 29 Pdv PMU et/ou FDJ en activité sur son territoire en 2022, auxquels nous pouvons ajouter six Pdv localisés à Pantin (4), Saint-Denis (1) et La Courneuve (1), comme cela a été explicité au Chapitre I.1 (p. 26). Parmi ces 35 Pdv, 13 sont exclusivement des Pdv de la FDJ et 22 sont des Pdv du PMU et de la FDJ, tandis que le dernier Pdv est exclusivement dédié au PMU (voir : Carte 20, p. 80).

Ainsi, avec 23 Pdv du PMU, la Commune d'Aubervilliers est une des communes comptant le plus de PMU dans toute la première couronne (si l'on exclut les arrondissements parisiens), et se classe juste derrière Saint-Denis (27 PMU) et Champigny-sur-Marne (24 PMU). Mais, Aubervilliers est surtout une des communes où la densité de PMU par habitant de plus de 15 ans est la plus importante de la première couronne avec 3,39 PMU pour 10 000 habitants de plus de 15 ans (vs 2,42 en moyenne pour l'ensemble de la première couronne) comme nous pouvons le voir sur la carte ci-dessous (p. 82).

⁷⁶ Jeu qui consiste à retrouver la dame de cœur parmi les trois cartes déposées sur la table. Il est souvent pratiqué directement dans la rue et est utilisé pour escroquer les joueurs « naïfs » (« Bonneteau », 2022).

⁷⁷ Comme cela a pu être observé à plusieurs reprises à proximité de la tour qui abrite notamment l'association sino-française d'entraide et d'amitié et l'Auber Bar, ainsi que d'autres commerces chinois.

⁷⁸ R N, & C J. (2021, janvier 29). Seine-Saint-Denis : fin de partie pour le tripot clandestin de mah-jong. *leparisien.fr*. Consulté à l'adresse <https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-fin-de-partie-pour-le-tripot-clandestin-de-mah-jong-29-01-2021-8421995.php>

Densité de points de vente de PMU par communes dans la première couronne parisienne en 2022

Carte 21 : Densité de points de vente du PMU par communes dans la première couronne parisienne en 2022 (sources : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021 ; Pdv PMU (France-bet.com ; pmu.fr ; enquête de terrain 2022)).

La Française des jeux compte quant à elle un peu moins de quatre milles points de ventes répartis dans 693 communes en Île-de-France en 2022⁷⁹, ce qui donne une moyenne d'environ six Pdv par commune, parmi celles qui disposent d'au moins un point de vente de la FDJ. Aubervilliers en compte 35, soit sept fois plus que la moyenne, pour une densité de 5,41 Pdv pour 10 000 habitants majeurs en 2022. Cette densité de Pdv de la FDJ à Aubervilliers est supérieure à celle calculée par l'Odj⁸⁰ en 2019 (Costes & Eroukmanoff) pour le groupe des « départements joueurs » qui était de 4,51 points de vente FDJ pour 10 000 habitants majeurs en 2017, groupe auquel appartient le département de la Seine-Saint-Denis.

L'installation d'un Pdv de JAH dans un établissement est toujours soumise à l'aval de l'Etat⁸¹, par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur. Cette autorisation de l'Etat intervient à la demande des opérateurs de jeux d'argent que sont la FDJ et le PMU. Cela signifie, que l'importance de l'offre de jeu disponible sur un territoire résulte avant tout du choix et de la volonté des entreprises opératrices de jeux d'argent d'étendre leur réseau de distribution sur ce territoire. Puis seulement dans un second temps de l'attitude politique de l'Etat à l'instant donné qui peut être plus ou moins favorable aux jeux d'argent et de hasard. Derrière l'implantation d'un point de vente de JAH dans un commerce, il y a donc toujours une démarche lancée par un opérateur de jeu (PMU ou FDJ) tout d'abord auprès du gérant de point de vente en démarchant les commerces qui les intéressent⁸². A la suite de ce premier contact, le gérant accepte ou non que son commerce devienne un Pdv de JAH. Il peut arriver que certains gérants refusent les propositions d'un ou des deux opérateurs de jeux d'argent autorisés à avoir des points de ventes physique (PMU et FDJ), cela est le cas du gérant du commerce le *Café de l'Hôtel de Ville*. Au cours d'un bref échange oral avec le gérant de ce commerce réalisé le 20 mai 2022, celui-ci a clairement exprimé son rejet d'accueillir un Pdv du PMU, alors même que son établissement propose une offre FDJ, cela pour des raisons qui semblent personnelles et guidées par certains stéréotypes liés aux parieurs hippiques⁸³.

⁷⁹ 3 864 points de ventes (groupefdj.com ; consulté le 05/09/2022).

⁸⁰ Voir : Liste des abréviations et acronymes (p. X).

⁸¹ Article R322-18-1 - Code de la sécurité intérieure – Légifrance (version en vigueur au 31/08/2022). Consulté à l'adresse

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042971129/2021-07-18

⁸² Voir : Entretien avec le gérant de *La Mandoline* (annexe 6, p. 188).

⁸³ « C'est pas un centre commerciale ici, on ne se balade pas. Pour ça j'ai pas PMU, ça m'intéresse pas [d'avoir des gens qui se baladent] », le gérant du *Café de l'Hôtel de Ville*, le 20/05/2022.

Enfin, la libéralisation du marché des jeux d’argent permise par la loi de 2010 a également ouvert la porte à la multiplication de l’offre de jeux d’argent disponible. Cette augmentation de l’offre de jeux d’argent commercialisable, notamment celle de la FDJ⁸⁴, fait aussi l’objet d’une validation « politique » à travers l’aval de l’ANJ⁸⁵ avant de pouvoir être exploitée par l’enseigne historique de loterie nationale. Il en va de même pour les nouveaux jeux développés par le PMU. Ainsi depuis plusieurs années nous assistons donc à une diversification importante de l’offre de jeux proposée par ces deux opérateurs de JAH. Pour le PMU cela se concrétise par de nouveaux jeux⁸⁶, mais également par le développement de « nouvelles façons de jouer », que ce soit en Pdv ou en ligne. La refonte totale du site internet et des applications mobiles durant l’année 2021 fait ainsi partie intégrante de cette stratégie initiée depuis 2010. Cette stratégie vise à faciliter l’expérience utilisateur des turfistes, notamment sur mobile, qui concentre 80 % des visiteurs du site Internet du PMU⁸⁷. Les nouveaux concepts de Pdv, *PMU* (voir : Image 12, p. 85), *Happy PMU* (voir : Image 13, p. 85) et *PMU express* (voir : Image 14, p. 86) lancés à grande échelle en septembre 2015, chacun d’entre eux devant offrir des expériences utilisateurs différentes et s’adresser à des catégories de joueurs distinctes en fonction de leur niveau en paris hippique (*PMU* pour les joueurs confirmés, *Happy PMU* pour les débutants). Le développement des *PMU City*, qui font leur apparition dans le courant des années 2010⁸⁸ contribue également à cette stratégie globale de modernisation du PMU en cherchant eux à reconquérir spécifiquement les centres-urbains.

⁸⁴ Environ 87 jeux d’argent disponibles en ligne et/ou en Pdv en juin 2022.

⁸⁵ Autorité nationale des jeux

⁸⁶ Le dernier en date la « Question du jour », inauguré en janvier 2022 OUEST-FRANCE. (2022, janvier 20). Hippisme. Avec son nouveau jeu, le PMU cible des parieurs débutants. *Ouest-France.fr*. Consulté à l’adresse <https://www.ouest-france.fr/sport/hippisme/hippisme-avec-son-nouveau-jeu-le-pmu-cible-des-parieurs-debutants-7213873e-79d9-11ec-a5c8-df22f6eb22a7>

⁸⁷ Le PMU booste ses interfaces digitales pour répondre aux attentes de ses parieurs. (2021, juillet 27). Consulté à l’adresse <https://www.larevuedudigital.com/le-pmu-booste-ses-interfaces-digitales-pour-repondre-aux-attentes-de-ses-parieurs/>

⁸⁸ Les premiers *PMU City* ouvrent en 2012 (Grancher et al., 2017).

Image 12 : La Mandoline, 57 boulevard Anatole France, 93300, PMU (Nicolas Brun, le 18/02/2022).

Image 13 : Librairie New Pariferic, 6 rue des cités, 93300, Happy PMU (Nicolas Brun, le 04/06/2022).

Image 14 : Le Galaxie Millionnaire, 167 avenue Victor Hugo, 93300, PMU express (Nicolas Brun, le 19/04/2022).

Tandis que pour la FDJ, le développement de son offre de jeux passe par la création d'une série de jeu hybride, c'est-à-dire qui se joue à la fois physiquement (grattage) mais aussi en ligne, comme cela est expliqué dans cet article de BFM Business écrit par Diane Lacaze et publié en 2016 :

« Concrètement, le joueur se rend dans un point de vente pour acheter un ticket de grattage. Il gratte une première zone qui dévoile un QR code et une seconde, le montant du gain à espérer. Il scanne le QR code ou saisit les 18 chiffres sur le site de la FDJ, arrive sur le site et il joue. S'il gagne, il ira chercher son gain chez le détaillant. »

Ces nouveaux jeux, « mi-jeu physique mi-jeu digital », sont appelés par la FDJ des jeux « phygital » et font partie de l'offre de jeux toujours plus imposante de la FDJ qui ne cesse de s'accroître et de se diversifier⁸⁹, avec pour objectif affiché de convaincre les 18-35 ans et les femmes. En effet, comme nous avons pu le voir dans l'introduction de ce mémoire, l'un des secteurs les plus dynamique du marché des jeux d'argent en France est le secteur des paris sportifs (voir : Figure 1, p. 18). Or, ce secteur est aujourd'hui loin d'attirer une clientèle féminine, puisque les parieuses ne représentent que 11 % des parieurs sportifs selon l'ANJ.

Ainsi l'offre de jeu légale et physique à Aubervilliers peut se résumer comme indiqué dans le Tableau 2 ci-dessous (p. 87)⁹⁰ :

⁸⁹ Environ 87 jeux d'argent disponibles en ligne et/ou en Pdv en juin 2022.

⁹⁰ Légende du tableau : En bleu les Pdv exclusivement FDJ, en vert exclusivement PMU et en violet FDJ et PMU.

Nom (Enseigne)	Typologie	Type de commerce	FDJ	Jeux FDJ				PMU	Type PMU
				Loto / Euromillion	Illiko	Parions sport	Amigo		
Auber Bar	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Café de la Paix	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Café du Marché	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
La Mandoline	Pas Tabac/Débit de boisson	Hôtel-Bar-PMU	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Madison	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Le Beau Relais	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Le Celtique	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Le Concorde	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Le Pont de Stains	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Le Rallye	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Le Real	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Le Totem	Tabac/Sans débit de boisson	Tabac-Pressé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Le Triomphe	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Librairie New Pariferic / Ganlanc Presse	Pas Tabac/Débit de boisson	Librairie-Pressé-Epicerie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Happy PMU
Tabac de la Mairie	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
A l'Hotel de Ville (Café de l'Hotel de Ville)	Pas Tabac/Débit de boisson	Hôtel-Restaurant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	X
Le Clos Saint-Auber	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	X
Kiosque Millénaire	Tabac/Sans débit de boisson	Pressé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	X
Pachira Aquatica	Pas Tabac/Débit de boisson	Restaurant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
La Galaxie Millionnaire	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU Express
Au Chien qui Fume	Pas Tabac/Débit de boisson	Restaurant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	X
Le Malibu	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Le Balo	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar-Café	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	X
Le Muscat	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar-Restaurant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	X
La Planète Bleue	Pas Tabac/Débit de boisson	Hôtel-Restaurant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	X
Le Cinq	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar	Oui	Oui	?	Oui	Oui	Non	X
Le Jean Bart	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	X
Talk International	Tabac/Sans débit de boisson	Tabac-Pressé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Anis (Brasserie N.B.)	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar-Café	Non	X	X	X	X	Oui	PMU
Lebara Allo Amigo	Pas Tabac/Sans débit de boisson	Téléphonie-Electronique	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	X
Le Renaissance / Le Moderne	Pas Tabac/Débit de boisson	Bar-Café	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	X
Royal Quatre Chemin / Tabac des 4 Chemins	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	X
Le Paris Lille	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
Casino Shop	Pas Tabac/Débit de boisson	Alimentaire	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	X
Severine	Tabac/Débit de boisson	Bar-Café	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU
L'Imprévu	Tabac/Débit de boisson	Bar-Tabac	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PMU

Tableau 2 : Offre de jeux dans les points de ventes de JAH à Aubervilliers (source : enquête de terrain 2022).

2. ... dans des points de ventes hétérogènes...

Comme l'indique le Tableau 2 ci-dessus (p. 87), les points de ventes de JAH se répartissent à l'intérieur d'une variété élevée de commerce. Ceux-ci allant des classiques tabacs et bars-tabacs (voir : Image 15 et Image 16, p. 88-89), aux cafés et/ou hôtels (voir : Image 17 et Image 18, p. 89-90), ou au simple bar, en passant par la boutique d'électronique ou le kiosque de presse (voir : Image 19, p. 90). Cela vient confirmer les observations faites lors d'un précédent travail de recherche sur les lieux de jeux en milieu urbain réalisé à Paris dans le VII^e arrondissement en 2021⁹¹. En effet, dans ce travail, il avait déjà été observé que les Pdv de jeux d'argent s'installent dans tous type de commerce de proximité (p. 71-78).

Image 15 : Le Celtique, 39 avenue de la République, 93300, bar-tabac (Nicolas Brun, le 07/01/2022).

⁹¹ BRUN N. (2021, septembre 23). « Les jeux d'argent et de hasard : une pratique intégrée au monde urbain ? Étude de cas sur le VII^e arrondissement parisien. » (Mémoire M1). Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse, France.

Image 16 : Talk International, 120 rue Hélène Cochenec, 93300, tabac-presse (Nicolas Brun, le 19/04/2022).

Image 17 : Le café du Marché, 22 rue Ferragus, 93300, café-hôtel (Nicolas Brun, le 18/02/2022).

Image 18 : La Mandoline, 57 boulevard Anatole France, 93300, brasserie-hôtel (Nicolas Brun, le 04/05/2022).

Image 19 : Kiosque de la gare, 31 rue Madeleine Violet, presse (Nicolas Brun, 07/04/2022).

Cette diversification des commerces dans lesquels se trouvent les points de ventes de jeux d'argent se manifestent donc sur leurs façades comme nous venons de la voir sur les images précédentes, mais également à travers le Graphique 5 (p. 91) qui référence les activités principales observées dans les différents Pdv.

Graphique 5 : Occurrences des activités principales observé dans les points de ventes à Aubervilliers (source(s) : enquête de terrain 2022, pappers.fr).

A Aubervilliers, les activités de JAH et de débits boissons sont largement présentes dans les Pdv. Le commerce de jeux d'argent qu'il soit du PMU ou de la FDJ est ainsi considéré comme une des activités principales du commerce dans 34 des 35 Pdv étudiés, et la commercialisation de boisson alcoolisées dans 30 Pdv (soit 86 % des Pdv). L'importance de la commercialisation de jeux d'argent de la FDJ et du PMU pour les finances des commerces, ressort clairement dans les différentes discussions et entretiens qui ont pu être menés avec les gérants de plusieurs Pdv. Ainsi, le gérant du Pdv *Lebarra Allo Amigo* m'a expliqué avoir accepté de devenir point de vente pour la FDJ, dans le but d'attirer des clients supplémentaires dans sa boutique ce qui doit les inciter à consommer d'autres produits de sa boutique, sachant qu'il s'agit d'un commerce de télécommunication et d'électronique (vente téléphone, carte prépayé, câbles, etc.). Le gérant de *La Mandoline*, m'a lui expliqué que devenir Pdv du PMU et de la FDJ, lui a permis de renouveler sa clientèle dans une période où les entreprises installées à proximités fermaient leurs locaux et dont les employés constituaient l'essentiel de sa clientèle.

Afin de réaliser des comparaisons plus juste entre les Pdv de cette enquête et ceux de l'enquête réalisée sur le VIIe arrondissement, nous allons réutiliser la typologie précédemment élaborée (Brun, 2021, p. 76-77). Cette typologie se fonde sur deux types d'activités commerciales très présentes dans les Pdv de jeux d'argent, le débit de tabac et le débit de boissons. Ainsi, les Pdv sont classés dans un premier temps dans deux groupes distincts en fonction de la présence ou non dans le commerce de l'autorisation de vendre de l'alcool (bars, supérettes, etc.). Puis dans un second temps, chacun des deux groupes va être divisé en deux sous-groupes, en fonction de la présence ou non d'un débit de tabac dans l'établissement. Pour les Pdv étudiés dans ce travail de recherche, les résultats de cette classification apparaissent ci-dessous (p. 93).

Figure 2 : Classification des points de ventes de jeux d'argent et de hasard de la FDJ et du PMU (Nicolas BRUN, 2022).

A partir de cette classification et des données acquises sur les activités principales des Pdv à Aubervilliers, nous pouvons commencer à repérer quelques différences et points communs avec les Pdv du VIIe arrondissement⁹². En effet, comme nous l'avons déjà relevé un peu plus haut (p. 91), l'activité de débit de boisson est prépondérante à Aubervilliers, puisqu'elle est présente dans 88 % des Pdv. En cela, leur distribution est très similaire à ce qui a été observé dans le VIIe arrondissement en 2021 (86 %). En revanche, il n'en va pas de même pour l'activité de débit de tabac. En effet, l'activité de débit de tabac représente 57 % des Pdv à Aubervilliers, alors que dans le VIIe cette activité est présente dans 86 % des Pdv, soit une forte différence entre ces deux territoires. Cette dernière différence entre les points de ventes d'Aubervilliers et ceux du VIIe va jouer un rôle important sur le type de clientèle que les Pdv cherchent à attirer. Comme nous pourrons le voir dans la suite de ce travail (voir : Chapitre V.1, p. 130).

La présence importante de Pdv de JAH dans des lieux où l'on consomme de l'alcool, comme les débits de boissons, doit être vu comme une stratégie mise en place par les gérants des

⁹² Voir : en annexe la classification des points de ventes de jeux d'argent et de hasard du VIIe arrondissement (annexe 10, p. 179).

Pdv pour attirer une nouvelle clientèle qui sera attirée par cette offre de service et à la « regrouper [...] autour d'un centre d'intérêt » (Niedzielski, 2018, p. 109). Donner à la clientèle la possibilité à la fois de parier et de consommer des boissons sur place permet ainsi au Pdv de fixer en un lieu sa clientèle.

Enfin, comme nous avons pu le constater au début de ce chapitre sur la Carte 20 (p. 80), la répartition des Pdv sur le territoire étudié semble se concentrer autour de deux zones particulières, le centre-ville et le quartier des quatre-chemins. Dans la prochaine partie de ce chapitre, nous tenterons d'analyser la répartition spatiale des Pdv en tenant compte de différents éléments constitutifs des Pdv (typologie, opérateur présent dans le Pdv, etc.) et de leur environnement.

Carte 22 : Typologie des points de ventes de jeux d'argent et de hasard à Aubervilliers en 2022.

3. ... mais inégalement répartie.

Comme nous avons pu le voir au début de ce chapitre sur la Carte 20 (p. 80), les points de ventes de jeux d'argent ne semblent pas se répartir de manière homogène sur l'ensemble du territoire. Mais au contraire, ceux-ci paraissent avoir tendance à se concentrer autour de deux zones principales (en violets sur la Carte 23, p. 95), que nous appellerons « *Centre-Ville* » pour la première et « *Quatre-Chemins* » pour la seconde. Ces deux zones principales regroupent en effet à elles seules 19 des 35 Pdv étudiés, sur un espace très réduit⁹³. Ainsi, la densité de Pdv dans ces deux zones est largement supérieure à celle de la commune. La densité de Pdv dans le *Centre-Ville* et les *Quatre-Chemins* sont en effet respectivement de 1,7 et 2,5 pour 100 ha chacune, contre seulement 0,6 Pdv pour 100 ha sur l'ensemble de la commune.

Nombre de points de ventes par carreaux de 200m² en 2022 à Aubervilliers

Carte 23 : Représentation du nombre de points de ventes de jeux d'argent par carreaux de 200m² en 2022 à Aubervilliers.

⁹³ La superficie totale des deux zones étant de moins de 1 km² (0,48 km² pour le *Centre-Ville* et 0,44 km² pour les *Quatre-Chemins*).

Dans le détail, la zone du *Centre-Ville* compte donc pour sa part huit Pdv sur un espace de 48 ha, tandis que celle des *Quatre-Chemins* en comprend onze sur une surface encore plus réduite (seulement 44 ha). Les Pdv restant, au nombre de 17, se répartissent eux le long de l'avenue Jean-Jaurès en remontant vers le nord (5), mais aussi dans l'ancien quartier des Magasins-Généraux dans le sud-ouest de la commune (3), enfin les neuf derniers Pdv sont éparpillés sur le reste du territoire étudié (voir : Carte 24, p. 96).

Carte 24 : Répartition des points de ventes de jeux d'argent et de la population en 2017 à Aubervilliers (sources : Revenus, pauvreté et niveau de vie en 2017 (Filsofi) - Données carroyées (200m²) (Insee 2022) ; Enquête de terrain, 2022).

La concentration des Pdv de JAH dans ces deux zones peut s'expliquer par plusieurs raisons. Tout d'abord, ces deux zones sont historiquement les deux « points de départ » de l'urbanisation d'Aubervilliers⁹⁴ et concentrent donc également un réseau commercial assez dense (voir : Carte 12, p. 62) auxquels participent activement les Pdv de JAH. De plus, ces deux quartiers sont également fortement peuplés, notamment en comparaison avec tout l'ouest de la commune (voir : Carte 24, p. 96). En effet, il a été montré dans une étude sur « [l'e]mplacement des points de vente dans les zones urbaines » à Madrid⁹⁵, que l'effet de la densité de population sur le nombre de Pdv implanté dans le quartier est positif (Pérez et al., 2021, p. 10). Cela signifie que plus la densité est élevée, plus le nombre de Pdv augmente. La densité de population dans la zone des *Quatre-Chemins* est ainsi de 263,5 habitants par hectare en 2017, contre 167,4 sur l'ensemble de la commune, soit dans ce quartier une densité de population plus de une fois et demie supérieure à la densité moyenne de la commune. Il en va de même dans une moindre mesure pour le *Centre-Ville*, où la densité n'atteint « que » 1,3 fois la densité moyenne de la commune d'Aubervilliers en 2017. En outre, ces deux quartiers disposent également de certains atouts spécifiques supplémentaires, comme la présence de la Mairie et de ses services administratifs pour le quartier du *Centre-Ville* et d'une station de métro (Quatre-Chemins – Aubervilliers, métro 7) pour le quartier des *Quatre-Chemins*, qui augmentent encore leur potentiel d'attractivité.

⁹⁴ Le quartier des *Quatre-Chemins* a démarré son urbanisation « pratiquement ex-nihilo aux environs de 1850 [...]. Sa naissance et son développement se sont effectués à cheval sur Aubervilliers et Pantin, sur des modes différents mais pour les mêmes raisons : l'arrivée d'une forte population ouvrière d'origine parisienne [...], provinciale [...] et étrangère, attirée par l'essor de l'industrie du nord-est parisien. » (LABORDE et al., 2004, p. 61). Pour le quartier du *Centre-Ville*, voir : Chapitre II.2.i, p. 37.

⁹⁵ « *Gambling Outlets Location in Urban Areas: A Case Study of Madrid* » titre original de l'article (Pérez et al., 2021).

Chapitre IV. Description des lieux et espaces de jeux à Aubervilliers

Dans ce chapitre, nous nous attacherons tous d'abord à montrer comment le jeu et les lieux de jeux sont intégrés à leur environnement urbain, autant en tant qu'une pratique devenue presque banale, à travers la place de la publicité sur le jeu dans la ville, ainsi que dans les traces que laisse la pratique du jeu dans le paysage urbain. Mais aussi en montrant comment les lieux de jeux peuvent être vues comme les reflets de leur environnement proche. Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous nous intéresseront plus spécifiquement aux espaces de jeux concurrent (PMU vs FDJ) et à la façon dont ils s'organisent à l'intérieur d'un même lieu, le plus souvent un bar ou un bar-tabac et comment les espaces de jeux peuvent déborder des lieux de jeux à proprement dit. Enfin dans la troisième et dernière partie de ce chapitre, nous nous intéresseront spécifiquement aux usagers des Pdv, en décrivant dans un premier temps les gérants et employés des différents points de ventes étudiés, puis dans un second temps nous ferons de mêmes avec la clientèle des Pdv, le tout à l'aide de nos observations et des questionnaires et entretiens réalisés dans le cadre de ce travail.

Image 20 : En haut à gauche, clients du Tabac de la Mairie qui discutent ou jouent devant le Pdv (Nicolas Brun, le 29/04/2022). En bas à gauche, clients du bar-tabac Madison, qui prennent un café et/ou discutent devant le Pdv, debout ou assis sur des chaises (Nicolas Brun, le 29/04/2022). A droite, foule de clients à l'intérieur du bar-tabac Le Celtique, au moment d'une course hippique (Nicolas Brun, le 14/05/2022).

1. Le jeu et les lieux de jeux, des pratiques et espaces intégrés à leur environnement urbain

i. Une « omniprésence » du jeu dans la ville : exemple de la publicité

Carte 25 : Localisation et décompte des publicités recensées à Aubervilliers entre janvier et juin 2022 (sources : enquête de terrain, 2022).

Le recensement des publicités réalisé lors du travail de terrain entre janvier et juin 2022, bien qu'il soit non-exhaustif permet de se rendre compte que les jeux d'argent et les pratiques de jeux qui en découlent se donnent à voir dans l'espace public bien au-delà de la simple présence des points de ventes de jeux d'argent, comme nous pouvons le voir sur la Carte 25 ci-dessus (p. 101).

Image 21 : Deux affichages publicitaires qui se suivent dans un couloir de la gare Saint-Lazare par l'opérateur Betclic (Nicolas Brun le 14/10/2022).

Ainsi à Aubervilliers, tout comme dans le VII^e arrondissement de Paris et en région parisienne de manière générale, la présence des jeux d'argent se rappelle à nous, usager de l'espace public, de façon régulière à travers les vagues successives des campagnes publicitaires des différents opérateurs de jeux d'argent : un coup Winamax⁹⁶ (voir : Image 1, p. 14), un coup la Française des Jeux à travers son offre de paris sportifs Parions Sport ou pour son application (voir : Image 1, p. 14), ou encore Unibet lors du premier trimestre 2022 (voir : Image 1, p. 14) et Betclic et Winamax à l'automne 2022 (voir : Image 21, p. 102). Les sollicitations visuelles dues aux publicités de JAH en région parisienne sont ainsi nombreuses et quasiment continues dans le temps. Ici aussi (à Aubervilliers), l'affichage publicitaire privilégié par les opérateurs de jeux est celui offert par le réseau de transport en commun très développé en Île-de-France (métro, bus, RER, etc.), qui offre de multiples supports d'affichages aux opérateurs de jeux d'argent. Les arrêts de bus notamment sont particulièrement utilisés à cette fin, lorsque la rue dispose de suffisamment d'espace pour installer un abribus. Ceux-ci disposent d'au moins deux vitrines destinées à l'affichage publicitaire, une donnant sur l'intérieur de l'abribus et l'autre sur l'extérieur (voir : Image 22, p. 103). À Aubervilliers, le réseau de bus et d'arrêt de bus est comparativement aux arrondissements de la capitale et notamment du VII^e arrondissement, relativement peu développé.

⁹⁶ Lors du championnat d'Europe de football en 2021.

En effet, pour un territoire légèrement plus grand⁹⁷, le nombre d'arrêt de bus présent à Aubervilliers est deux fois inférieurs à celui du VIIe arrondissement parisien (112 vs 230).

Image 22 : Deux publicités de l'opérateur de jeux d'argent Unibet à des arrêts de bus équipé d'abribus. A gauche, arrêt de bus du Parc du Millénaire et à droite, arrêt de bus Landy-Heurtault (Nicolas Brun, le 07/04/2022).

Comme le rappelait Lucile Medina-Nicolas dans un article, la force d'un panneau s'évalue à partir de trois critères, « l'audience, la couverture et la répétition » (1997, p. 267). Ainsi, la constitution d'un réseau d'affichage publicitaire ne se fait pas aux hasards et la décision de placer une publicité sur tel ou tel panneau publicitaire dans telle ou telle rue de telle ville, est le fruit d'une réflexion et d'une stratégie réfléchie des opérateurs de jeux d'argent. À Aubervilliers, tout comme dans le VIIe arrondissement parisien, la localisation des affichages publicitaires semblent respecter les mêmes règles que celles observées par Lucile Medina-Nicolas, lors de son travail sur « les réseaux publicitaires dans la ville » (1997), dans lequel elle a travaillé sur les réseaux publicitaires des villes de Montpellier et de Nîmes. Dans ce travail, elle a noté que la « concentration des panneaux le long de grands axes de circulation » était particulièrement importante, mais que celle-ci était bien moindre dans les zones résidentielles (lotissements, etc.) (Medina-Nicolas, 1997, p. 270). Chose que nous avons retrouvé aussi bien à Aubervilliers, où la

⁹⁷ Le VIIe s'étend sur 4,1 km² (vs : 5,77 km² pour Aubervilliers).

cartographie des publicités de JAH se recoupe avec celle des « lieux centraux »⁹⁸ et des axes structurant des territoires étudiés (avenue Victor Hugo, avenue de la République notamment), comme nous avons déjà pu le remarquer lors du travail sur le VII^e arrondissement, avec une forte présence de la publicité le long du boulevard Saint-Germain (Brun, 2021, p. 119-123). Pour Aubervilliers cela ressort très clairement puisque la quasi-totalité des publicités recensées dans la commune durant l'enquête de terrain se localisent dans le *Centre-Ville*, aux *Quatre-Chemins* et le long de l'avenue de la République qui relie ces deux lieux centraux de la commune, comme nous pouvons-le voir sur la Carte 25 au début de cette sous-partie (p. 101). Cette volonté des opérateurs de jeux de concentrer les affiches publicitaires en des lieux et axes très fréquentés respecte une certaine logique, qui veut que la publicité ait pour objectif de toucher le plus de monde possible.

⁹⁸ Zone du *Centre-Ville* et des *Quatre-Chemins*.

ii. *Les espaces de jeux, reflets de leur environnement ?*

Comme nous l'avons montré dans un travail précédent (Brun, 2021), à Paris les lieux de jeux s'intègrent particulièrement bien dans les espaces et les paysages urbains. Il en va de même à Aubervilliers, mais cette intégration se fait de manière différente. En effet, l'architecture des bâtiments à Aubervilliers n'est pas la même que dans le VII^e arrondissement de Paris. Dans le VII^e, l'architecture haussmannienne domine majoritairement, assurant une continuité et une harmonie dans le bâti de l'arrondissement. De plus, le bâti y est particulièrement bien entretenu avec très peu d'immeubles en mauvais états (Apur, 2021, p. 10). Dans cette architecture, les façades des Pdv du VII^e se doivent de réussir à s'y inscrire sans faire tâche aux milieux des ministères, boutiques hauts-de-gammes et professions libérales qui parcourent l'arrondissement, ce qu'ils réussissent à faire en reprenant les codes architecturaux, et autres, des rues et quartiers où ils sont implantés (Brun, 2021, p. 81-85). Tandis qu'à Aubervilliers, la continuité architecturale du bâti est beaucoup moins forte, dû à son processus d'urbanisation (industrialisation, politiques des grands ensembles, *etc.*), de plus le bâti y est bien moins entretenu que dans le VII^e arrondissement. Les habitants et les pouvoirs publics n'ayant pas ou ne mettant pas les moyens pour entretenir suffisamment le bâti existant (façade délabrée, immeuble insalubre, *etc.*), ainsi contrairement au VII^e arrondissement, il n'y a pas à Aubervilliers de cohérence architecturale du bâti sur l'ensemble du territoire. Mais, cela n'empêche pas les Pdv présents à Aubervilliers d'être, tout comme les Pdv de JAH du VII^e, les reflets de leur rue ou quartier. Ainsi l'aspect extérieur des Pdv d'Aubervilliers va varier en fonction de leurs lieux d'implantations, dans le quartier des *Quatre-Chemins* (voir : Image 23 et Image 24, p. 107) où au nord de la commune (voir : Image 12, p. 85 et Image 18, p. 90), mais également dans certaines rues du centre-ville à proximité de la mairie (voir : Image 25, p. 107), les Pdv se situent souvent aux pieds d'immeubles aux façades mal entretenues, délabrées, parfois fissurées. Au contraire, d'autres Pdv localisés dans des rues ou zones plus « huppés » d'Aubervilliers (en face de la mairie par exemple), se trouvent en rez-de-chaussée d'immeuble bien entretenu et plus richement décoré. C'est notamment le cas du tabac de la mairie (voir : Image 26, p. 108) ou du *Galaxie Millionnaire* (voir : Image 27, p. 108), qui se situent en rez-de-chaussée d'immeuble bien entretenu et aux façades décorées (moulure, *etc.*). Cependant, dans la majorité des cas, les vitrines des Pdv sont dans un relatif bon état. Sur la Carte 26 (p. 109), nous pouvons voir que la plupart des Pdv qui disposent d'une façade et d'une vitrine en très bon état se trouvent dans le secteur de la Mairie, tandis que les Pdv ayant une façade et une

vitrine dans un « Etat correct »⁹⁹ sont majoritaire dans la commune, avec malgré tout une douzaine de Pdv disposant d'une façade en mauvais état (fissure apparente, vitres abîmées, *etc.*). Ces derniers sont très présents dans le quartier des *Quatre-Chemins*.

Image 23 : Le Rallye, 11 avenue Jean Jaurès, 93300 (Nicolas Brun, le 22/04/2022).

⁹⁹ Détails des critères en annexe 5 (p. 187).

Image 24 : Le triomphe, 51-53 avenue Jean Jaurès, 93300 (Nicolas Brun, le 19/04/2022).

Image 25 : Le Malibu, 16 rue Chapon, 93300 (Nicolas Brun, le 14/05/2022).

Image 26 : Tabac de la Mairie, 20 rue du Moutier, 93300 (Nicolas Brun, le 18/02/2022).

Image 27 : Galaxie Millionnaire, 167 avenue Victor Hugo, 93300, (Nicolas Brun, le 19/04/2022).

Classification des Pdv de JAH en fonction de l'état de leur façades à Aubervilliers en 2022

Carte 26 : Localisation des établissements de jeux d'argent et de hasard FDJ et PMU actifs au moment de l'enquête à Aubervilliers en 2022, en fonction de l'état de leurs façades.

Les lieux de jeux s'intègrent également à leur environnement en reprenant à leur compte l'histoire et les symboles qui se rattachent à leur localisation, comme cela avait pu être déjà observé dans le VII^e arrondissement. A l'intérieur de cet arrondissement, les Pdv de JAH se sont ainsi appropriés le nom de monument emblématique de l'arrondissement ou en rapport avec la forte activité politique présente sur ce territoire (Civette de l'Assemblée/Assemblée nationale, Tabac Eiffel/Tour Eiffel, Aux Ministères, Tabac des Ministères, ...) , mais aussi en reprenant plus classiquement le nom des rues où ils sont localisés (Brun, 2021, p. 84-85). Nous pouvons retrouver le même phénomène à Aubervilliers, comme nous pouvons le voir à travers les exemples suivants : *Auber Bar*, *Clos-Saint-Auber*, *Le Pont de Stains* (situé à la fin du pont du même nom), *Le Café de l'Hôtel de Ville* et le *Tabac de la Mairie* (tous deux situés à proximité de la mairie), *Café du Marché* (localisé en face du marché couvert du centre-ville), *Tabac des Quatre-Chemins* (au niveau du carrefour des Quatre-Chemins), le *Paris-Lille* (situé sur l'ancienne route qui reliait Paris et Lille), *etc.*

A travers ce processus de nomination de leur commerce, les gérants de points de ventes de jeux d'argent montrent leur volonté de s'incorporer à l'espace environnant en cherchant à s'imprégner de la vie des territoires sur lesquels ils sont implantés et ainsi intégrer le « quartier ».

2. *Les espaces de jeux : qu'elle(s) organisation(s) spatiale(s) et temporelle(s) ?*

Comme nous avons pu le voir précédemment, à Aubervilliers, la majorité des points de ventes de jeux d'argent sont localisés à l'intérieur de commerce disposant d'une activité de débit de boisson (voir : Figure 2, p. 93). Cela entraîne plusieurs conséquences sur les commerces, notamment en termes de taille, de clientèle et logiquement d'activité proposée par le Pdv (restauration, espace pour consommer boisson, *etc.*). Ainsi, il serait logique de s'attendre à des différences d'organisation interne des Pdv en fonction de s'il dispose d'une licence permettant la vente sur place de boissons alcoolisées¹⁰⁰ ou pas. C'est ce que nous tenterons de déterminer dans la première des deux sous-parties suivantes. Tandis que dans la seconde sous-partie, nous décrirons les multiples temporalités des points de ventes de jeux d'argent, dans le but de mieux cerner les différents types de clientèle des Pdv d'Aubervilliers.

i. Des espaces de jeux bien distincts

Après nous être intéressé à l'extérieur des Pdv en étudiant leurs façades, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à ce qui se passe à l'intérieur. Pour cela, nous analyserons l'organisation spatiale interne des lieux de jeux, afin d'en faire ressortir les points communs et différences entre les différents types de Pdv.

Lors de notre travail sur les Pdv de JAH du VII^e arrondissement, nous avons pu constater que dans la majorité des cas, les espaces de jeux du PMU et de la FDJ étaient « clairement distincts l'un de l'autre » (Brun, 2021, p. 95). Le travail de terrain effectué à l'intérieur des Pdv de JAH à Aubervilliers n'a fait que confirmer cette première impression de compartimentation des espaces. En effet, quel que soit le type de commerce dans lequel est implanté le Pdv, la séparation des différents espaces qui compose le commerce, espace de jeux (prise de paris), caisse, *etc.*, se fait bien sentir. Ceci se fait sans barrière physique ou marquage au sol, mais à l'aide d'autres instruments que nous allons maintenant détailler. Tout d'abord, il est à noter que le niveau de compartimentation des espaces à l'intérieur des Pdv, bien que celui-ci se retrouve dans tous les Pdv quel que soit leur groupe (voir : Figure 2, p 93), va dépendre de la taille des établissements et

¹⁰⁰ Licence III/IV ou licence restaurant.

du nombre de salle que ces derniers ont à disposition de la clientèle. En effet, les commerces du groupe 2¹⁰¹, comprenant quatre établissements, ne dispose que d'une surface d'environ 20 à 25m² (au mieux) pour accueillir leur clientèle, mais également l'emplacement de la caisse et des présentoirs pour les différentes marchandises mises en vente (voir : Image 28, p. 112). Malgré cette contrainte de taille, les gérants de Pdv créent bien des espaces distincts, comme le montre les photographies ci-dessous (p. 112), sur lesquels on peut voir que sur l'ensemble de l'espace du comptoir qui est disponible dans ce commerce, celle qui est allouée à la FDJ n'est pas *polluée* par d'autres articles/publicités/..., que ceux de la FDJ. Pour les Pdv du premier groupe¹⁰², qui sont les plus nombreux à Aubervilliers, puisqu'ils représentent les 31 Pdv restant, cette contrainte de la taille de l'établissement, n'entre pas particulièrement en considération pour respecter cette distinction des espaces. Dans ces établissements, la séparation des espaces entre les différentes activités du Pdv va dépendre au contraire des activités présentes dans le Pdv.

Image 28 : Images de l'intérieur du Kiosque de la Gare (kiosque presse situé en face du centre commercial Le Millénaire). A gauche, la caisse FDJ et le présentoir de la gamme de jeu Illiko de la FDJ. Au centre, les étales pour la presse. A droite, la caisse pour les autres articles du Pdv. (Nicolas Brun, le 20/05/2022).

¹⁰¹ Commerce ne disposant pas d'un débit de boisson, selon la typologie retenue.

¹⁰² C'est-à-dire les commerces qui disposent d'un débit de boisson.

Ainsi, dans les Pdv qui font débit de boisson et points de ventes PMU et FDJ, la séparation entre les espaces FDJ et PMU va se faire le plus souvent selon un même procédé, comme nous pouvons le voir sur le Schéma 1 ci-dessous (p. 113) :

Schéma 1 : Représentation simplifiée de l'organisation d'un point de vente de jeux d'argent (PMU et FDJ) présente dans un débit de boisson à Aubervilliers.

L'espace dédié aux jeux de la FDJ (Loto, Euromillion, etc.) et ceux de la gamme ParionsSport (paris sportifs en Pdv) se trouvent toujours à proximité de l'entrée (ou de l'entrée principale lorsqu'il y a plusieurs entrées), avec la caisse dédiée également proche de l'entrée. Cela permet aux joueurs de la FDJ, de ne pas avoir à entrer plus profondément dans le Pdv et de pénétrer dans un autre *territoire*. En effet, si on pénètre plus en avant dans le Pdv, nous entrons sur le territoire des *turfistes*¹⁰³. Celui-ci se distingue de l'espace précédent par la présence obligatoire de table et de chaise, ainsi que d'écran(s) de télévision(s) branché sur EquidiaTV, et d'une ou plusieurs bornes de prise de paris. La proximité avec le bar et le comptoir est également importante, afin de pouvoir renouveler les consommations plus facilement. Même si cette proximité avec le bar peut ne pas se retrouver dans certains Pdv, qui disposent de plusieurs salles, comme c'est le cas pour le *Malibu* ou le *Café du Marché*. En effet, ces Pdv disposent de salles dédiées entièrement aux parieurs hippiques, à l'écart des autres espaces. Dans le bar-tabac *Malibu*, cette arrière-salle dédiée aux paris hippiques est indiquée par un logo du PMU au-dessus de l'embrasure de l'entrée de la salle.

Image 29 : Intérieur du bar-tabac Le Real (Nicolas Brun, le 04/06/2022).

¹⁰³ « Désigne familièrement les adeptes des courses hippiques. Le mot turfiste est issu du mot anglais « turf » qui signifie gazon et évoque le monde des courses en général » (Lexique des courses hippiques, PMU, consulté en ligne le 18/08/2021).

Enfin, un élément important qui participe à l'ambiance relativement plus ou moins *glauque* des bars-PMU réside dans le fait que ces derniers disposent de manière générale d'assez peu de luminosité, comme c'est le cas pour le *Malibu*, *Le Real*, le *Tabac de la Mairie*, et d'autres. Le manque de luminosité provient souvent d'un manque d'ouverture vers l'extérieur, qui est le plus souvent lié à l'organisation intérieure des Pdv, tout en longueur, ce qui ne permet d'avoir de la lumière du jour que proche de l'entrée. Mais le manque de luminosité peut aussi être dû à une volonté des gérants, qui vont recouvrir d'un *filtre* les vitrines de la façade donnant sur la rue (comme pour *Le Real*). De plus, ce manque de luminosité s'accompagne aussi souvent d'un certain désordre et d'une impression (qui n'est dans certains Pdv pas qu'une impression) de malpropreté, comme le montre certains des commentaires laissés sur *Google Maps* par des usagers de ces Pdv sur la Carte 27 ci-dessous (p. 115). Les commentaires notamment laissés pour les Pdv *Le Madison*, *Le Paris-Lille* ou *Le Triomphe*, permettent de se faire une idée de l'ambiance générale de ces Pdv et de la clientèle que l'on peut y trouver.

Carte 27 : Commentaires scrapés sur Google Maps sur les pages dédiés aux points de ventes de jeux d'argent d'Aubervilliers.

ii. Les temporalités des points de ventes de jeux d'argent

Carte 28 : Typologie des points de ventes de jeux d'argent à Aubervilliers, en fonction de leur jours d'ouvertures/fermetures (sources : Enquête de terrain 2022, Google Maps).

D'après les données récoltées au cours de ce travail de recherche (observations), lors du travail de terrain auprès des gérants (questionnaires et entretiens), mais également en utilisant les données disponibles sur Internet¹⁰⁴, nous avons pu déterminer que les Pdv d'Aubervilliers ne *vivaient* pas tous au même rythme. Ces différences de temporalités s'expriment à plusieurs niveaux dans les Pdv d'Aubervilliers. On peut tout d'abord les noter au niveau des jours d'ouvertures et de fermetures des Pdv, comme nous pouvons le voir sur la Carte 28 ci-dessus (p. 116). A partir de cette carte, nous pouvons déjà dire que la moitié des Pdv étudiés sont ouverts sept jours sur sept, tandis que l'autre moitié ferme un jour par semaine. Logiquement, parmi les jours de fermeture qui reviennent le plus on retrouve le dimanche, tandis que le mercredi est le jour de fermeture de deux Pdv, et le lundi, jeudi et samedi sont les jours de fermetures d'un Pdv à chaque fois. On peut également remarquer sur la carte ci-dessus (p. 116) que dans toute la partie ouest d'Aubervilliers, les Pdv ferment en général le dimanche. Cela peut s'expliquer par la zone dans laquelle ils sont localisés, qui correspond à l'ancienne zone industrielle et qui est aujourd'hui occupée par les commerçants de textiles en gros. Cela implique une faible clientèle résidentielle potentielle et à l'inverse une très forte clientèle potentielle de salarié. Ces derniers ne travaillant logiquement pas le dimanche, les Pdv de ce secteur n'ont que peu d'intérêt à être ouverts le dimanche. Au contraire des Pdv implantés dans des zones de fortes concentrations résidentielles, par exemple, le quartier des Quatre-Chemins. Ainsi, sur les 11 Pdv recensés dans ce secteur, six sont ouverts sept jours sur sept et un seul est fermé le dimanche¹⁰⁵. Pour les autres commerces qui ont également un jour de fermeture, le choix de fermer un jour par semaine s'explique et se comprend par la volonté de disposer d'un jour de repos hebdomadaire. Cela est d'autant plus compréhensible dans le cas de *petit* Pdv, dont le gérant est le seul employé (avec parfois un membre de sa famille pour l'aider) (voir : entretien avec gérant du Pdv *Le Concorde*, annexe 6, p. 188). En revanche, le choix du jour de fermeture, peut faire l'objet d'une véritable stratégie de la part des gérants, comme c'est le cas pour le gérant du *Concorde*, qui a fixé son jour de fermeture en fonction du jour de fermeture des autres commerces se trouvant dans la même rue que la sienne (rue des Cités). Le gérant a en effet pris en compte cet élément pour fermer un jour de la semaine (le mercredi) durant lequel les autres commerces ne ferment pas, pour être ouverts les autres jours et ainsi avoir moins de concurrence

¹⁰⁴ Google Maps notamment permet pour un certain nombre de Pdv d'avoir une estimation de la fréquentation au cours de chaque jour de la semaine.

¹⁰⁵ Il s'agit du Pdv *Pariferic*, qui est un cas un peu particulier. En effet, celui-ci est tenu par un couple âgé (+ 65 ans) qui n'ouvre plus qu'à mi-temps et ne reste ouvert que pour l'activité de JAH (PMU et FDJ), les autres activités anciennement proposées ont été stoppées, notamment à cause de multiples vols à l'étalage.

les jours d'ouvertures, notamment, le lundi, jour où il est le « le seul commerce ouvert » (Gérant du *Concorde*, le 04/06/2022).

La seconde temporalité à prendre en compte, est celle des heures d'affluences des Pdv. Et nous avons pu constater que là aussi, celles-ci nous permettent d'en apprendre beaucoup sur le type de clientèle qui fréquentent en majorité tel ou tel point de vente. L'analyse des horaires d'affluence s'est faite comme pour celle des jours d'ouverture, mais ici l'apport de l'outil de mesure de l'affluence proposé par Google Maps aura été d'une grande aide¹⁰⁶. En effet celui-ci permet de venir utilement compléter le travail de terrain (observations, entretiens et questionnaires), qui ne peut malheureusement pas être exhaustif. A l'aide de ces différentes données qui sont récapitulées dans les annexes (p. 172), nous avons pu confirmer les premières intuitions et impressions que nous pouvions avoir sur la clientèle qui fréquente les établissements étudiés. Ceux de l'ouest de la commune (situé dans l'ancienne zone industrielle), comme le Clos Saint-Auber, connaissent une forte affluence les jours de la semaine le matin (pour le café du début de journée) et le midi à l'heure du déjeuner (voir : Image 30, p. 119). Tandis que dans ce même établissement, les fins d'après-midi et le samedi, l'affluence est très faible, voire nulle. Les heures d'affluences au *Clos Saint-Auber* correspondent ainsi très bien aux horaires et jours de travail des employés de la zone dans laquelle il est localisé. Si on compare ces moments d'affluences à d'autres Pdv qui visent une clientèle plus résidentielle, comme le *Muscat*, situé au sud de l'avenue Jean Jaurès (voir : Image 31, p. 119) et le *Madison*, localisé au n°91-93 de l'avenue de la République (voir : Image 32, p. 119). On peut ainsi constater que les pics d'affluences ont lieu à d'autres moments de la journée, notamment en fin d'après-midi, à partir de 17 ou 18h, ainsi que le dimanche. Cela nous indique que la clientèle est plus résidentielle, les clients vont au bar après leur journée de travail, et se retrouvent le dimanche pour parier sur les courses hippiques. Tandis que les Pdv qui se trouvent à l'intérieur de la zone de la mairie (entouré en violet sur la Carte 28, p. 116) disposent eux d'une clientèle plus diversifiée, qui se compose à la fois des résidents, mais aussi des employés des administrations publiques et entreprises environnantes.

¹⁰⁶ Voir l'explication concernant la mesure de l'affluence en annexe 7 (p. 190).

Image 30 : Horaires d'affluence au Clos Saint-Auber, d'après Google Maps (capture d'écran du 26/010/2022).

Image 31 : Horaires d'affluence au Muscat, d'après Google Maps (capture d'écran du 26/010/2022).

Image 32 : Horaires d'affluence au Madison, d'après Google Maps (capture d'écran du 26/010/2022).

3. Les gérants et gérantes de points de ventes de jeux d'argent

i. Profils sociodémographiques des gérants et gérantes des points de ventes de jeux d'argent à Aubervilliers

Tout comme dans le VII^e arrondissement, il a été observé à Aubervilliers une forte diversité des profils parmi les gérants de Pdv de JAH. Lors de notre précédent travail, nous avons en effet été tout d'abord surpris par la forte présence de femme dans la gérance des Pdv, puisqu'elles étaient à la tête de près de la moitié des Pdv du VII^e arrondissement que ce soit seule ou en cogérance, le plus souvent avec leur mari. Alors que d'après nos observations passées¹⁰⁷ et plus récentes (voir : Chapitre V, p. 128), les Pdv de JAH sont avant tout des lieux d'hommes. Comme cela a déjà été également observé par Mangel (2006, p. 32), Desjeux (2016), ou encore Niedzielski dans sa thèse de sociologie portant sur les débits de boissons (2018, p. 242-243), catégories d'établissement prégnant parmi les Pdv de JAH à Aubervilliers comme nous l'avons vu au Chapitre III (p. 80). À Aubervilliers, la part de femme à la tête d'un Pdv est certes inférieure à celle que l'on retrouve dans le VII^e, mais elle reste malgré tous largement significative. En effet parmi les 52 gérants et cogérants recensés¹⁰⁸, près d'un tiers sont des femmes (16). Cependant, malgré ce premier constat plutôt positif, seulement quatre points de ventes sont tenus exclusivement par une ou plusieurs femmes, tandis que huit autres établissements comptent au moins une femme parmi les gérants. Le reste des établissements étant tenus exclusivement par des hommes (24).

Parmi les employés la part des femmes semble là aussi être inférieure à celle des hommes¹⁰⁹, même si c'est probablement dans le rôle de serveuse/caissière que les femmes sont les plus représentées dans les Pdv de JAH d'Aubervilliers.

¹⁰⁷ Voir : « Les jeux d'argent et de hasard : une pratique intégrée au monde urbain ? Étude de cas sur le VII^e arrondissement parisien. » ; Chapitre V.3 (p. 98-108).

¹⁰⁸ Et dont le sexe a pu être déterminé.

¹⁰⁹ Parmi les employés en contact avec la clientèle, cela ne tient pas compte des éventuels employés en cuisine, ou autre.

La seconde particularité que l'on retrouve aussi bien dans le VIIe arrondissement de Paris et à Aubervilliers, c'est la forte diversité ethnique des gérants de Pdv. Bien que cette particularité puisse paraître moins surprenante à Aubervilliers que dans le VIIe arrondissement. Parmi l'ensemble des gérants et gérantes¹¹⁰ de Pdv à Aubervilliers, nous avons pu déterminer le pays de naissance de 59 d'entre eux. Cela nous a permis de mesurer la part d'immigré parmi cette population. Ainsi, ce sont près des deux tiers des gérants et gérantes de Pdv de JAH qui sont nés à l'étranger en provenance majoritairement d'Algérie et de Chine, ainsi que de Turquie et du Cambodge (voir : Graphique 6, p. 121). Cela représente un pourcentage bien plus important de gérant originaire de l'étranger que ce qui avait été observé dans le VIIe, où ceux-ci ne représentaient qu'un tiers des gérants des Pdv de JAH. Mais, ceci n'est pas forcément une surprise au vu de la structure de la population d'Aubervilliers, qui est composée de près de 50 % d'immigré comme nous l'avons vu précédemment.

Graphique 6 : Pays de naissance des gérants et associés des points de ventes de jeux d'argent et de hasard à Aubervilliers (source : <https://www.pappers.fr/>).

¹¹⁰ Ainsi que des associé(e)s.

ii. *Les points de ventes de jeux d'argent : une histoire de famille et de communauté ?*

La présence élevée de certaines nationalités dans la gérance de Pdv de JAH à Aubervilliers (mais aussi dans le VII^e arrondissement), nous amène à nous interroger sur le rôle de la famille et des communautés dans la gestion et la transmission de ce type d'établissement. Nous connaissons tous le *mythe* des auvergnats, qui auraient conquis le marché des débits de boissons parisiens à la fin du 19^{ème} et au début du 20^{ème} siècle (Niedzielski, 2018, p. 107). Malgré tout, il ne fait aucun doute que c'est la solidarité entre membre de cette communauté, qui a permis le développement de cette « mythologie [qui] se rattache aux Auvergnats de Paris » (Niedzielski, 2018, p. 107), puisque « les patrons auvergnats n'hésitaient d'ailleurs pas à passer la main à leur garçon ; entr'aide régionale, relations familiales étroites créaient [ainsi] une atmosphère de confiance » (de Langle, 1990, p. 134). Ainsi, il est apparu au cours de nos recherches que plusieurs Pdv étaient détenus par des associés ayant des liens familiaux, comme c'est le cas du bar-tabac *Le Rallye*¹¹¹, dont la raison sociale est *Les 3 Sisters*. Parmi les trois associées qui ont fondé cette société, nous ne retrouvons pas comme le nom de la société l'indique trois « *sisters* »¹¹², mais seulement deux, comme nous l'apprennent les documents déposés au registre du commerce et des sociétés¹¹³. Dans plusieurs autres Pdv de JAH, nous avons pu retrouver la trace d'une *histoire de famille*, ainsi, *Le Triomphe*¹¹⁴, qui entre 2009 et 2018 était détenu par cinq frères nés en Algérie, aujourd'hui ils ne sont plus que deux à être toujours associés et propriétaires de la société. Tandis que le *Jean Bart*¹¹⁵ est détenu lui aussi par une fratrie de trois frères nés en Turquie. La gérance du point de vente *Le Renaissance*¹¹⁶ à elle été transférée du père au fils en 2017, tous deux ont la nationalité algérienne et sont nés en Algérie. On le voit à travers cet échantillon, la place de la famille et de la communauté a une importance qui ne peut semble-t'il être négligée.

¹¹¹ 11 avenue Jean Jaurès, Aubervilliers.

¹¹² Sœurs en anglais.

¹¹³ Seul deux des trois associées disposent du même nom de famille, la troisième associée ayant un nom différent.

¹¹⁴ 51 avenue Jean Jaurès, Aubervilliers.

¹¹⁵ 2 rue Charles Tillon, Aubervilliers.

¹¹⁶ 36 avenue Jean Jaurès.

A partir des informations tirées des documents mis à disposition sur le site <https://www.pappers.fr>, nous avons pu également réaliser une carte sur laquelle chaque Pdv est relié au pays de naissance de son gérant ou sa gérante. Cette carte a été réalisée dans le but de visualiser les éventuels effets de regroupement entre gérant d'une même communauté. Nous pouvons ainsi voir sur la Carte 29 (p. 124), que le rôle de la communauté d'origine semble être important dans la localisation du Pdv seulement pour la communauté algérienne. Puisque sur les huit Pdv gérés par un ou une gérante né(e) en Algérie, six se trouvent dans le secteur des *Quatre-Chemins*. Alors que pour la communauté chinoise¹¹⁷, il ne semble pas y avoir de logique géographique particulière quant à la localisation de leur Pdv, si ce n'est qu'elle semble suivre le tracé de l'avenue Victor Hugo (3 Pdv) et de l'avenue Jean Jaurès (3 Pdv). Et contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, seul un Pdv est géré par un chinois dans la zone industrielle, alors que la plupart des commerces présent dans cette zone sont tenus par cette communauté. Enfin, il semble que les gérants d'origine française aient « abandonnés » l'est de la commune au profit du *Centre-Ville*. On retrouve en effet cinq Pdv dans la zone définis d'après nos observations comme étant le « *Centre-Ville* », et deux autres à proximités immédiates de cette zone. Les deux Pdv restant se trouvent pour l'un dans le quartier des *Quatre-Chemins* et pour l'autre à proximité du Campus Condorcet au sud-ouest de la commune.

De plus, cette carte nous permet également de nous rendre compte que lorsque l'on ne s'intéresse plus qu'aux gérant(e)s de Pdv et non pas aux gérant(e)s et aux associé(e)s, la part de personne né à l'étranger augmente considérablement et celle de ceux né en France diminue de façon inversement proportionnelle. Ainsi, les gérant(e)s de Pdv né(e)s en France ne représente qu'un quart de l'ensemble des gérant(e)s, tandis que logiquement celle des gérant(e)s né(e)s à l'étranger est de 75 %.

¹¹⁷ La seconde communauté d'origine étrangère après la communauté algérienne.

Les Pdv de JAH en fonction du pays de naissance du gérant ou de la gérante à Aubervilliers en 2022.

Carte 29 : Les points de ventes de jeux d'argent et de hasard en fonction du pays de naissance du gérant ou de la gérante à Aubervilliers en 2022 (source : <https://www.pappers.fr>).

**Partie 3. Les lieux de jeux révélateurs
de pratiques urbaines et de processus
urbain(s) à Aubervilliers**

Chapitre V. Les lieux de jeux, des lieux aux cœurs de la vie de « quartier » ... des hommes ?

Comme cela a déjà été abondamment observé, les débits de boissons, lieux largement plébiscités à Aubervilliers par les opérateurs de jeux afin d'y implanter leur Pdv (voir : Figure 2, p. 93), sont des lieux majoritairement fréquentés par des hommes (Niedzielski, 2018, p. 242-243). Cette tendance ne change pas lorsqu'un point de vente de jeux d'argent s'adjoint au débit de boisson, comme c'est le cas dans les bars-PMU, comme le révèle aussi les travaux d'Anne Claire Mangel (2006, p. 32-35) et Dominique Desjeux (2016, p. 1) et dans une moindre mesure, notre travail réalisé en 2021 sur les lieux de jeux dans le VIIe arrondissement. En effet, les « débits de boissons ont pendant des siècles été fréquentés quasi exclusivement par des hommes, faisant de ces lieux des territoires masculins » (Niedzielski, 2018, p. 242). Cela se ressent encore largement aujourd'hui dans le besoin qu'éprouvent les femmes à se « faire davantage de place [...] dans les cafés », notamment à Aubervilliers (Blanchard & Chapuis, 2022, p. 5).

Image 33 : A gauche, plusieurs hommes entrains de regarder une course hippique ou de faire la queue pour acheter un JAH dans le bar-tabac Le Real (Nicolas Brun, le 04/06/2022). A droite, plusieurs hommes à l'intérieur du bar-tabac Le Pont-de-Stains (Nicolas Brun, le 20/05/2022).

Nous verrons ainsi dans la première partie de ce chapitre, que les lieux de jeux notamment les bars-PMU sont des lieux d'hommes, dans lesquelles la place de la femme est spatialement limitée. Puis, nous nous intéresserons aux différents rapports de sociabilités présents dans ces lieux de jeux et comment cette sociabilité s'insère dans le « quartier », à travers des actes ordinaires et de solidarités, mais aussi parfois de conflits. Enfin dans la dernière partie de ce chapitre, nous verrons comment les joueurs s'approprient de nouveaux espaces afin d'en faire le prolongement des lieux de jeux, dans un contexte de lutte des genres à Aubervilliers.

1. Le bar-PMU, un lieu d'homme dans lequel les femmes ont une place bien délimitée

Comme nous venons de le rappeler, les débits de boisson, même adjoint à un Pdv de jeux d'argent, reste un lieu majoritairement usité par les hommes. Les observations de terrains effectuées au cours de ce travail de recherche ne sont pas venues contredire ces précédents résultats, comme nous pouvons le voir sur le Graphique 7 ci-dessous (p. 130). Tout comme les différents questionnaires et entretiens réalisés dans le cadre de ce travail. Je pense ici, tout particulièrement à l'entretien réalisé avec le gérant du bar-tabac *Le Concorde*, qui a insisté sur le fait que « le bar c'est pour les hommes, les femmes et les enfants vont aux parcs ou jardins [partagés] ».

Graphique 7 : Répartition de la clientèle des Pdv de JAH à Aubervilliers en fonction de leur sexe (source : enquête de terrain, 2022)

Ce constat d'une clientèle masculine est également appuyé par les réponses aux questionnaires et entretiens réalisés auprès des gérants de Pdv, ont tous sauf un répondu « oui » à la question « [d]iriez-vous que votre clientèle est plutôt masculine ? ». Parmi les dix répondants, seul le gérant du *Kiosque de la Gare*¹¹⁸ a répondu que sa clientèle était « mixte ». Cependant, comme ce Pdv n'est pas un débit de boisson et qu'il se situe dans la zone d'activité à l'ouest du canal, cela ne remet pas en cause l'affirmation que la clientèle des Pdv situé dans des débits de boissons est majoritairement et largement masculine.

Cela n'empêche pourtant pas les femmes d'être également présentes dans les Pdv de JAH, notamment dans ceux qui sont également des débits de boissons. Nous l'avons d'ailleurs vu au Chapitre IV.2 (p. 111), lorsque nous évoquions les gérants et gérantes des points de ventes de jeux d'argent et de hasard d'Aubervilliers. Ces dernières représentent donc près du tiers des gérants, en proportion bien supérieure à la part de la clientèle féminine. Mais cette place est fortement « conditionnée, [...] limitée » à certains rôles tolérés par les hommes, le plus souvent celui de serveuse (Niedzielski, 2018, p. 243). Ceci s'explique selon Niedzielski par « le conditionnement de la « féminité » à certaines normes, à certains standards auxquels la femme doit se soumettre si elle veut conserver sa respectabilité, son statut de femme » (2018, p. 243). Cependant, dans sa thèse Niedzielski estime qu'aujourd'hui « la sanctuarisation masculine des cafés ou bars n'est plus « normale » » (note de bas de page n°236, 2018, p. 243). Mais bien que cette « sanctuarisation masculine » ne soit peut-être plus considéré comme « normale » en rapport avec les valeurs égalitaires de la société actuelle, force est de constater que dans les bars-PMU (qui sont une sous-partie spécifique des débits de boisson), cette sanctuarisation persiste bien. Et cela, aussi bien dans les quartiers populaires et/ou défavorisés comme à Aubervilliers ou à Paris (Xème et XXème arrondissement), que dans les quartiers *chics* de la capitale (Vème et VIIème arrondissement)¹¹⁹. À Aubervilliers notamment, les commentaires des gérants comme celui du bar-PMU *Le Concorde* cité précédemment (p. 130), ou encore certains commentaires laissés sur Google récupérés grâce au web scraping :

« *Le café ne convient pas aux familles, uniquement pour l'alcool et le café pour les hommes ...* » (Traduit par Google), Point de vente : *Au Chien qui fume* ;

¹¹⁸ Situé sur le parvis en face du centre commercial *Le Millénaire* et du nouveau siège social de Véolia.

¹¹⁹ Voir le mémoire de master 2 d'Anne-Claire Mangel (2006) et notre mémoire de master 1, ainsi que le présent travail.

« Pas très woman friendly. Toilette degeulasse. Ça dépanne. » Point de vente :
Le Paris Lille ;

Ne laissent que peu de doute sur le fait que les femmes n'ont pas leur place dans ces lieux, même si sur le papier la porte leur est ouverte¹²⁰.

De plus, dans les quartiers populaires, la femme s'occupe encore bien souvent seule des tâches ménagères et des enfants, comme le souligne là aussi très justement le gérant du *Concorde* (p. 130), ainsi que Sophie Blanchard et Amandine Chapuis dans leur article sur le combat des femmes d'Aubervilliers afin d'avoir « droit au loisir [...] et remettre en cause l'assignation des femmes au travail domestique » (2022, p. 14). Ce combat se base ainsi sur la *reconquête* « des nombreux cafés de la ville [...] [e]n occupant l'espace des cafés pour se le réapproprier » (Blanchard & Chapuis, 2022, p. 6). Mais nous l'avons vu précédemment, les heures de pointes de la fréquentation des Pdv sont bien souvent les fins d'après-midi et début de soirée en semaine (entre 18h et 21h), et le dimanche tout au long de la journée¹²¹. Or, c'est précisément à ces moments-là, que l'on doit s'occuper des enfants qui sortent de l'école la semaine et le dimanche les garder. Et c'est donc aux femmes de se charger de ces tâches, pendant que les hommes sont au bars.

Les femmes présentent dans les points de ventes de jeux d'argent et de hasard sont ainsi bien souvent des employées (ou gérantes), qui trouvent leur place de l'autre côté du comptoir, afin servir les clients. Mais sont bien plus rarement clientes de ces Pdv et bien plus rare encore sont celles qui y prennent place sur de longue durée. Au contraire des hommes, qui peuvent-y passer la journée à discuter et à parier. Le bar-PMU est ainsi, un fort lieu de sociabilité pour les hommes qui s'y rendent.

¹²⁰ Ainsi, deux Pdv de JAH (*Le Muscat* et *Le Madison*) disposent du label du collectif local *Place aux Femmes*, qui fait l'objet de l'article de Sophie Blanchard et Amandine Chapuis (2022) (d'après le site internet du collectif consulté le 26/10/2022 à l'adresse : <https://placeauxfemmes.wordpress.com/cafes-labellises/>).

¹²¹ Voir : Chapitre IV.2.ii (p. 116).

2. *Des lieux de sociabilités et de solidarité pour les immigrés à l'intérieur du « quartier »*

Les cafés et bars sont connus depuis longtemps pour être des lieux de sociabilités (Caraccioli, 2017; de Langle, 1990; Desjeux, 2016; Mangel, 2006; Niedzielski, 2018), qui s'entend ici « comme l'ensemble des relations sociales effectives, vécues, qui relie l'individu à d'autres individus par des liens interpersonnels et/ou de groupe » (Bidart, 1988, p. 623). Nous tenterons ici de montrer comment les Pdv de JAH d'Aubervilliers et en particulier ceux qui font bars-PMU, s'inscrivent dans l'espace comme des lieux de sociabilité incontournable à l'échelle de leur quartier. Pour cela, nous nous référerons principalement aux entretiens réalisés avec les gérants des bars-PMU *La Mandoline* et *Le Concorde*, mais aussi de celui réalisé avec le gérant du Pdv *New Pariferic*¹²² situé en plein cœur de la cité Villette au sud-est de la commune¹²³. Ainsi qu'aux réponses aux questionnaires distribués aux gérants, aux observations de terrains et aux données récoltés sur Google Maps, notamment les commentaires laissés par les usagers.

Tout d'abord, il est apparu au cours des entretiens avec les gérants et plus généralement dans les réponses aux questionnaires qui leur ont été distribués, que la clientèle résidentielle de proximité compte comme une part très importante dans le total de la clientèle qui fréquente les Pdv. Ainsi, dans les réponses données par les dix gérant(e)s de Pdv de JAH qui ont répondu aux questionnaires, six ont indiqué avoir une clientèle qui provient majoritairement « des habitants du quartiers »¹²⁴, trois des habitants du quartiers et « des salariés/employés du quartier » (voir : Graphique 8, p. 134). Tandis que pour le dernier Pdv, le gérant a répondu que la clientèle provenait majoritairement exclusivement « des salariés/employés du quartier ». Cependant il s'agit du Pdv Kiosque de la Gare, qui n'est qu'un simple kiosque à journaux, pas vraiment un bar-PMU. L'importance du « quartier » apparaît d'autant plus importante, que cette notion de « quartier » est directement mobilisée par les gérant(e)s autant dans les réponses aux questions du questionnaire, que lors des entretiens. Comme nous le montre ces différentes citations tirées des réponses aux questionnaires et aux entretiens :

« C'est un quartier, c'est toujours les mêmes têtes que tu vois. », Gérant de la Mandoline (entretien réalisé le 10/05/2022).

¹²² Qui n'est pas un bars-PMU, mais qui ne propose plus que le PMU et la FDJ comme activité dans son Pdv.

¹²³ Pour la localisation de la cité Villette, voir annexes 3 (p. 184).

¹²⁴ Il s'agit de la question n°7 du questionnaire distribué aux gérant(e)s de Pdv.

« Clientèle plutôt âgée, d'origine surtout étrangères, qui habite essentiellement dans le quartier. », Gérante du Pdv Le Celtique (questionnaire, 14/05/2022).

« Habitants ou travailleurs du coin, ceux qui restent en général de 35 à 50 ans (pour côté bar). », Gérante du Pdv Le Galaxie Millionnaire (questionnaire, 20/05/2022).

Graphique 8 : Provenance de la clientèle dans les points de ventes de jeux d'argent dont les gérants ont répondu au questionnaire à Aubervilliers en 2022 (source : Enquête de terrain, 2022)¹²⁵.

Ce rapport au quartier, vient en parallèle d'un rapport à la clientèle particulier. En effet, pour le gérant, les *gens du quartier*, ce sont avant tout les habitués. Ce sont eux qui « incarnent à leur façon l'esprit du lieu [...], ils animent les discussions qui se tiennent entre eux ou avec la participation » du gérant, (Niedzielski, 2018, p. 226). Ainsi, dans le Pdv se joue différents types de sociabilités, permis d'une part, par « la grande facilité de communication qui existe dans ces

¹²⁵ Le total des réponses peut être supérieur au nombre de questionnaire rendu, car le répondant pouvait donner plusieurs réponses.

lieux de jeu »¹²⁶ et d'autre part, car « le milieu des courses, en particulier, celui des Points Courses observés, n'est ni raciste, ni élitiste [...], [ainsi] le bar PMU apparaît pour l'immigré comme un lieu où il peut se faire une place » (Mangel, 2006, p. 36-37). Ce dernier point est particulièrement important, dans une ville dans laquelle près d'un habitant sur deux est immigré. Et que les immigrés forment à Aubervilliers une part non négligeable de la clientèle des Pdv de JAH, si l'on en croit les dires des gérant(e)s de Pdv :

« 90 % c'est des étrangers », le gérant du bar-PMU La Mandoline (entretien réalisé le 10/05/2022).

« 95 % de la clientèle est d'origines étrangères », le gérant du bar-PMU Le Concorde (entretien réalisé le 04/06/2022).

« Population ouvrière et d'origines étrangères, surtout africaine », le gérant du Pdv New Pariferic (entretien réalisé le 25/05/2022).

« La clientèle de notre établissement est plutôt d'origine étrangère (à + 90 %). Ils sont surtout d'origines asiatiques et africaines. », le gérant du Pdv Planète Bleue (questionnaire, 14/05/2022).

Cette diversité de la clientèle d'un point de vue des origines ethniques¹²⁷, met bien en lumière le rôle des Pdv de JAH comme lieu de rassemblement et le jeu comme activité commune.

De plus, le faible niveau de revenu et d'éducation à Aubervilliers des immigrés et de la population en générale, donne au Pdv de JAH une dimension plus importante que celle d'un simple lieu de rassemblement. En effet, le bar-PMU d'Aubervilliers est un lieu où ces personnes souvent déclassées socialement et qui vivent des minimas sociaux (RSA¹²⁸, etc.) peuvent trouver un certain soutien social en nouant des relations plus ou moins fortes avec les autres joueurs ou le gérant et le personnel des Pdv de JAH. Le bar-PMU peut même être un lieu où cette clientèle parfois très défavorisée peut trouver de l'aide, il nous a en effet été donné plusieurs fois l'occasion de voir un gérant aider un client (surement un habitué), à remplir des documents administratifs. Le bar-PMU ne se résume ainsi pas à un simple espace où les joueurs peuvent se réunir pour jouer, mais c'est un véritable lieu de sociabilité, où les échanges sont importants et nourris. Comme le résume bien le gérant de la Mandoline dans cet extrait de l'interview :

¹²⁶ Tant que l'on vient pour jouer, comme nous avons pu nous en rendre compte lors des tentatives d'approches auprès des joueurs.

¹²⁷ Par exemple, le gérant du bar-PMU *Le Concorde* cite ainsi le Mali, la Serbie, l'Egypte, la Pakistan et les pays du Maghreb comme pays d'origines en désignant les clients présents dans le Pdv et ceux qui tournent autour pendant que l'entretien se déroule.

¹²⁸ Revenu de solidarité active.

« Je découvre l’Afrique, jamais mis les pieds. Je découvre le Pakistan, je découvre beaucoup de pays, on discute, leur coutume. » le gérant de La Mandoline (entretien réalisé le 10/05/2022).

Enfin, les lieux de jeux à Aubervilliers se révèlent également être un des rares échappatoires possibles dans des quartiers où les équipements ludiques sont rares et/ou mal entretenus (un seul cinéma à Aubervilliers¹²⁹, très peu d’espaces verts et un taux d’équipements sportifs largement inférieur aux autres territoires environnants¹³⁰). Ce rôle du Pdv de JAH comme seul lieu (ou presque) de distraction pour les hommes d’Aubervilliers est clairement apparu dans le discours du gérant du Pdv *Le Concorde*, comme le montre cet extrait de l’entretien déjà cité plus haut, mais particulièrement parlant :

« le bar c’est pour les hommes, les femmes et les enfants vont aux parcs ou jardins [partagés] » (entretien réalisé le 04/06/2022).

Il a en effet, ce gérant a beaucoup insisté sur le fait que les gens qui viennent jouer dans son Pdv n’ont de toute façon pas grand-chose d’autre à faire « dans le coin ».

¹²⁹ *Le Studio*, cinéma d’art et essai, avec seulement « trois à quatre films par semaine » et une quinzaine de séances dans la semaine (<https://aubervilliers.fr/Cinema-Le-Studio>).

¹³⁰ Le taux d’équipements sportifs à Aubervilliers est 10 pour 10 000 habitants, contre respectivement 15 et 23 pour la SSD et la région Île-de-France, selon l’institut régional de développement du sport de l’Institut Paris Région.

3. La rue extension spatiale du lieu de jeu ... et du territoire des hommes

Forme d'appropriation extérieure informelles devant les Pdv à Aubervilliers en 2022. En haut à gauche, une table de bar est installée devant le *Tabac de la Mairie*, sans respecter la charte du mobilier commercial de la commune. Tandis qu'à droite, nous pouvons voir un jeune debout à côté de son scooter en discussion avec le reste du groupe (caché par le camion), le tout devant le bar-tabac *Le Real*.

Image 34 : Deux formes d'appropriations informelles observées à Aubervilliers (Nicolas Brun, le 18/02/2022 (photo de gauche) et le 07/04/2022 (photo de droite)).

Au cours de ce travail de recherche, nous avons pu nous rendre compte que les usagers des Pdv, ne se limitent pas à fréquenter l'intérieur de l'établissement, mais qu'au contraire leur territoire s'étend au-delà de celui-ci. Cette occupation de l'espace public, rue, place et parc, peut se faire aussi bien de façon tout à fait formelle et légale, à travers des terrasses autorisées par les autorités publiques, que de manière informelle. Cette informalité prend forme de différentes façons, comme cela a été observé durant le travail de terrain. Ainsi, les gérants de certains Pdv peuvent décider d'installer eux-mêmes devant leur établissement des tables de bars¹³¹ (voir : Image 34, p. 137) afin d'offrir à leur clients un espace où se poser à l'extérieur du Pdv, pour gratter son

¹³¹ Cela est notamment le cas pour les Pdv suivant : *Le Concorde*, *Le Tabac de la Mairie*, *Le Rallye*, *La Planète Bleue*.

jeu, fumer sa cigarette entre deux courses ou tirage de *l'Amigo*¹³², ou simplement pour boire son café. L'informalité de la présence des clients des Pdv de JAH peut également prendre une forme bien plus simple, que l'on retrouve souvent aux abords des Pdv, notamment des bars-PMU, ce sont les regroupements de plusieurs individus (souvent trois ou quatre par groupe, rarement plus), qui discutent ensemble et prennent ainsi d'une certaine façon possession de l'espace public situé devant le Pdv, il s'agit le plus souvent du trottoir (voir : Image 34, p. 137).

La série de cartes ci-dessous (p. 139 et 140), issu de nos observations de terrains permet de mettre en lumière ce phénomène spatial directement issu de la présence de points de jeux d'argent. Nous avons en effet réalisé un recensement non-exhaustif des implantations extérieures des usagers des Pdv à Aubervilliers en 2022. Nous pouvons ainsi nous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé, puisqu'il concerne au moins 17 Pdv sur les 35 étudiés. Et surtout que cette appropriation extérieure est particulièrement forte dans les deux zones principales que nous avons déjà mises en évidence précédemment, entourées en violet sur les cartes ci-dessous.

Cette appropriation de l'espace public ce fait ainsi avant tout au bénéfice des hommes qui sont les principaux usagers des Pdv de JAH, comme le montre de manière très forte cette extrait d'entretien issue du travail d'enquête de Sophie Blanchard et Amandine Chapuis :

« « Je suis sortie du métro un jour, il y avait le café le Triomphe¹³³ [...] il y avait une terrasse, que des mecs, tu tournais à gauche, que des mecs, en face que des mecs, et donc je me dis quand même, il y a une partie de la population qui n'est pas représentée, du tout, qu'est-ce qui se passe ? Et là j'avais envie de dire déjà, où sont les femmes ? » (entretien, 2015). » (2022, p. 13)

¹³² « Il y en a qui reste plus de 2 heures de temps à gratter et jouer à l'AMIGO. », réponse du gérant du Pdv *La Planète Bleue* à la question n°13 du questionnaire.

¹³³ Note du rédacteur : *Le Triomphe* se trouve à l'angle de l'avenue Jean Jaurès et de l'avenue de la République, dans le quartier des Quatre-Chemins à hauteur de la station de métro du même nom.

L'appropriation de l'espace public par les usagers des points de ventes de jeux d'argent à Aubervilliers en 2022

Sources : ORTHO HR® IGN (dans WMS) (02/07/2019) ; BD TOPO® version 3.0 (IGN, 24/09/2021) ; Quartiers communes ssd, Département de la Seine-Saint-Denis / DTCM, 27/07/2022, CD93 - LOO ; points de ventes (france-bai.com) ; fbf.fr ; pmu.fr ; Enquête de terrain (2022).

- Type d'appropriation extérieure
 - ◇ Formelle
 - ◇ Informelle
- Typologie des Pdv
 - ◇ Tabac/Débit de boisson
 - ◇ Pas Tabac/Débit de boisson
 - ◇ Tabac/Sans débit de boisson
 - ◇ Pas Tabac/Sans débit de boisson
- Zonage Aubervilliers
 - ▭ Zones principales
 - ▭ Canal Saint-Denis
- Limites administratives
 - ▭ Aubervilliers
 - ▭ Quartiers d'Aubervilliers

Carte 30 : L'appropriation de l'espace public par les usagers des points de vente de jeux d'argent à Aubervilliers en 2022 (source : Enquête de terrain, 2022).

Carte 31 : Deux cartes représentant l'appropriation de l'espace public par les usagers des points de ventes de jeux d'argent à l'intérieur des deux zones principales des Quatre-Chemins (en haut) et du Centre-Ville (en bas).

Chapitre VI. Les lieux de jeux d'argent comme révélateurs de processus urbain : le cas de la gentrification

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à deux phénomènes visibles depuis l'extérieur des points de ventes de jeux d'argent et de hasard que nous avons déjà évoqué précédemment dans ce travail et qui selon nous, peuvent être interprété comme des révélateurs d'un processus de gentrification (ou au contraire de résistance à ce processus) à l'œuvre à Aubervilliers. Ainsi, nous ferons tout d'abord l'analyse de la localisation des Pdv ayant des façades en mauvais état et de ceux ayant au contraire des façades bien entretenues, en mettant le tout en relation avec l'environnement proche de ces Pdv. Puis nous analyserons la répartition spatiale des espaces appropriés par les usagers des Pdv en fonction de leur caractère formelle et informelle, afin de montrer que cette opposition entre formalité et informalité peut-être le signe d'une gentrification du quartier et au contraire, que l'appropriation informelle peut permettre de résister à ce processus.

Image 35 : Le Real, 63 rue du Moutier, 93300 (Nicolas Brun, le 07/04/2022).

1. *L'entretien des façades de point de vente : un révélateur de la gentrification ?*

La Carte 32 ci-dessous (p. 145), nous permet de nous rendre compte qu'il ne semble pas y avoir au premier abord un lien fort entre le niveau de revenus général du quartier et l'état et l'entretien des façades des boutiques et des bâtiments dans lesquels elles sont localisées. En effet, nous pouvons constater que le niveau de revenu semble relativement assez homogène sur l'ensemble de la commune, comme nous l'avait déjà suggéré la Carte 19 (p. 75), qui nous a montré que le revenu disponible médian dans la quasi-totalité des Iris d'Aubervilliers était inférieur à 75 % du revenu disponible médian nationale. Malgré tout, on peut noter grâce à l'échelle plus fine utilisée pour cette Carte 32 (p. 145), qu'il semble exister un lien même faible entre le niveau de vie et la qualité de l'entretien des façades.

Mais au contraire, qu'il semble plutôt exister un lien entre des programmes de rénovation urbain « réussi » et d'autres non pour expliquer en partie l'état général des Pdv et de leur immeuble. C'est ainsi que nous retrouvons les Pdv localisés dans des immeubles bien entretenus et décorés (moulure, etc.) avec des façades également bien entretenues d'abord dans le centre-ville sur la place de la Mairie et aux alentours (place du marché) et également à proximité du Fort d'Aubervilliers, où se construit depuis 2019 un nouvel « écoquartier »¹³⁴. En effet c'est dans le secteur de la mairie que l'on retrouve la plupart des Pdv classés en « Bon état » (quatre sur les cinq que comptent le territoire étudié) (voir : Image 26 et Image 27, p. 108), le dernier étant *Le Balto*, proche du projet d'aménagement du Fort d'Aubervilliers. Cependant, cela n'empêche pas le secteur du *Centre-Ville* de compter malgré tout deux des trois Pdv classés dans la plus mauvaise catégorie de ce classement (« Mauvais état »), les Pdv classés dans cette catégorie présentent des traces avancées de dégradations sur la façade de leur immeuble mais également sur celle de leur boutique (voir : Image 12, p. 85 et Image 25, p. 107) et deux Pdv classés dans la seconde plus mauvaise catégorie¹³⁵ : *Le Real* (voir : Image 35, p. 142) et *Le Celtique* (voir : Image 15, p. 88). En revanche, les opérations de rénovations urbaines n'ont pas eu le même impact dans le quartier des Quatre-Chemins, qui concentre 11 des 35 Pdv étudiés, et qui a également profité de programme de rénovation urbain, puisque l'état général extérieur des Pdv s'y trouve largement plus dégradé. En effet, c'est dans ce secteur que se localise plus de la moitié des Pdv classés dans la catégorie

¹³⁴ <https://www.lefortdaubervilliers.fr/>

¹³⁵ « Correct (-) » : correspond à des Pdv dont soit l'état des façades de la boutique ou de l'immeuble présentent des traces de mauvais entretiens et/ou de dégradations.

« Correct (-) » (voir : Image 24, p. 107), quatre sur les sept que compte cette catégorie. Et aucun des sept autres Pdv présent dans le secteur des Quatre-Chemins n'est classé mieux que « Correct ». Cette différence « d'efficacité » des opérations d'aménagement urbain peut s'expliquer par la présence importante de logements sociaux typiques de la politique des Grands ensembles des années 70 (Cité Villette, etc.)¹³⁶ qui favorisent le maintien des populations les plus précaires dans ce quartier. Au contraire du quartier de la mairie, qui peut connaître dans une certaine mesure un début de *gentrification*, comme le montre la forte augmentation des prix de l'immobilier, que ce soit à l'achat (+ 37 % en cinq ans) ou à la location (+ 10 % en cinq ans) dans le quartier du Centre-Ville¹³⁷ (même si ce phénomène s'observe par ailleurs sur l'ensemble de la commune avec plus ou moins d'intensité). Mais également par la présence de nombreux emplois relevant de fonctions métropolitaine¹³⁸ et/ou de service à la population (administration publique, éducation, etc.) qui attirent en journée une population d'une classe sociale plus élevée que celle de la plupart des habitants de la commune, et donc des habitudes et exigences différentes, notamment du point de vue des commerces. Ces deux phénomènes étant liés l'un à l'autre comme le soulignait Catherine Bidou-Zachariasen (2003) cité par Antoine Fleury (2004), « la « gentrification de consommation ou de fréquentation » est intimement liée à une « gentrification résidentielle » ». Ainsi, même si l'état des façades des Pdv ne semble pas a priori être un révélateur de la *gentrification* (ou non) des quartiers où ils se localisent, le niveau d'entretien des façades des Pdv semble malgré tout montrer une montée en gamme (même relative) d'une partie de la clientèle, composée de CSP+, qui est en attente de commerces plus avenants. Ce point de l'attrait des points de ventes de jeux d'argent et de hasard, va être à nouveau discuter dans la prochaine partie. En mettant en lumière un changement dans l'appropriation extérieure des Pdv de JAH.

¹³⁶ Voir : annexe 3 (p. 184).

¹³⁷ Estimation au 01/09/2022 d'après le site : <https://immobilier.lefigaro.fr/prix-immobilier/aubervilliers/ville-93001> (consulté le 05/10/2022).

¹³⁸ Fonctions métropolitaines : « emplois caractéristiques des grandes intercommunalités » (gestion, professions intellectuelles, R&D, etc.) (Jacquesson et al., 2016).

Comparaison entre la moyenne de niveau de vie winsorisée en 2017 d'après le carroyage de l'Insee et l'état des façades des Pdv de JAH à Aubervilliers en 2022

Carte 32 : Comparaison entre la moyenne de niveau de vie winsorisée¹³⁹ en 2017 d'après le carroyage de l'Insee et l'état des façades des Pdv de JAH à Aubervilliers en 2022.

2. *L'appropriation des espaces extérieurs aux points de ventes*

Comme le souligne Anne Clerval (2011), l'occupation de l'espace public et notamment de la rue par les populations immigrées ne date pas de l'arrivée en France des immigrés en provenance d'Afrique du Nord, mais relève au contraire bien « [d']une pratique populaire ancienne qui traverse les origines nationales ». Ainsi, pour Clerval, la disparition de cet usage populaire de la rue dans les quartiers ouvriers/populaire est le signe d'un « embourgeoisement » spécifique aux « quartiers populaires : la *gentrification* ». (2011, p. 56). Mais si la disparition de cet usage de la rue par les classes populaires nous informe bien sur la *gentrification* d'une rue, d'un quartier ou même d'une ville, alors, la continuité de cette pratique populaire ne pourrait-elle pas être ainsi un « frein à la gentrification ? » (Clerval, 2011), ou tout au moins d'être un révélateur de la mise en œuvre de ce processus dans certains quartiers. Dans cette sous-partie, nous mettrons en relation l'une des causes de l'usage de la rue par les classes populaires, à savoir « l'exiguïté des logements » (Clerval, 2011, p. 57) avec la taille des Pdv et le type d'occupation extérieure observé autour des Pdv (informelle ou formelle).

Pour cela, nous avons réalisé une carte mettant en lumière les Pdv de JAH auxquels nous avons pu rattacher une occupation de l'espace public (la rue) par et pour les usagers de ces établissements. Dans certains cas, cette appropriation d'une partie de l'espace public se fait de manière tout à fait formelle et légale, avec l'accord des autorités locales (mairie, communauté d'agglomération), en installant simplement des terrasses aux contours plus ou moins bien délimités. Alors que dans d'autres cas, cette appropriation de l'espace public va se faire de façon tout à fait informelle, en fonction de l'usage des usagers des Pdv. Pour ce second cas, nous n'avons répertorié sur la Carte 33 ci-dessous (p. 147) et sur les deux cartes suivantes (p. 150 et p. 151) que les lieux d'occupations « réguliers », c'est-à-dire qui ont été observés à plusieurs reprises lors de notre travail de terrains, ou bien notifiés comme tels par les gérants de Pdv avec lesquels nous avons pu discuter. Comme nous l'avons vu précédemment (voir : Chapitre V. 3, p. 137), l'occupation informelle de l'espace devant les Pdv peut se faire avec la participation active du gérant qui va de

¹³⁹ « La moyenne winsorisée est une méthode de calcul de la moyenne qui remplace initialement les valeurs les plus petites et les plus grandes par les observations les plus proches d'elles. Ceci est fait pour limiter l'effet des valeurs aberrantes ou des valeurs extrêmes anormales, ou valeurs aberrantes, sur le calcul. » (https://investors.wiki/fr/winsorized_mean).

lui-même installer du mobilier sur l'espace public, sans avoir pour autant les autorisations de la mairie ou de la communauté d'agglomération.

Carte 33 : Appropriation extérieure de l'espace public par les usagers des points de ventes de jeux d'argent en fonction de la taille des commerces et de la surface disponible par individus dans les logements à Aubervilliers en 2022 (sources : Données carroyées à 200m (Insee 2022) ; Filosoft 2017 ; Enquête de terrain, 2022).

A partir de la Carte 33 (p. 147), nous pouvons voir que les Pdv de JAH où l'on peut trouver la trace d'une occupation extérieure de l'espace public (qu'elle soit formelle ou informelle), se localisent principalement dans les deux zones des *Quatre-Chemins* et du *Centre-Ville*, c'est-à-dire là où il y a le plus de Pdv. De plus, nous pouvons également nous rendre compte que le mode d'occupation extérieure des usagers des Pdv dépend de la taille des établissements, cela est logique puisque les terrasses ont été comptées dans la surface des établissements. Ainsi, les Pdv du *Centre-Ville* (*Le Chien qui Fume*, le *Café du Marché* et le *Café de l'Hôtel de Ville*), qui font partie des Pdv de JAH parmi les plus grands de la commune disposent chacun de terrasses qui empiètent largement sur l'espace public, avec l'agrément des autorités locales (voir : Carte 34, p. 150). Tandis que les Pdv de JAH ayant une surface plus petite sont plus souvent le théâtre d'une occupation informelle de leurs abords. Cependant, la différence de taille des établissements ne suffit pas à expliquer le caractère formelle ou informelle de l'occupation de l'espace public à proximité des Pdv. En effet, si les trois commerces cités précédemment et situés dans le *Centre-Ville* disposent d'une telle surface, c'est bien parce que l'espace alloué aux terrasses est significatif. Sauf que si de telles surfaces peuvent être allouées à des terrasses, c'est parce que l'aménagement urbain le permet. Or dans le *Centre-Ville*, ces larges espaces sont rares, le « réseau viaire ayant peu changé » depuis le 19^{ème} siècle, « il en résulte un réseau dense de voies tortueuses [et] étroites » (Dignoise, 1990, p. 9). La place de la Mairie telle qu'elle existe aujourd'hui résulte ainsi d'un aménagement urbain relativement récent¹⁴⁰, accueille justement le *Café de l'Hôtel de Ville*, tandis que *Le Chien qui Fume* se trouve lui sur la place du marché à quelques dizaines de mètres de la Mairie et que le *Café du Marché*, se trouve lui dans une rue piétonne en face du marché couvert. Le secteur du marché du centre-ville a lui aussi connu un récent projet de réhabilitation urbain dans le cadre du Programme National de Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés, dont les travaux se sont finis récemment. Ainsi, avec ces différents aménagements, les Pdv de JAH ont pu se doter d'espace « conventionnelle » pour accueillir des clients sur l'espace public. Au contraire des Pdv situés notamment dans le quartier des *Quatre-Chemins* (voir : Carte 35, p. 151), qui ne disposent pas d'espace extérieure suffisant pour y installer des terrasses. Cela explique notamment en grande partie pourquoi dans cette zone, l'occupation de l'espace extérieure ce fait majoritairement de manière informelle. C'est notamment le cas autour du Pdv *Le Concorde*, la *Planète Bleue*, où les patrons installent régulièrement quelques tables de bars devant leur Pdv,

¹⁴⁰ Nouvelle place de la Mairie a été inauguré le 17 décembre 1990 (<https://archives.aubervilliers.fr/L-Hotel-de-ville>).

pour permettre aux clients de s'y installer entre deux courses. Il existe également un deuxième type d'appropriation de l'espace extérieure par les usagers des Pdv que nous avons pu voir autour de deux Pdv dans le quartier des *Quatre-Chemins*, qui lui est le fait des usagers eux-mêmes qui choisissent de s'installer à certains endroits. Par exemple, sur le trottoir en face du *Concorde*, les « anciens du quartier »¹⁴¹ ont installés des fauteuils et une table basse là où un immeuble se trouve en retrait par rapport aux autres laissant un espace plus grand pour s'y installer durant l'été. Enfin, au niveau de la station de métro des *Quatre-Chemins*, aussi bien du côté de Pantin que du côté d'Aubervilliers, les trottoirs sont massivement occupés et appropriés par les nombreux vendeurs à la sauvette, qui pour la plupart font de la contrebande de cigarette et du trafic de drogue dans une moindre mesure. Ce dernier type d'occupation extérieure de la rue, se trouve lié aux Pdv de JAH car les vendeurs à la sauvette font directement concurrence aux deux bars-tabacs situés chacun d'un côté du carrefour en vendant de la cigarette de contrebande. Mais aussi car il n'est pas rare de voir ces vendeurs à la sauvette se rendre dans l'un ou l'autre de ces deux Pdv pour y prendre un jeu à gratter de la FDJ ou aller parier sur une compétition sportive.

Dans le quartier des *Quatre-Chemins*, la forte présence dans la rue d'usagers ou non des Pdv de JAH peut de plus s'expliquer par la très faible surface disponible par habitant dans les logements de ce quartier. En effet, la surface allouée par habitant dans la plupart des carreaux de 200m² du secteur des *Quatre-Chemins* se situe entre 12 et 18m² par individu, alors que la norme CCH¹⁴² recommande un minimum de 14m² par personne.

¹⁴¹ Selon l'expression utilisé par le gérant du Pdv *Le Concorde* lors de l'entretien.

¹⁴² Code de la Construction et de l'Habitation.

Carte 34 : Zoom de la Carte 33 (p. 147) sur la zone du Centre-Ville.

Carte 35 : Zoom de la Carte 33 (p. 147) sur la zone des Quatre-Chemins.

Conclusion

Le travail de recherche effectué dans le cadre de ce mémoire avait pour objectif d'analyser la ville à l'aune des lieux de jeux d'argent et des pratiques de jeux à Aubervilliers. Nous posons ainsi la problématique suivante : « Comment la pratique des jeux d'argent peut être révélatrice de processus urbain à l'œuvre à Aubervilliers ? ». Afin d'y répondre, nous avons divisés ce mémoire en trois parties de deux chapitres chacun.

La première partie de ce travail avait pour objectif de définir la méthodologie utilisée, ainsi que décrire le terrain sur lequel s'est fait notre travail de recherche.

Le premier chapitre du mémoire sert ainsi à poser le cadre méthodologique dans lequel ce travail a été réalisé. Les outils et techniques utilisés pour récolter les données utiles à notre recherche y sont ainsi détaillés, tout comme ceux utiles à leurs analyses et à leurs représentations, notamment à travers la réalisation de cartes.

Enfin, pour clore cette première partie, le deuxième chapitre a servi à poser le contexte géographique dans lequel s'ancre ce travail de recherche. Nous avons donc réalisé une présentation générale d'Aubervilliers, en nous attachant particulièrement à la transformation de cette petite bourgade rurale en une cité industrielle majeure de la banlieue nord parisienne durant le 20^{ème} siècle et à l'impact de cette transformation sur l'organisation spatiale de la commune aujourd'hui. Cela en couvrant tout à la fois les champs économiques, démographiques et sociales d'Aubervilliers, le tout afin de montrer les particularités et les spécificités du territoire de recherche. Ainsi, la commune d'Aubervilliers reste encore fortement marquée par son passé industriel, avec comme symbole de celui-ci, le canal Saint-Denis, qui continue encore aujourd'hui d'agir comme une véritable frontière dans la ville. En coupant la commune en deux du sud vers le nord, le canal sépare la partie résidentielle et historique de la commune, situé sur la rive est, de son ancien bassin industriel, qui s'étend sur la rive est et s'intègre à la Plaine Saint-Denis.

Dans la seconde partie du mémoire, nous avons voulu dresser un état des lieux de l'offre de jeu et de son intégration dans le paysage urbain à Aubervilliers, mais aussi décrire la vie d'un point de vente à travers son organisation spatiale et temporelle, tout en y ajoutant une description des gérantes et gérants de point de vente, visant à montrer les liens familiaux et de communautés qui peuvent exister à la tête de ces établissements.

Ainsi, dans le troisième chapitre, nous nous sommes attachés à relever les différents lieux de jeux présents à Aubervilliers, dans le but de montrer leur grande diversité, tabacs, bars-tabacs, bars-PMU, bars-hôtel, *etc.* Ainsi, nous avons pu montrer que les points de ventes de jeux d'argent sont majoritairement implantés dans des débits de boissons à Aubervilliers, contrairement à ce qui avait été observé dans le VII^e arrondissement parisien en 2021. Dans ce chapitre nous avons

également mis en évidence l'inégale répartition des points de ventes de jeux d'argent à l'intérieure de la commune, avec deux zones qui concentrent la majorité des Pdv, le *Centre-Ville* et les *Quatre-Chemins*. Tandis que le reste de la commune est parsemé de façon inégale par le reste des Pdv. Inégale répartition des Pdv dans la commune qui s'explique en partie par l'histoire de la commune et de l'implantation des anciennes emprises industrielles à l'ouest du canal Saint-Denis.

Ensuite, dans le chapitre suivant (Chapitre IV), nous avons tout d'abord souhaité montrer comment les jeux d'argent sont intégrés au monde urbain, d'une part à travers la représentation de ceux-ci dans l'espace public à travers la publicité sur les jeux d'argent et d'autre part en montrant que les points de ventes de jeux d'argent peuvent dans une certaine mesure refléter l'état du bâti environnant. Nous avons donc montré à travers l'étude de la localisation des publicités sur les jeux d'argent et de hasard, que celles-ci utilisent comme principal support les affichages publicitaires offerts par le réseau de transport en commun (bus, arrêt de bus, station de métro et gare RER) et les vitrines des commerces (boulangerie, laverie, etc.), ainsi que celle des points de ventes de jeux d'argent et de hasard. Mais nous avons aussi montré que les logiques d'implantations de publicité sur les jeux d'argent dans l'espace urbain suivaient les mêmes règles que pour la publicité « classique ». C'est-à-dire, qu'elles se localisent le long des axes routiers importants afin de maximiser leur impact sur les usagers. Puis dans la suite de ce chapitre, nous avons cherchés à montrer que malgré les différences de formes que peuvent prendre les points de ventes de jeux d'argent, leur organisation spatiale est relativement toujours la même et s'organise autour de plusieurs pôles en fonction des activités que l'on retrouve à l'intérieur du Pdv : pôle débit de tabac, pôle FDJ, pôle PMU et le pôle bar. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux profils des gérants et gérantes des points de ventes de jeux d'argent et de hasard à Aubervilliers, ainsi qu'à la façon dont s'inscrivent dans l'espace les liens familiaux et de communauté qui existent à la tête de ces établissements.

Enfin, dans la troisième et dernière partie de ce mémoire de recherche, nous avons tenté de mettre en lumière les processus urbains auxquels participent les jeux d'argent à travers les pratiques qu'ils engendrent et les lieux auxquels se rattachent ces pratiques.

Ainsi, dans le chapitre cinq, nous avons montré comme d'autres avant nous, que les lieux de jeux, notamment ceux implantés dans des débits de boissons, sont avant tout des lieux destinés aux hommes et que, à Aubervilliers, ces lieux s'inscrivent avant tout dans la vie locale, dans la vie du « quartier ».

Pour finir, dans le sixième et dernier chapitre de ce long travail de recherche sur les jeux d'argent et de hasard à Aubervilliers, nous avons questionnés deux phénomènes qui ont été

observés durant ce travail en comparant la zone du *Centre-Ville*, fortement remanié par des projets réaménagement urbain, et le quartier des *Quatre-Chemins*, dans le but d'ouvrir la voie à une analyse des processus qui font et défont la ville à chaque instant, notamment le processus de *gentrification*. Pour cela, nous nous sommes penchés sur l'entretien des façades des Pdv de JAH en tentant de lier cette donnée avec le niveau de vie de l'Iris où les Pdv sont localisés. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux formes d'appropriation des espaces extérieurs aux points de vente de jeux d'argent par les usagers de ces Pdv, toujours dans une optique comparative entre les deux zones du *Centre-Ville* et des *Quatre-Chemins*. Ainsi, nous avons dans un premier temps montré l'importance des projets d'aménagement urbain dans le mode d'occupation extérieur de l'espace disponible aux abords des Pdv. Puis dans un second temps nous avons souhaité mettre en lumière la faible surface disponible par habitant dans les logements notamment dans le quartier des *Quatre-Chemins*, qui peut expliquer en partie le besoin des usagers des Pdv de s'approprier les abords des Pdv pour s'y « installer ». Cette mise en relation a permis de montrer que là où l'appropriation extérieure par les usagers se fait de manière informelle, la surface disponible par habitant dans les logements est de manière générale plus faible.

Pour conclure, nous avons pu démontrer au cours de ce double travail de recherche, sur Aubervilliers et sur le VII^e arrondissement de Paris, le potentiel des études sur les jeux d'argent et de hasard en géographie. Lire la ville au prisme des jeux d'argent, notamment en étudiant le jeu à l'échelle du point de vente de la FDJ et du PMU, permet en effet de révéler une géographie de la ville qui joue bien différente de celle des casinos et cercles de jeux. Travailler sur la géographie des points de ventes de la FDJ et du PMU met ainsi en lumière un monde du jeu et des pratiques de jeux, particulièrement bien intégré à la ville, mais qui participe également à structurer la ville autour de lieux de jeux.

De nombreuses pistes restent encore à explorer, notamment sur le rôle du jeu et des lieux de jeu pour les populations immigrés, piste qui n'a malheureusement été que trop peu explorée dans ce travail de recherche, alors que cela devait être un de ces axes principaux. De manière générale, il nous reste encore à explorer de manière plus approfondie le rôle des points de ventes de jeux d'argent et de la pratique des jeux pour les joueurs et la façon dont ces lieux et ces pratiques influencent leurs déplacements, leurs visions de leur quartier, bref, leurs façons de vivre leur espace de vie.

Bibliographie

- ANJ. (2022). « Analyse du marché des jeux d'argent - Année 2021 » (p. 31). Autorité nationale des jeux. Consulté à l'adresse https://anj.fr/sites/default/files/2022-04/ANJ_Rapport_e%CC%81co_2021.pdf
- APUR. (2021). « Synthèse du diagnostic territorial : 7e arrondissement » (Diagnostic territorial No. 4) (p. 40). Paris, France: Atelier parisien d'urbanisme. Consulté à l'adresse https://www.apur.org/sites/default/files/04_plu_diagnostic_territorial_7e_arr.pdf?token=NT-ap93w
- ARENES J-F, & JANKEL S. (2021). « Cartographie du logement social à Paris - Situation au 1er janvier 2019 » (Etude) (p. 56). Paris, France: Atelier parisien d'urbanisme. Consulté à l'adresse https://www.apur.org/sites/default/files/cartographie_logement_social_paris.pdf?token=0iK6QMv
- « Aubervilliers ». (1946). Paris, Unli Cité. Consulté à l'adresse <https://www.youtube.com/watch?v=5bzeurmGIRQ>
- BERROIR S, CLERVAL A, DELAGE M, FLEURY A, FOL S, GIROUD M, ... WEBER S. (2015). Commerce de détail et changement social urbain : immigration, gentrification, déclin. *EchoGéo*, No. 33, août. doi:10.4000/echogeo.14353
- BIDART C. (1988). Sociabilités : quelques variables. *Revue française de sociologie*, Vol. 29, No. 4, p. 621-648.
- BLANCHARD S, & CHAPUIS A. (2022). « Où sont les femmes ? » Dimension spatiale d'une action collective de femmes dans les cafés d'Aubervilliers. *Annales de géographie*, Vol. 744, No. 2, p. 5-31.
- Bonneteau. (2022, juin 22). In *Wikipédia*. Consulté à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bonneteau&oldid=194743519>

- BROWAEYS X, & CHATELAIN P. (2011). *Étudier une commune: paysages, territoires, populations, sociétés*. Paris, France, Armand Colin.
- BRUN N. (2021, septembre 23). « Les jeux d'argent et de hasard : une pratique intégrée au monde urbain ? Étude de cas sur le VII^e arrondissement parisien. » (Mémoire M1). Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse, France. Consulté à l'adresse https://www.researchgate.net/publication/358566163_Les_jeux_d%27argent_et_de_hasard_une_pratique_integree_au_monde_urbain_Etude_de_cas_sur_le_VIIe_arrondissement_parisien?channel=doi&linkId=620837e8afa8884cabdefd19&showFulltext=true
- CARACCIOLI L-A. (2017). Le café : endroit de sociabilité européen. In R. von Kulesa & C. Seth (Éd.), *L'idée de l'Europe* (1^{re} éd., Vol. 6, p. 102-104). Open Book Publishers.
- CHUANG Y-H. (2018). Aubervilliers sur Wenzhou, ou la transformation du Grand Paris par les entrepreneurs chinois. *Hommes & migrations. Revue française de référence sur les dynamiques migratoires*, No. 1320, p. 51-58, janvier.
- CLERVAL A. (2011). L'occupation populaire de la rue : un frein à la gentrification ? L'exemple de Paris intra-muros. *Espaces et sociétés*, Vol. 144-145, No. 1-2, p. 55-71.
- COSTES J-M, & EROUKMANOFF V. (2019). « Cartographie sociale des jeux d'argent et de hasard en France en 2017 » (Les notes de l'Observatoire des jeux No. n°10) (p. 8). Observatoire de jeux. Consulté à l'adresse <https://www.ofdt.fr/odj/Note%20ODJ%2010.pdf>
- COSTES J-M, RICHARD J-B, EROUKMANOFF V, LE NÉZET O, & PHILIPPON A. (2020). « Les Français et les jeux d'argent et de hasard. Résultats du Baromètre de Santé publique France 2019 » (No. 138) (p. 6). Paris, France: Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Consulté à l'adresse <https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efxjc2a6.pdf>

- DE LANGLE H-M. (1990). Le monde du café, de la limonade et des débits. In *Le Petit Monde des cafés et débits parisiens au XIXe siècle* (p. 69-148). Paris cedex 14, Presses Universitaires de France.
- DESBONNET J. (2021, mars 5). « Analyser la disponibilité de l'Information géographique numérique dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte : application aux cas breton (France) et québécois (Canada) » (These de doctorat). Brest. Consulté à l'adresse <https://www.theses.fr/2021BRES0012>
- DESJEUX D. (2016, mai). Comment l'histoire du jeu LOTO se croise avec l'histoire des français ? Consulté à l'adresse <https://consommations-et-societes.fr/wp-content/uploads/2016/05/Etude-D.-Desjeux-40-ans-LOTO.pdf>
- DIGNOIRE V. (1990). « Analyse du paysage urbain dans le centre ville d'Aubervilliers » (Mémoire). Université Paris I et VIII, Paris, France. Consulté à l'adresse Archives municipales d'Aubervilliers.
- DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ACTION SOCIALE, & SERVICE OBSERVATOIRE LOCAL. (2021, juillet). « Analyse des besoins sociaux ». Power Point présenté à Séminaire, Aubervilliers. Consulté à l'adresse https://aubervilliers.fr/IMG/pdf/synthese_abs_seminaire_020721_a_diffuser.pdf
- FLEURY A. (2004). La rue : un objet géographique ? *Tracés. Revue de Sciences humaines*, No. 5, p. 33-44, avril.
- FLEURY A, & FOL S. (2018). Commerce et politiques publiques dans les quartiers populaires. Le cas de Saint-Denis. *Métropoles*, No. 23, décembre. doi:10.4000/metropoles.6409
- FLEURY A, & MAYADOUX A. (2019). Les commerçants face au changement urbain : stratégies de résistance à Wrangelkiez (Berlin). *Géographie, économie, société*, Vol. 21, No. 4, p. 345-369.

- GHOLAMI SABA A, & FLEURY A. (2020). Résister autour d'un double expresso ? *Carnets de géographes*, No. 14, décembre. doi:10.4000/cdg.5868
- GRANCHER D, LEBEAU B, & REDON M. (2017, septembre). « Parieurs et canassons : de l'addiction au cheval - prétexte ». Communication, Saint-Dié-des-Vosges.
- GROUPE FDJ. (2022). Comptes Consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 - Groupe FDJ. Consulté à l'adresse
https://www.groupefdj.com/uploads/files/others/620c2c34052f1_Comptes%20consolid%C3%A9s%202021%20VF%20V15022022%20MEL.pdf
- INSEE. (2022, août 10). L'essentiel sur... les immigrés et les étrangers | Insee [Statistique publique]. Consulté 22 octobre 2022, à l'adresse
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212#onglet-2>
- INVESTOR'S WIKI. (s. d.). Moyenne winsorisée. Consulté 7 novembre 2022, à l'adresse
http://investors.wiki/fr/winsorized_mean
- JACQUESSON F, PANCARTE K, LAUROL S, & TURPIN N. (2016). « Plaine Commune, un territoire qui confirme sa place de pôle d'emploi dans la métropole du Grand Paris » (No. 45) (p. 4). Insee. Consulté à l'adresse <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2418439>
- JAHN S. (2014, novembre 28). « Le jeu d'argent en France : de la condamnation à la banalisation (1836 - années 1960) » (Thèse de doctorat). Lyon 3. Consulté à l'adresse
<http://www.theses.fr/2014LYO30072>
- JÄRVINEN-TASSOPOULOS J. (2010). Les jeux d'argent : un nouvel enjeu social ? *Pensee plurielle*, Vol. 23, No. 1, p. 65-76, juin.

LABORDE M-F, FURIO A, POUVREAU B, HERON C, & COURONNE M. (2004).

« Contribution au diagnostic du patrimoine de la commune d'Aubervilliers » (Diagnostic patrimoine) (p. 166). Pantin: Département de la Seine-Saint-Denis. Consulté à l'adresse https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/diagnostic_patrimonial_aubervilliers.pdf

LAROUSSE É. (s. d.). Définitions : URL - Dictionnaire de français Larousse. *Larousse [En ligne]* (Larousse). Consulté à l'adresse

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/URL/80723>

MANGEL A-C. (2006, juin). « Le succès du Pari Mutuel Urbain auprès des populations

d'origine étrangère. L'influence d'une situation d'immigration sur la pratique d'un jeu

d'argent. » (Mémoire M2). Université René Descartes - Paris 5, Paris, France. Consulté à

l'adresse [https://consommations-et-](https://consommations-et-societes.fr/uploads/uploads/documents/200903CLAIREMANGELPMUMemoireM2.pdf)

[societes.fr/uploads/uploads/documents/200903CLAIREMANGELPMUMemoireM2.pdf](https://consommations-et-societes.fr/uploads/uploads/documents/200903CLAIREMANGELPMUMemoireM2.pdf)

MARSAUD O. (2004, mai 24). Dans l'espoir du gros lot – Jeune Afrique [Journal en ligne].

Consulté 8 août 2022, à l'adresse [https://www.jeuneafrique.com/76792/archives-](https://www.jeuneafrique.com/76792/archives-thematique/dans-l-espoir-du-gros-lot/)

[thematique/dans-l-espoir-du-gros-lot/](https://www.jeuneafrique.com/76792/archives-thematique/dans-l-espoir-du-gros-lot/)

MARTIGNONI-HUTIN J-P, & HENRIOT J P. (1993). « *Faites vos jeux* »: *essai sociologique sur le joueur et l'attitude ludique*. Paris, France, L'Harmattan.

MEDINA-NICOLAS L. (1997). Les réseaux publicitaires dans la ville. Etude de cas :

Montpellier et Nîmes. *NETCOM : Réseaux, communication et territoires / Networks and communication studies*, Vol. 11, No. 1, p. 265-293.

- MERLE A, & DESRUELLES V. (2021). « Le marché français des jeux de hasard et d'argent. Étude annuelle : tendances et concurrence Performances financières des entreprises » (No. 21SME22) (p. 231). Paris, France: Xerfi. Consulté à l'adresse <https://www.xerfi.com/STAMP/PdfEcole/3246876-21SME22-druduvFi.pdf>
- MINGHUAN L. (2019). Le modèle économique du centre commercial chinois en Europe. *Mappemonde. Revue trimestrielle sur l'image géographique et les formes du territoire*, No. 126, avril. doi:10.4000/mappemonde.1245
- MOHRT F, & JANKEL S. (2020). « Les commerces du quotidien dans le Grand Paris » (Note No. n°188) (p. 4). Paris, France: Atelier parisien d'urbanisme. Consulté à l'adresse https://www.apur.org/sites/default/files/4p188_commerces_quotidien_grand_paris.pdf?to ken=yHCUjnrZ
- NIEDZIELSKI P-E. (2018, septembre 24). « Sociabilités de comptoir : une ethnographie des débits de boissons » (Thèse de doctorat). Université de Strasbourg, Strasbourg. Consulté à l'adresse <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03000539>
- PANCARTE K, LAUROL S, TIZI E, & TURPIN N. (2017). « Plaine Commune, des richesses économiques multiples au service du développement territorial » (No. 58) (p. 4). Insee. Consulté à l'adresse <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2664954>
- PAVASOVIC M, OBSERVATOIRE DE LA SOCIÉTÉ LOCALE, DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES, & MAIRIE D'AUBERVILLIERS. (2017). « La population étrangère d'Aubervilliers. Qui sont les dix nationalités les plus nombreuses en 2013 ? » (p. 13). Aubervilliers: Observatoire de la société locale. Consulté à l'adresse https://aubervilliers.fr/IMG/pdf/pop_e_trange_re_d_aubervilliers_vf.pdf
- PELLOUX P, JANKEL S, & MARIOTTE C. (2016). « Monographie du quartier de gare - Mairie d'Aubervilliers » (p. 34). Paris: Atelier parisien d'urbanisme. Consulté à l'adresse https://www.apur.org/sites/default/files/documents/Maire_Aubervilliers.pdf

PÉREZ L, RODRÍGUEZ A, & SHMAREV A. (2021). [PDF] Gambling Outlets Location in Urban Areas: A Case Study of Madrid. *Journal of Gambling Studies*, p. 1-14, décembre.

TOVAR M-L, & COSTES J-M. (2022). « LA PRATIQUE DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD DES MINEURS EN 2021 (ENJEU-Mineurs) » (No. 4) (p. 22). Dijon: Sedap. Consulté à l'adresse <https://pieje.addictions-sedap.fr/uploads/downloads/0001/01/8110546122617609cd209229f516951c41fcb97b.pdf>

ZAGRE A. (2013). *Méthodologie de la recherche en sciences sociales: manuel de recherche sociale à l'usage des étudiants*. Paris, France, l'Harmattan.

Sitographie

- Insee :
 - Dossier complet – Commune d'Aubervilliers (93001) | Insee :
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-93001#chiffre-cle-1>
 - Dossier complet – France | Insee :
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=FRANCE-1#chiffre-cle-1>
 - Dossier complet – Département de la Seine-Saint-Denis (93) | Insee :
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-93>
 - Dossier complet – Intercommunalité-Métropole de Métropole du Grand Paris (200054781) | Insee : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200054781>
 - Revenus, pauvreté et niveau de vie en 2015 - Données carroyées – Dispositif Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) | Insee :
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/4176290?sommaire=4176305&q=donnees+carroyees>
 - Revenus, pauvreté et niveau de vie en 2017 - Données carroyées – Dispositif Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) | Insee :
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/6215138?sommaire=6215217>

- Collectif *Place aux Femmes* :
 - A propos : <https://placeauxfemmes.wordpress.com/a-propos/>
 - Cafés labellisés : <https://placeauxfemmes.wordpress.com/cafes-labellises/>

- Mairie d'Aubervilliers :
 - Aménagement des berges du canal : <https://www.aubervilliers.fr/Amenagement-des-berges-du-canal>
 - Archives en ligne : <https://archives.aubervilliers.fr/Archives-en-ligne>
 - Site de la Mairie : <https://aubervilliers.fr/>
 - Observatoire de la société locale : <https://aubervilliers.fr/Les-donnees-locales>

Annexes

Table des annexes

- Annexe 1 : Questionnaires et réponses
- Annexe 2 : Le réseau du Grand Paris Express
- Annexe 3 : Carte logements sociaux à Aubervilliers en 1975 et 2019
- Annexe 4 : Détails des classes de revenus (Carte 19, p. 75)
- Annexe 5 : Classification état des façades Pdv
- Annexe 6 : Entretiens avec les gérants de Pdv
- Annexe 7 : Horaires d'affluence, temps d'attente et durée des visites (Google Maps)
- Annexe 8 : Etape programme de *web scraping* (*Octoparse*)
- Annexe 9 : Capture d'écran de l'interface du logiciel *Octoparse*
- Annexe 10 : Classification des Pdv du VIIe arrondissement

Enquête auprès des détaillants de jeux d'argent et de hasard à Aubervilliers

Présentation de l'enquête :

Etudiant en Master 2 de géographie à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, je réalise un travail de recherche sur les lieux de jeux et la pratique des jeux d'argent et de hasard à Aubervilliers. Ce travail de recherche se propose notamment d'étudier les trajectoires et les pratiques de jeux parmi les populations d'origines étrangères, mais aussi au sein des populations jeunes. C'est pourquoi je me permets de vous solliciter à travers ce rapide questionnaire qui vous prendra une quinzaine de minutes. Les réponses que vous pourrez apporter me permettront de faire des avancées significatives dans mon travail de recherche.

J'ai sélectionné la commune d'Aubervilliers comme territoire de recherche en raison de ses caractéristiques socio-économique (forte population immigrée, quartiers populaires, etc.). Mais également pour le nombre important de point de vente de la FDJ et/ou du PMU présent sur la commune (un peu moins de 40). Effectuer ce travail de recherche, doit permettre de mieux comprendre les pratiques et les trajectoires de jeux, notamment chez les jeunes dans les quartiers populaires de la première couronne parisienne.

Je reste à votre disposition dans l'attente d'un retour favorable à cette sollicitation.

Mail : nicolas.brun@edu.univ-paris13.fr

Portable : 07.78.25.59.92

BRUN Nicolas

Master TES – Université Sorbonne-Paris-Nord

Partie I : Expérience professionnelle en tant que gérant de point de vente

1. Depuis combien de temps travaillez-vous ou êtes-vous implantés ici ?

Une seule réponse possible par ligne.

1. Moins de 6 mois
 2. Entre 6 mois et 1 an
 3. Entre 1 an et 5 ans
 4. Entre 5 ans et 10 ans
 5. Plus de 10 ans

2. Avez-vous déjà eu une expérience en tant que gérant de point de vente avant celle-ci ?

Une seule réponse possible par ligne.

1. Oui
 2. Non

3. Si « oui », décrivez brièvement vos expériences précédentes (localisation, durée, etc.)

4. Si « non », que faisiez-vous avant de reprendre cette affaire ?

5. Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Aubervilliers ?

Partie II : Quelles types de clientèles ?

6. Diriez-vous que votre clientèle est :

Une seule réponse possible par ligne.

	Oui	Non
1. Plutôt populaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Plutôt masculine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Plutôt jeune	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Plutôt dépensière	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Selon vous, votre clientèle provient majoritairement :

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Des habitants du quartier
- 2. Des salariés/employés du quartier
- 3. Des touristes
- 4. Autres

8. Si « Autres », précisez :

9. A combien estimez-vous le nombre moyen de clients/jours dans votre établissement ?

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Moins de 100
- 2. Entre 100 et 500
- 3. Entre 500 et 1 000
- 4. Plus de 1 000

10. Quels sont les moments de fréquentations et de creux de votre établissement ?

Une seule réponse possible par ligne.

	Pic de fréquentation	Creux de fréquentation	Etablissement fermé
1. De 8h à 10h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. De 10h à 12h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. De 12h à 14h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. De 14h à 16h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. De 16h à 18h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. De 18h à 20h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. De 20h à 22h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. De 22h à 00h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Au-delà de minuit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Indiquer les jours d'ouverture de votre établissement :

Une seule réponse possible par ligne.

	Ouvert	Fermé
1. Lundi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Mardi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Mercredi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Jeudi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Vendredi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Samedi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Dimanche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Partie III : Quels types de commerces ?

14. Préciser le statut d'occupation du local :

Une seule réponse possible par ligne.

1. Locataire
 2. Propriétaire
 3. Autre

15. Si « Autre », précisez : _____

16. Si « Locataire », précisez le montant du loyer : **(Question facultative)**

Préciser s'il s'agit du loyer mensuel ou annuel.

17. Quelle est la surface de votre établissement ?

Surface accessibles aux clients

Une seule réponse possible par ligne.

1. Moins de 10 m²
 2. Entre 10 et 30 m²
 3. Entre 30 et 70 m²
 4. Entre 70 et 150 m²
 5. Plus de 150 m²

18. Quelles sont les activités principales de votre établissement ?

Plusieurs réponses possibles.

1. Tabacs
 2. Bars (boissons)
 3. Restauration
 4. Jeux d'argent
 5. Presse
 6. Autre

19. Si « Autre », précisez : _____

20. A combien estimez-vous votre chiffre d'affaire¹ annuel FDJ et/ou PMU ?
(Question facultative)

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Moins de 149 999 €
- 2. Entre 150 000 € et 299 000 €
- 3. Entre 300 000 € et 499 999 €
- 4. Entre 500 000 € et 799 999 €
- 5. Plus de 800 000 €

21. A combien estimez-vous la part des jeux d'argent dans votre chiffre d'affaire annuel ?

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Moins de 10 %
- 2. Entre 10 % et 29 %
- 3. Entre 30 % et 49 %
- 4. Plus de 50 %

¹ Chiffre d'affaire = « somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes. »

Conclusion

22. Indiquer si vous êtes intéressé par un entretien qui viserait principalement à approfondir vos réponses en rapport avec votre expérience personnelle de gérant de point de vente :

Une seule réponse possible par ligne.

1. Oui
 2. Non

Adresse PDV :			
Nom du PDV :		Date :	

Merci de votre participation qui me sera d'une grande aide !

BRUN Nicolas

Master TES – Université Sorbonne-Paris-Nord

N°	Nom (Etranger)	Nom rue	Code Postal	Commune	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22
8	La Mandine	Boulevard Anatole France	53300	Aubervilliers	5	2	X	Grand de bal sans feu	Quartier populaire	Qui 1/2/3 Non 4	1	X	1	Post 5/6/1 Cœur 1	Fermé Lundi	5	Durites et étranges (85%)	2	X	X	4	24/6	PMU/FDU	X	2	1
9	Madison	Avenue de la République	53300	Aubervilliers	3	2	X	Compart "service aide à domicile"	Emplacement intéressant (bop passage) + ville très peuplée	Qui 1/2	1	X	2	Post 3/6/7/1 Cœur 1/2/4/5	Open 1/7	3	Clientèle majoritairement ouvrières et retraités, niveau d'instruction très faible la plupart est marocaine, agée entre 20 quinquidien) et +100 clients juifs, 4/4	1	X	4/00	3	1/2/4	X	2	2	
13	Le Calique	Avenue de la République	53300	Aubervilliers	5	2	X	Saliés	Quartier populaire, bop pour louer.	Qui 1/2/4 Non 3	1	X	3	Post 1/2/5/6/1 Cœur 2/4/1	Open 1/7	3	Clientèle plutôt agée, d'origine surtout étrangère, qui habite essentiellement dans le quartier. Plus de la moitié sont là pour louer au PMU ou FDU.	1	X	Non répondu	3	1/2/4	X	Non répondu	3	2
14	Le Concorde	Rue des Clés	53300	Aubervilliers	3	2	X	Cade dans une grande maison	Opportunité	Qui 1/2/3	1	X	2	Post 6	Open 6/7/7 Fermé Mercredi	1	Clientèle ouvrière (chômeurs (sit sous), étrangère	1	X	2/000	3	1/2/4	X	Non répondu	3	1
20	Liberté New Paris	Rue des clés	53300	Aubervilliers	5	Non répondu	X	meubles "travail dévies"	Opportunité	Qui 1/2 1/3/4/5 3	1/2	X	2	Post 3/1 Cœur 1/2/4/5 1/1 temps 1/1-1/1	Open 6/7/7 Fermé dimanche	longtemp si FDU	Population ouvrière et d'origines étrangères (surtout africain) ; plutôt agée, mais moins qu'avant et jeunes nombreux malade tout	X	X	X	2	d'avant presetta bac.	X	Non répondu	Non répondu	2
26	Kosque de la gare	Rue de la gare	53300	Aubervilliers	2	1	X	Cafétéria (Kosossan + a Boisy) CDS	Ancie patron partie à cause 6/1/1/2/3/4/5 op/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341																	

Annexe 3 : Carte logements sociaux à Aubervilliers en 1973 et dans la Métropole du Grand Paris en janvier 2019

Carte 37 : Bâti et réseau à Aubervilliers en 1973 (LABORDE et al., 2004, p. 42)

Carte 38 : Les logements sociaux SRU dans la Métropole du Grand Paris en janvier 2019 (Arenes & JANKEL, 2021, p. 53).

Annexe 4 : Détails des classes de revenus (Carte 19, p. 75)

	France métropolitaine	Seuils			
		75 % revenu médian national	100 % revenu médian national	150 % revenu médian national	200 % revenu médian national
Revenu médian disponible/UC	21730	16297,5	21730	32595	43460

Revenus inférieur < 75 % revenu médian national < Revenus intermédiaires inférieurs < 100 %
revenu médian national < Revenus intermédiaires moyens < 150 % revenu médian national <
Revenus intermédiaires supérieurs < 200 % revenu médian national

Revenu disponible : « Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d'activités, indemnités de chômage, retraites et pensions, revenus fonciers, les revenus financiers (imputés pour ceux qui ne sont pas soumis à déclaration : livrets exonérés, PEA, LEP, CEL, PEL, produits d'assurance-vie) et les prestations sociales reçues (prestations familiales, minima sociaux et prestations logements). Au total de ces ressources, on déduit les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d'habitation) et les prélèvements sociaux : contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Le revenu disponible par unité de consommation (UC), également appelé "niveau de vie", est le revenu disponible par "équivalent adulte". Il est calculé en rapportant le revenu disponible du ménage au nombre d'unités de consommation qui le composent. Toutes les personnes rattachées au même ménage fiscal ont le même revenu disponible par UC (ou niveau de vie). »

Source : Insee

Annexe 5 : Classification état des façades Pdv

La classification des façades s'est faite à partir de l'impression visuelle et de critères apparents (fissures, vitres cassées/abimées, murs sales (pollution), moulures, décorations, *etc.*) :

- ❖ Bon état : L'état général du bâtiment est dans un très bon état et la façade est décorées (bâtiment neuf (très récent), moulure, style haussmannien, *etc.*).
- ❖ Correct (+) : L'état général du bâtiment est dans un bon état et ne présente pas de trace d'un mauvais entretien.
- ❖ Correct : L'état général du bâtiment ne présente pas de trace d'un mauvais entretien du bâti, sans que celui-ci soit parfaitement bien entretenu (par exemple trace très visible de saleté sur la façade dû à la pollution).
- ❖ Correct (-) : L'état général du bâtiment présente un critère très visible de mauvais entretien (par exemple de nombreuse fissures sur la façade).
- ❖ Mauvais état : L'état général du bâtiment présente de nombreuses traces d'un mauvais entretien (fissures, vitres abimées, murs sales). De plus l'impression visuelle de l'ensemble renvoi l'image d'un bâti dégradé.

Annexe 6 : Entretiens avec les gérants de Pdv

- Entretien avec le gérant de La Mandoline :

L'audio de l'entretien est disponible à l'adresse suivante :

https://drive.google.com/file/d/13aoJ3Nz9x94eaTrgWE0w1QogEwcvi0PE/view?usp=share_link

- Entretien avec le gérant du New Pariferic (25/05/2022) :

L'audio de l'entretien est disponible à l'adresse suivante :

https://drive.google.com/file/d/1beZALmux5wROA4Ga8eHnTRo5CmVxVJyS/view?usp=share_link

- Entretien avec le gérant du Concorde (04/06/2022) :

Entretien avec le gérant du Concorde

Version très approximative

PM à 9h pour déposer le dossier

RSA et RMH → départ à l'heure 2

Jeudi → 15h (voir heures)

Jeudi 15h 30 → réunion de travail

Jeudi 16h 30 → voir

Jeudi 17h 30 → voir

Jeudi 18h 30 → voir

Jeudi 19h 30 → voir

Jeudi 20h 30 → voir

Jeudi 21h 30 → voir

Jeudi 22h 30 → voir

Ben = occupateur des H →

Ben d'urbanisme adhérent à l'heure
des le soir

- 35% pop originaire étrangère
(professeurs, médecins, magistrats, etc.)
agriculteurs, pâturiers, magasins, etc.

→ présence catholique (C) de l'église de
un commune pas de la commune
→ présence GCP (G) de l'église de
des habitants du quartier, diversité
des habitants → n'ont rien d'autre et
faire que l'urbanisme dans la commune
et à l'échelle (tant qu'il y a des H
dans l'espace de gestion.

« **Horaires d'affluence, temps d'attente et durée des visites**

Pour aider les clients à planifier leur venue dans votre établissement, Google peut afficher des renseignements tels que les horaires d'affluence, des informations en direct concernant les visites, les temps d'attente ainsi que la durée habituelle d'une visite. Ces données apparaissent en dessous de vos informations standards sur l'établissement dans Google Maps et la recherche Google.

- À propos des données concernant les visites

Pour déterminer les périodes d'affluence, les temps d'attente et la durée des visites, nous nous appuyons sur les données des utilisateurs (cumulées et rendues anonymes) qui ont activé l'historique des positions Google. Les périodes d'affluence, les temps d'attente et la durée des visites sont indiqués pour votre établissement si celui-ci reçoit suffisamment de visites de la part de ces utilisateurs. Vous ne pouvez pas ajouter manuellement ces informations à votre établissement. De plus, celles-ci ne s'affichent que si Google dispose de suffisamment de données concernant les visites dans votre établissement.

Les données concernant les visites peuvent inclure les éléments suivants :

- **Graphique des horaires d'affluence** : il indique le niveau de fréquentation habituel de l'établissement à différents moments de la journée. Les horaires d'affluence sont basés sur la popularité moyenne au cours des derniers mois. Le graphique indique dans quelle mesure l'établissement est fréquenté chaque heure par rapport à l'heure à laquelle il y a habituellement le plus de monde au cours de la semaine en question. Dans l'exemple ci-dessous, il apparaît que l'établissement enregistre un nombre particulièrement important de visites le samedi entre 20h et 21h. »

Source :

<https://support.google.com/business/answer/6263531?hl=fr#:~:text=%C3%80%20propos%20des%20donn%C3%A9es%20concernant%20les%20visites> (consulté le 26/10/2022).

Annexe 8 : Etape programme de web scraping (Octoparse)

Le détail des étapes et du script sont le résultat du travail de Johan Desbonnet, ATER à l'Université Sorbonne Paris Nord durant l'année 2021-2022. Je réitère ici encore mes remerciements pour l'aide qu'il m'a apporté et le temps qu'il m'a consacré afin de me guider dans la découverte de ce nouveau process de collecte de données.

« 1- Créer une tache (Task) en mode avancé pour pouvoir importer les liens de vos requêtes que vous aurez réalisé sur Google maps

2- Une fois la tache créée vous arrivez sur la page d'octoparse qui va charger le navigateur google maps à partir de vos liens avec le panneau vertical qui contient les loops c'est à dire des boucle

Modifier quelques paramètres

3- Activer le mode "browse" puis cliquer sur accept dans la page google maps

4 - Sur Google maps il est nécessaire d'augmenter le temps de chargement (Timeout dans octoparse) qui est prédéfini à 20 s à plus de 100 s puis pour sauvegarder le paramètre cliquez sur apply

5 - Sauvegarder vos paramètres en allant dans options et cocher la case "use cookie"

Sélectionner toutes les pages en créant une pagination

6 - Désactiver le browse mode

7- Cliquer sur la fleche pour aller sur la page suivante de recherche de google maps. Puis dans la fenêtre "Tips" qui s'ouvre à droite, cliquer sur le bouton "Loop click single image"

8 - Modifiez à nouveau les paramètres de Timeout dans Options en bas à droite pour passer sur un temps d'affichage de 10 à 15 secondes pour laisser le temps au scraper de bien récupérer l'ensemble des pages.

Cette étape va permettre d'extraire l'ensemble des résultats par page

Pagination

9 - Réactiver le browse mode et revenir en arrière sur la 1ère page de recherche de google maps

10 - Désactiver à nouveau le browse mode

11 - Cliquer sur le 1er élément de la liste de points de recherche dans google maps puis cliquer dans la fenêtre "Tips" sur "click url"

12 - Allez dans la fenêtre Options, désactivez l'option "Open in a new tab" et augmenter le Timeout à 10s ou plus dans "Load with AJAX"

13 - Puis sélectionne les 20 éléments sur la 1ère page pour faire une boucle qui va sélectionner chaque élément à chaque page

14 - La sélection doit se faire sur le bloc entier et une fois que la bulle "Tips" s'ouvre, il faut cliquer sur "Load click each element". Vérifiez que les 20 éléments et sous-éléments soient sélectionnés. Cela est indiqué dans la bulle "Tips"

15 - Allez dans Options en bas à droite puis cliquez sur "load with ajax 10 sec".

Pensez de temps en temps à sauvegarder votre projet mais ne lancez pas le scraping

XPATH

16-Extraire les éléments souhaités (mode browser désactivé) en cliquant sur le titre puis dans la bulle tips "extract the text of the element" et faites le pour chaque catégorie souhaitée

17 - Google imposant certaines limites aux robots crawler, il va falloir modifier les codes XPATH (voir ci-dessous) pour vous aider

18-Sélectionner dans le tableau en bas de l'interface octoparse le champs souhaité (trois points horizontaux) et cliquez sur "customize Xpath"

19- En dessous de "absolute xpath" collez le code xpath de la catégorie correspondante, par exemple pour le titre "//h1" faites cela pour l'ensemble des champs

20 - Pour apprendre à modifier les xpath (extension xpath helper dans chrome) et inspect page (click droit)

Lancer votre tache""

21- Vérifiez que le browse maps soit éteint puis cliquer sur le bouton retour de la barre de recherche de google dans octoparse et cliquer sur l'onglet dans tips "click image" puis modifier le load ajax à 10 s ou plus

22- Aller dans le schéma de boucle et sortir le "click item 2" de la boucle "loop item" puis déplacer en dessous de ce "click item 2" de la même manière l'action "Click to paginate" »

Annexe 9 : Capture d'écran de l'interface du logiciel Octoparse

Image 36 : Capture d'écran de l'écran de l'interface générale du logiciel Octoparse.

Image 37 : Capture d'écran du workflow (suite de tâche) du script.

Annexe 10 : Classification des points de ventes de jeux d'argent et de hasard du VIIe arrondissement en 2021

Figure 3 : Classification des points de ventes de jeux d'argent et de hasard de la FDJ et du PMU (Nicolas BRUN, 2021).

Tables des illustrations

Table des cartes

<i>Carte 1 : Aubervilliers une commune aux portes de Paris, intégrée à l'EPT Plaine Commune.</i>	16
<i>Carte 2 : Localisation des points de ventes de JAH (actifs et non-actifs) à Aubervilliers en 2022 (sources : enquête de terrain (2022), pmu.fr, fdj.fr, France-bet.com).....</i>	27
<i>Carte 3 : Localisation des commerces scrapés à l'aide du logiciel Octoparse.....</i>	37
<i>Carte 4 : Commentaire scrapés sur Google Maps à l'aide du logiciel Octoparse.....</i>	39
<i>Carte 5 : Localisation des zones d'activités à Aubervilliers en 2022 (sectorisation réalisée d'après les informations récoltées au cours du travail de terrain).....</i>	40
<i>Carte 6 : Le canal Saint-Denis, une frontière au cœur de la ville.....</i>	41
<i>Carte 7 : Réseaux ferrés de transports en communs (Métro et RER) à Aubervilliers en 2022.</i>	43
<i>Carte 8 : Carte de l'occupation du sol, 1835, par Claude Héron (Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis, 23/11/2005).</i>	47
<i>Carte 9 : Carte de l'occupation du sol, 1900, par Claude Héron (Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis, 23/11/2005).</i>	47
<i>Carte 10 : Carte de l'occupation du sol, 1935, par Claude Héron (Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis, 23/11/2005).</i>	48
<i>Carte 11 : Occupation du sol simplifiée 2017 (© IAU îdF 2019).....</i>	49
<i>Carte 12 : Une géographie de la ville de proximité par les commerces du quotidien (Mohrt & Jankel, 2020).....</i>	62
<i>Carte 13 : Taux de chômage dans les EPCI de la Métropole du Grand Paris en 2018.....</i>	64
<i>Carte 14 : Actifs se rendant à Aubervilliers pour travailler en 2018 (seuls les flux supérieurs à 100 individus sont représentés).....</i>	65
<i>Carte 15 : Actifs sortant d'Aubervilliers pour travailler en 2018 (seuls les flux supérieurs à 100 individus sont représentés).....</i>	65
<i>Carte 16 : Population communes de l'établissement public territorial Plaine Commune (source : Insee).</i>	67
<i>Carte 17 : Densité de population et population par Iris à Aubervilliers en 2018 (source : Insee).....</i>	69

<i>Carte 18 : Taux de pauvreté dans les communes de la Métropole du Grand Paris en 2019. .</i>	<i>74</i>
<i>Carte 19 : Typologie d’Aubervilliers en fonction du revenu disponible des ménages en 2018 (Insee).....</i>	<i>75</i>
<i>Carte 20 : Densité de points de ventes pour 10 000 habitants majeurs par Iris et opérateurs de jeu présents par points de ventes à Aubervilliers en 2022 (Sources : points de ventes (francebet.com, pmu.fr ; fdj.fr, enquête de terrain) ; Insee, Recensements de la population (2018)).</i>	<i>80</i>
<i>Carte 21 : Densité de points de vente du PMU par communes dans la première couronne parisienne en 2022 (sources : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021 ; Pdv PMU (France-bet.com ; pmu.fr ; enquête de terrain 2022).....</i>	<i>82</i>
<i>Carte 22 : Typologie des points de ventes de jeux d’argent et de hasard à Aubervilliers en 2022.</i>	<i>94</i>
<i>Carte 23 : Représentation du nombre de points de ventes de jeux d’argent par carreaux de 200m² en 2022 à Aubervilliers.....</i>	<i>95</i>
<i>Carte 24 : Répartition des points de ventes de jeux d’argent et de la population en 2017 à Aubervilliers (sources : Revenus, pauvreté et niveau de vie en 2017 (Filosofi) - Données carroyées (200m²) (Insee 2022) ; Enquête de terrain, 2022).</i>	<i>96</i>
<i>Carte 25 : Localisation et décompte des publicités recensées à Aubervilliers entre janvier et juin 2022 (sources : enquête de terrain, 2022).</i>	<i>101</i>
<i>Carte 26 : Localisation des établissements de jeux d’argent et de hasard FDJ et PMU actifs au moment de l’enquête à Aubervilliers en 2022, en fonction de l’état de leurs façades.....</i>	<i>109</i>
<i>Carte 27 : Commentaires scrapés sur Google Maps sur les pages dédiés aux points de ventes de jeux d’argent d’Aubervilliers.</i>	<i>115</i>
<i>Carte 28 : Typologie des points de ventes de jeux d’argent à Aubervilliers, en fonction de leur jours d’ouvertures/fermetures (sources : Enquête de terrain 2022, Google Maps).....</i>	<i>116</i>
<i>Carte 29 : Les points de ventes de jeux d’argent et de hasard en fonction du pays de naissance du gérant ou de la gérante à Aubervilliers en 2022 (source : https://www.pappers.fr).....</i>	<i>124</i>
<i>Carte 30 : L’appropriation de l’espace public par les usagers des points de vente de jeux d’argent à Aubervilliers en 2022 (source : Enquête de terrain, 2022).....</i>	<i>139</i>

<i>Carte 31 : Deux cartes représentant l'appropriation de l'espace public par les usagers des points de ventes de jeux d'argent à l'intérieur des deux zones principales des Quatre-Chemins (en haut) et du Centre-Ville (en bas).</i>	140
<i>Carte 32 : Comparaison entre la moyenne de niveau de vie winsorisée en 2017 d'après le carroyage de l'Insee et l'état des façades des Pdv de JAH à Aubervilliers en 2022.</i>	145
<i>Carte 33 : Appropriation extérieure de l'espace public par les usagers des points de ventes de jeux d'argent en fonction de la taille des commerces et de la surface disponible par individus dans les logements à Aubervilliers en 2022 (sources : Données carroyées à 200m (Insee 2022) ; Filosofi 2017 ; Enquête de terrain, 2022).</i>	147
<i>Carte 34 : Zoom de la Carte 33 (p. 149) sur la zone du Centre-Ville.</i>	150
<i>Carte 35 : Zoom de la Carte 33 (p. 149) sur la zone des Quatre-Chemins.</i>	151
<i>Carte 36 : Le réseau du Grand Paris Express (PELLOUX et al., 2016, p. 4).</i>	183
<i>Carte 37 : Bâti et réseau à Aubervilliers en 1973 (LABORDE et al., 2004, p. 42)</i>	184
<i>Carte 38 : Les logements sociaux SRU dans la Métropole du Grand Paris en janvier 2019 (Arenes & JANKEL, 2021, p. 53).</i>	185

Table des figures

<i>Figure 1 : Marché des jeux d'argent et de hasard en France en 2021 (ANJ, 2022; Groupe FDJ, 2022).</i>	18
<i>Figure 2 : Classification des points de ventes de jeux d'argent et de hasard de la FDJ et du PMU (Nicolas BRUN, 2022).</i>	93
<i>Figure 3 : Classification des points de ventes de jeux d'argent et de hasard de la FDJ et du PMU (Nicolas BRUN, 2021).</i>	195

Table des graphiques

<i>Graphique 1 : Evolution de la population d'Aubervilliers de 1793 à 2018 (sources : cassini.ehess.fr (1793-1932), Insee (1968-2018)).....</i>	<i>50</i>
<i>Graphique 2 : Répartition des emplois par secteur d'activité dans les territoires d'Aubervilliers, de Plaine Commune, de la Seine-Saint-Denis et de la Métropole du Grand Paris, à la fin de l'année 2018 (source : Insee, Flores).</i>	<i>60</i>
<i>Graphique 3 : Répartition de la population par âge et sexe à Aubervilliers en comparaison avec la France en 2018.</i>	<i>70</i>
<i>Graphique 4 : Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus à Aubervilliers et dans la Métropole du Grand Paris en 2018 (source : Insee).....</i>	<i>72</i>
<i>Graphique 5 : Occurrences des activités principales observé dans les points de ventes à Aubervilliers (source(s) : enquête de terrain 2022, pappers.fr).</i>	<i>91</i>
<i>Graphique 6 : Pays de naissance des gérants et associés des points de ventes de jeux d'argent et de hasard à Aubervilliers (source : https://www.pappers.fr).....</i>	<i>121</i>
<i>Graphique 7 : Répartition de la clientèle des Pdv de JAH à Aubervilliers en fonction de leur sexe (source : enquête de terrain, 2022).....</i>	<i>130</i>
<i>Graphique 8 : Provenance de la clientèle dans les points de ventes de jeux d'argent dont les gérants ont répondu au questionnaire à Aubervilliers en 2022 (source : Enquête de terrain, 2022).....</i>	<i>134</i>

Table des images

<i>Image 1 : Publicités de différents opérateurs de jeux d'argent (Winamax, Unibet, FDJ).</i>	<i>14</i>
<i>Image 2 : Photographie d'un chevalet au Burger King du centre commerciale Millénaire d'Aubervilliers. « Symbole » de la banalisation des jeux d'argent en France ? (Nicolas Brun, le 07/04/2022).</i>	<i>19</i>
<i>Image 3 : Photographie aérienne de l'avenue Jean Jaurès et du carrefour des Quatre Chemins à Aubervilliers (source : capture d'écran du site géoportail.gouv.fr, le 17/08/2022).</i>	<i>28</i>
<i>Image 4 : Capture d'écran de la fiche du commerce Auber Bar sur le site pappers.fr (11/08/2022).</i>	<i>32</i>
<i>Image 5 : Carte de Cassini, feuille de Paris n°1, zoom sur Aubervilliers (source : https://remonterletemps.ign.fr/telecharger?x=2.382446&y=48.910936&z=13&layer=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2&demat=DEMAT.CASSINI\$GEOPORTAIL:DEMAT;MAPS).</i>	<i>44</i>
<i>Image 6 : Croquis représentant les abords du village d'Aubervilliers-Les Vertus dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, datée du 20^{ème} siècle (Croquis, Archive municipale d'Aubervilliers [réf. :6Fi2]).</i>	<i>45</i>
<i>Image 7 : Aubervilliers, le port (© Département de la Seine-Saint-Denis).</i>	<i>54</i>
<i>Image 8 : Les canaux parisiens, aspects industriels et commerciaux à Aubervilliers le 13/10/1916 (Charles Lansiaux bhvp/la parisienne de la photographie).</i>	<i>54</i>
<i>Image 9 : Canal Saint-Denis, Aubervilliers, le 14/09/2006 (© Département de la Seine-Saint-Denis).</i>	<i>55</i>
<i>Image 10 : Vue du canal Saint-Denis en direction de Paris, depuis le Pont de Stains à Aubervilliers le 07/01/2022 (© BRUN Nicolas).</i>	<i>55</i>
<i>Image 11 : A droite, photographie aérienne du site du Millénaire, daté du 16/06/2003 (IGN) et à gauche, une photographie aérienne du même site, date de prise de vue inconnu (capture d'écran Google Maps, 09/03/2022)</i>	<i>56</i>
<i>Image 12 : La Mandoline, 57 boulevard Anatole France, 93300, PMU (Nicolas Brun, le 18/02/2022).</i>	<i>85</i>

<i>Image 13 : Librairie New Pariferic, 6 rue des cités, 93300, Happy PMU (Nicolas Brun, le 04/06/2022).</i>	85
<i>Image 14 : Le Galaxie Millionnaire, 167 avenue Victor Hugo, 93300, PMU express (Nicolas Brun, le 19/04/2022).</i>	86
<i>Image 15 : Le Celtique, 39 avenue de la République, 93300, bar-tabac (Nicolas Brun, le 07/01/2022).</i>	88
<i>Image 16 : Talk International, 120 rue Hélène Cochenec, 93300, tabac-presse (Nicolas Brun, le 19/04/2022).</i>	89
<i>Image 17 : Le café du Marché, 22 rue Ferragus, 93300, café-hôtel (Nicolas Brun, le 18/02/2022).</i>	89
<i>Image 18 : La Mandoline, 57 boulevard Anatole France, 93300, brasserie-hôtel (Nicolas Brun, le 04/05/2022).</i>	90
<i>Image 19 : Kiosque de la gare, 31 rue Madeleine Violet, presse (Nicolas Brun, 07/04/2022).</i>	90
<i>Image 20 : En haut à gauche, clients du Tabac de la Mairie qui discutent ou jouent devant le Pdv (Nicolas Brun, le 29/04/2022). En bas à gauche, clients du bar-tabac Madison, qui prennent un café et/ou discutent devant le Pdv, debout ou assis sur des chaises (Nicolas Brun, le 29/04/2022). A droite, foule de clients à l'intérieur du bar-tabac Le Celtique, au moment d'une course hippique (Nicolas Brun, le 14/05/2022).</i>	100
<i>Image 21 : Deux affichages publicitaires qui se suivent dans un couloir de la gare Saint-Lazare par l'opérateur Betclic (Nicolas Brun le 14/10/2022).</i>	102
<i>Image 22 : Deux publicités de l'opérateur de jeux d'argent Unibet à des arrêts de bus équipé d'abribus. A gauche, arrêt de bus du Parc du Millénaire et à droite, arrêt de bus Landy-Heurtault (Nicolas Brun, le 07/04/2022).</i>	103
<i>Image 23 : Le Rallye, 11 avenue Jean Jaurès, 93300 (Nicolas Brun, le 22/04/2022).</i>	106
<i>Image 24 : Le triomphe, 51-53 avenue Jean Jaurès, 93300 (Nicolas Brun, le 19/04/2022).</i>	107
<i>Image 25 : Le Malibu, 16 rue Chapon, 93300 (Nicolas Brun, le 14/05/2022).</i>	107
<i>Image 26 : Tabac de la Mairie, 20 rue du Moutier, 93300 (Nicolas Brun, le 18/02/2022)...</i>	108
<i>Image 27 : Galaxie Millionnaire, 167 avenue Victor Hugo, 93300, (Nicolas Brun, le 19/04/2022).</i>	108

<i>Image 28 : Images de l'intérieur du Kiosque de la Gare (kiosque presse situé en face du centre commercial Le Millénaire). A gauche, la caisse FDJ et le présentoir de la gamme de jeu Illiko de la FDJ. Au centre, les étales pour la presse. A droite, la caisse pour les autres articles du Pdv. (Nicolas Brun, le 20/05/2022).....</i>	<i>112</i>
<i>Image 29 : Intérieur du bar-tabac Le Real (Nicolas Brun, le 04/06/2022).....</i>	<i>114</i>
<i>Image 30 : Horaires d'affluence au Clos Saint-Auber, d'après Google Maps (capture d'écran du 26/010/2022).....</i>	<i>119</i>
<i>Image 31 : Horaires d'affluence au Muscat, d'après Google Maps (capture d'écran du 26/010/2022).....</i>	<i>119</i>
<i>Image 32 : Horaires d'affluence au Madison, d'après Google Maps (capture d'écran du 26/010/2022).....</i>	<i>119</i>
<i>Image 33 : A gauche, plusieurs hommes entrains de regarder une course hippique ou de faire la queue pour acheter un JAH dans le bar-tabac Le Real (Nicolas Brun, le 04/06/2022). A droite, plusieurs hommes à l'intérieur du bar-tabac Le Pont-de-Stains (Nicolas Brun, le 20/05/2022).</i>	<i>128</i>
<i>Image 34 : Deux formes d'appropriations informelles observées à Aubervilliers (Nicolas Brun, le 18/02/2022 (photo de gauche) et le 07/04/2022 (photo de droite))......</i>	<i>137</i>
<i>Image 35 : Le Real, 63 rue du Moutier, 93300 (Nicolas Brun, le 07/04/2022).....</i>	<i>142</i>
<i>Image 36 : Capture d'écran de l'écran de l'interface générale du logiciel Octoparse.</i>	<i>193</i>
<i>Image 37 : Capture d'écran du workflow (suite de tâche) du script.</i>	<i>194</i>

Table des schémas

Schéma 1 : Représentation simplifiée de l'organisation d'un point de vente de jeux d'argent (PMU et FDJ) présente dans un débit de boisson à Aubervilliers..... 113

Table des matières

REMERCIEMENTS.....	VI
SOMMAIRE	VIII
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES.....	X
INTRODUCTION.....	12
PARTIE 1. METHODOLOGIE ET TERRAIN DE LA RECHERCHE	24
CHAPITRE I. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE.....	26
1. Délimitation du périmètre de l'étude	26
2. Travail bibliographique et de recherche de données.....	29
3. L'enquête de terrain.....	33
4. Web scraping.....	36
CHAPITRE II. PRESENTATION GENERALE DU TERRAIN D'ETUDE : AUBERVILLIERS UNE COMMUNE AU TERRITOIRE MARQUE PAR SON HISTOIRE.....	40
1. Aubervilliers : une commune de la première couronne parisienne « enclavée »	41
2. L'urbanisation d'Aubervilliers : de la « petite » bourgade rurale à la ville industrielle 44	
i. Une urbanisation progressive, mais rapide	46
ii. Une évolution démographique en miroir des processus d'urbanisation	50
3. Le passé industriel d'Aubervilliers toujours visible dans le paysage de la commune	53
4. L'économie et l'emploi à Aubervilliers aujourd'hui	58
i. Une économie de plus en plus tertiairisée.....	58
ii. Et tourné vers l'extérieur.....	63
5. Une population jeune et défavorisée.....	67
i. Une population jeune... ..	70
ii. ... peu insérée dans le marché de l'emploi... ..	71
iii. ... pauvre et précaire.....	73

PARTIE 2. LIEUX DE JEUX A AUBERVILLIERS	78
CHAPITRE III. LIEUX DE JEUX ET OFFRES DE JEUX A AUBERVILLIERS.....	80
1. <i>Une offre de jeux importante</i>	81
2. <i>... dans des points de ventes hétérogènes.....</i>	88
3. <i>... mais inégalement répartie.....</i>	95
CHAPITRE IV. DESCRIPTION DES LIEUX ET ESPACES DE JEUX A AUBERVILLIERS.....	100
1. <i>Le jeu et les lieux de jeux, des pratiques et espaces intégrés à leur environnement urbain.....</i>	101
i. <i>Une « omniprésence » du jeu dans la ville : exemple de la publicité.....</i>	101
ii. <i>Les espaces de jeux, reflets de leur environnement ?</i>	105
2. <i>Les espaces de jeux : qu'elle(s) organisation(s) spatiale(s) et temporelle(s) ?.....</i>	111
i. <i>Des espaces de jeux bien distincts.....</i>	111
ii. <i>Les temporalités des points de ventes de jeux d'argent.....</i>	116
3. <i>Les gérants et gérantes de points de ventes de jeux d'argent.....</i>	120
i. <i>Profils sociodémographiques des gérants et gérantes des points de ventes de jeux d'argent à Aubervilliers</i>	120
ii. <i>Les points de ventes de jeux d'argent : une histoire de famille et de communauté ?</i>	122
PARTIE 3. LES LIEUX DE JEUX REVELATEURS DE PRATIQUES URBAINES ET DE PROCESSUS URBAIN(S) A AUBERVILLIERS.....	126
CHAPITRE V. LES LIEUX DE JEUX, DES LIEUX AUX CŒURS DE LA VIE DE « QUARTIER » ... DES HOMMES ?	128
1. <i>Le bar-PMU, un lieu d'homme dans lequel les femmes ont une place bien délimitée</i>	130
2. <i>Des lieux de sociabilités et de solidarité pour les immigrés à l'intérieur du « quartier »</i>	133
3. <i>La rue extension spatiale du lieu de jeu ... et du territoire des hommes</i>	137
CHAPITRE VI. LES LIEUX DE JEUX D'ARGENT COMME REVELATEURS DE PROCESSUS URBAIN : LE CAS DE LA GENTRIFICATION.....	142
1. <i>L'entretien des façades de point de vente : un révélateur de la gentrification ?... </i>	143
2. <i>L'appropriation des espaces extérieurs aux points de ventes.....</i>	146

CONCLUSION.....	154
BIBLIOGRAPHIE	160
<i>Sitographie</i>	<i>169</i>
ANNEXES.....	172
TABLE DES ANNEXES.....	173
Annexe 1 : Questionnaires et réponses	174
Annexe 2 : Le réseau du Grand Paris Express	183
Annexe 3 : Carte logements sociaux à Aubervilliers en 1973 et dans la Métropole du Grand Paris en janvier 2019	184
Annexe 4 : Détails des classes de revenus (Carte 19, p. 75).....	186
Annexe 5 : Classification état des façades Pdv	187
Annexe 6 : Entretiens avec les gérants de Pdv.....	188
Annexe 7 : Horaires d'affluence, temps d'attente et durée des visites (Google Maps).....	190
Annexe 8 : Etape programme de web scraping (Octoparse).....	191
Annexe 9 : Capture d'écran de l'interface du logiciel Octoparse	193
Annexe 10 : Classification des points de ventes de jeux d'argent et de hasard du VIIe arrondissement en 2021	195
TABLES DES ILLUSTRATIONS	198
<i>Table des cartes.....</i>	<i>200</i>
<i>Table des figures</i>	<i>203</i>
<i>Table des graphiques</i>	<i>204</i>
<i>Table des images</i>	<i>205</i>
<i>Table des schémas.....</i>	<i>208</i>
TABLE DES MATIERES	210